

2/2011 **Р** *Інтродукція* **Р** *ОСЛИН*

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія і практичні аспекти інтродукції рослин

КУЧЕРЕВСЬКИЙ В.В., ШОЛЬ Г.Н. Інвазійно активні інтродуценти як джерело можливого поповнення адвентивної фракції флори

ТЕСЛЮК М.Г. Види роду *Cynoxylon* Raf., інтродуковані в Україну

Збереження різноманіття рослин

КУЗЕМКО А.А. Лучно-степова рослинність Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та її зміни внаслідок антропопресії

Біологічні особливості інтродукованих рослин

КОСАКІВСЬКА І.В., ЦИМБАЛЮК Т.І., ЦИМБАЛЮК З.М. Порівняльна палиноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій

НЕПЕИН А.Ю. Особенности репродуктивной фенологии представителей рода *Frailea* Britton & Rose (Cactaceae Juss.) в условиях культуры

Паркознавство та зелене будівництво

ІЛЬЄНКО О.О., МЕДВЕДЕВ В.А., РАХІНСЬКА М.А. Представники родини Cupressaceae F.W.Neger у ландшафтах дендропарку "Тростянець"

КРОХМАЛЬ І.І., ПІРКО І.Ф. Оценка адаптационной способности видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников в Донецком ботаническом саду НАН Украины

CONTENTS

Theory and Practical Aspects of Plant Introduction

3 KUCHERESKIY V.V., SHOL' H.N. Invasion active introductives as a source of possible addition to adventive fraction of flora

12 TESLYUK M.G. Species of genus *Cynoxylon* Raf. introduced to Ukraine

Conservation of Plant Diversity

19 KUZEMKO A.A. Meadow-steppe vegetation of the National Dendrological Park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine and its changes as a result of anthropogenic pressure

Biological Peculiarities of Introduced Plants

31 KOSAKIVSKA I.V., TSYMBALYUK T.I., TSYMBALYUK Z.M. Comparative palynomorphological characteristic of plants with different types of ecological strategies

40 NIEPIEIN A.Yu. Reproductive phenology features of the *Frailea* Britton & Rose (Cactaceae Juss.) genus in cultivation

Park Science and Park Architecture

46 ILJENKOO.O., MEDVEDEV V.A., RAHINSKAJA M.A. Representatives of Cupressaceae F.W. Neger family in landscapes of dendropark *Trostanets*

58 KROKHMAL I.I., PIRKO I.F. Successful introduction of the decorative species from the collection of short-growing and soil-covering redivives in Donetsk Botanical Garden of the NAS of Ukraine

ШУМИК М.І., МАШКОВСЬКА С.П., БЕЛОВА Н.Ю., КОЗИРОВСЬКА Н.О., САВАСКУЛ Н.П. Оптимізація технології вирощування видів роду *Rhododendron* L. шляхом застосування препаратів біологічного походження

ШКУРА О.В., РАХМЕТОВ Д.Б. Аналіз генофонду газонних трав та відбір перспективних видів за показниками продуктивності і декоративності

НЕЦВЕТОВ М.В. Экспериментальное определение механической устойчивости деревьев к вибрационным нагрузкам

БРОУН І.В., ТРЕГУБ Т.Г., ПЛЕСКАЧ Л.Я. Оцінка пошкодженості насаджень гіркого каштана звичайного дендропарку «Олександрія» каштановою мінулою міллю

Фізіолого-біохімічні дослідження

ЕЛЛАНСЬКА Н.Е., ПАВЛЮЧЕНКО Н.А., ЮНОШЕВА О.П. Вплив тривалості культивування сортів *Syringa vulgaris* L. на мікробіоту та алелопатичний стан ґрунту

РОСИЦЬКА Н.В. Підвищення стійкості газонних покриттів за різних умов зволоження

МАРЧУК Н.Ю. Динамика состава и содержания эфирного масла в хвое и шишках кипариса лузитанского в течение вегетации

ВИТЕР А.В., ДМИТРИЄВ О.В., ДЗЮБА О.І. Властивості лектинів люцерни посівної, вирощеної за зміненої дії гравітації

Історія науки

ГАЛКІН С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов'язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку «Олександрія» НАН України)

Вітасмо!

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., БУЛАХ О.В., ШИЯН Н.М., ЦАРЕНКО О.М., ДРЕМЛЮГА Н.Г., БУЮН Л.І., ВАХРУШКІН В.С. Яскравий шлях у науці (До 75-річчя від дня народження С.М. Зиман)

МЕЛЬНИК В.І., ГАПОНЕНКО М.Б., ГНАТЮК А.М. Володимир Гаврилович Собко (до 80-річчя вченого)

70 SHUMYK M.I., MASHKOVSKA S.P., BELOVA N.Yu., KOZYROVSKA N.O., SAVASKUL N.P. Optimization of cultivation technology of the genus *Rhododendron* L. species by through the use of drugs of biological origin

79 SHKURA O.V., RAKHMETOV D.B. The genepool analysis of lawn grasses and selection of the perspective varieties for productivity indicators and decorative effect

86 NETSVETOV M.V. Experimental examination of trees mechanical stability under soilborne vibrations

91 BROUN I.V., TREGUB T.G., PLESKACH L.Ya. Estimation of damage of stands *Aesculus hippocastanum* of Dendrological Park *Olexandria* by *Cameraria orhidella* Deschka & Dimic

Physiological and Biochemical Investigations

98 ELLANSKAYA N.E., PAVLUCHENKO N.A., YUNOSHEVA O.P. Effect of duration of cultivation of *Syringa vulgaris* L. cultivars on microbiota and allelopathic state of soil

104 ROSITSKA N.V. Increasing of lawn stability to different water conditions

109 MARCHUK N.Yu. The dynamics of essential oils composition and content in the needles and cones of *Cupressus lusitanica* Mill. during vegetation

112 VITER A.V., DMITRIEV O.V., DZJUBA O.I. Lectins properties under cultivation of alfalfa in altered gravity conditions

The History of Science

118 GALKIN S.I. Dendrology parks of National Academy of Sciences of Ukraine: problems of preservation of the historical plantings, connected with increase in anthropogenous influence at their territories (on an example Dendrological Park *Olexandria*)

Congratulations!

124 CHEREVCHENKO T.M., BULAKH O.V., SHYIAN N.M., TSARENKO O.M., DREMLYUGA N.G., BUYUN L.I., VAHRUSHKIN V.S. Brilliant life in science (To the 75th anniversary of the birth S.M. Ziman)

128 MELNIK V.I., GAPONENKO M.B., GNATYUK A.M. Volodymyr Gavrylovych Sobko (To the 85 anniversary of the scientist)

УДК 581.522.4:581.524.2

В.В. КУЧЕРЕВСЬКИЙ, Г.Н. ШОЛЬ

Криворізький ботанічний сад НАН України
Україна, 50089 м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 50

ІНВАЗІЙНО АКТИВНІ ІНТРОДУЦЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО МОЖЛИВОГО ПОПОВНЕННЯ АДВЕНТИВНОЇ ФРАКЦІЇ ФЛОРИ

На основі 30-річних спостережень за поширенням на території Криворізького ботанічного саду інтродукованих видів рослин виділено групи за інвазійною активністю. Наголошується, що ботанічні сади можуть бути джерелом адвентивних рослин опосередковано — через постачання посадкового матеріалу інвазійно активних видів для різних господарських цілей.

В Україні з кожним роком зростає негативний вплив неаборигенних рослин на довкілля. Ця проблема набула важливого значення, оскільки інвазії адвентивних рослин завдають непоправної шкоди нормальному функціонуванню екосистем. Нині спонтанна фракція адвентивної флори України нараховує 830 видів судинних рослин, що становить близько 14 % від загальної кількості видів флори країни [10, 11]. Інвазійні види проникають на нові території як внаслідок випадкового занесення, так і шляхом цілеспрямованої інтродукції корисних рослин: сільськогосподарських, технічних, лікарських, квітничково-декоративних тощо. Помітну роль у цьому відіграють ботанічні сади, дендропарки, інші інтродукційні центри. У зв'язку з масовим озелененням приватних садів суттєво зросла кількість нових інтродукованих видів, які у великій кількості завозять з іноземних розсадників і вирощують без попереднього випробування. Якщо в інтродукційних центрах цей процес ще піддається контролю, то у випадках озеленення приватних садів він залишається повністю неконтрольованим, і існує висока ймовірність проникнення у

місцеву флору агресивних інвазійних іншорайонних видів.

Яскравим прикладом «втечі» з культури можуть бути: *Acer negundo* L., *Asclepias syriaca* L., *Amorpha fruticosa* L., *Heraclium sosnowskyi* Manden., *Elaeagnus angustifolia* L., *Ulmus pumila* L., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray, *Solidago canadensis* L., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. тощо.

Вивченню адвентивних видів рослин, зокрема, часу і способу їх занесення, натуралізації, інвазійної загрози, окремих еколого-біологічних особливостей тощо присвячено багато робіт як у зарубіжних країнах, так і в Україні. Проте ґрунтовних досліджень, присвячених вивченню інвазійної активності саме інтродуцентів, небагато. Частково на високу інвазійну активність інтродуцентів звертає увагу В.В. Протопопова з колегами [11]. Зокрема, вони наголошують на проникненні у природні деревно-чагарникові ценози *Acer negundo*, *Amorpha fruticosa*, *Elaeagnus angustifolia*, *Padus serotina* (Echr.) Agardh., *Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch, *Parthenocissus quinquefolia*; до прибережного флорокомплексу — *Heliantus tuberosus* L., *Impatiens glandulifera* Royle, *Echinocystis lobata*,

Reynoutria japonica Houtt.; до гранітопетрофітону — *Solidago canadensis* тощо.

У флорі Волинського Полісся серед адвентивної фракції Л.В. Шклярук [17] виділяє 139 видів здичавілих інтродуцентів. Серед них найбільшу небезпеку для аборигенної флори становлять ті види, які успішно натуралізуються в природних і напівприродних екотопах: у складі деревних і деревно-чагарникових угруповань — *Amorpha fruticosa*, *Impatiens glandulifera*, *Reynoutria japonica*, *Quercus rubra* L., *Pinus banksiana* Lamb., *Sorbaria sorbifolia* (L.) A.Br., *Padus mahaleb* (L.) Borkh. (*Cerasus mahaleb* (L.) Mill.), *Cerasus vulgaris* Mill., *Parthenocissus quiquefolia*, *Vinca minor* L. та ін.; у складі лучних і узлісних угруповань — *Althaea officinalis* L., *Lupinus polyphyllus* Lindl., *Solidago canadensis*, *Rudbeckia laciniata* L.; у складі псаммофітних угруповань — *Oenothera biennis* L., *Asclepias syriaca* тощо. Деякі з наведених вище видів відіграють на окремих ділянках роль співдомінантів.

Про високу потенційну інвазійну спроможність окремих інтродуцентів йдеться у небагатьох роботах. Зокрема на високу ймовірність натуралізації *Trachomitum cannabinum* L. в умовах Лісостепу України вказує Л. Глущенко [4]. Про інвазійне поширення у флорі Буковини, зокрема в урбанофлорі Чернівців, *Solidago canadensis* та *Polygonum sachalinense* F. Smidt (*Reynoutria sachalinensis* (F. Schmidt ex Maxim) Nakai) пише І. Паламар [8]. При вивченні урбанофлор також звертається увага на види-«втікачі з культури», адже у флорах міст інтродуцентам відводиться значна роль. Так, в адвентивній фракції Київської міської агломерації частка видів, інтродукованих людиною, становить 42 % [19]; у сучасному рослинному покриві Сімферополя — 64,8 % [5]; у дендрофлорі Одеси більшість видів здатна до розмноження і розповсюдження в регіональних умовах, а інвазійно небезпечними є *Amorpha fruticosa*, *Acer negundo*,

Robinia pseudoacacia L., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Gleditsia triacanthos* L., *Elaeagnus angustifolia*, *Lycium barbarum* L. [7] тощо.

Метою нашої роботи було з'ясування того, чи є ботанічні сади як інтродукційні центри джерелом адвентивних рослин у певних регіонах. Однозначно відповісти на це питання на сьогодні немає можливості. Так, В.В. Протопопова [9] вважає, що *Oxalis stricta* L. (*Xanthoxalis stricta* (L.) Small.), вперше знайдений в Україні поблизу Білої Церкви, — це утікач з «Олександрії», *Impatiens parviflora* DC. поширився у Києві з ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна тощо. Зупинятися на інших прикладах не має сенсу, оскільки всі вони свідчать, що серед адвентивних видів «утікачів» з ботанічних садів дуже мало.

В Україні такі дослідження були ініційовані сесією Ради ботанічних садів України ще 15 років тому (15–17 червня 1995 р., м. Ялта). Проект програми був розроблений Р.І. Бурдою і розісланий до 35 ботанічних установ. Завдання проекту: облік адвентивних рослин, поширених у ботанічних садах; вивчення закономірностей занесення, поширення, розвитку адвентивних рослин у ботанічних садах; філогенетичних та флорогенетичних процесів у флорі України, пов'язаних з адвентивними рослинами, що поширилися з ботанічних садів; складання прогнозу щодо занесення адвентивних рослин в Україну через ботанічні сади, розробка системи заходів, що запобігають цьому; створення широкодоступної прикладної інформаційно-пошукової системи у вигляді комп'ютерної бази даних «Адвентивні рослини у ботанічних садах України». Деякі результати цієї роботи були представлені на конференції на тему «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку», проведеної у м. Донецьк 3–5 вересня 1998 р. Р.І. Бурдою із колегами [1, 2] складено анований список інтродукованих видів, які спонтанно поширюються в Донецькому ботанічному саду (ДБС), в якому на-

ведено 196 видів, 1 садову форму та 12 сортів. Проведений аналіз отриманих даних дав підстави для висновку, що за 30 років інтродукційного експерименту в ДБС жоден з інтродукованих видів спонтанно не поширився за межі саду. Разом з тим відмічено тенденцію до формування групи видів, ймовірна загроза інвазій яких є досить високою. До інвазійно найнебезпечніших видів віднесено виткі ломиноси (*Clematis L.*), які інтенсивно поширюються лісосмугами та іншими штучними деревними насадженнями. В інших ботанічних садах такі дослідження були проведені лише частково, при цьому мало враховувалась інвазійна активність саме видів-інтродуцентів.

Об'єктом наших досліджень були види-інтродуценти колекційного фонду Криворізького ботанічного саду (КБС). У своїх попередніх роботах ми брали до уваги також види регіональної флори, які перенесені з природних місцезростань у КБС і культивуються на колекційних ділянках саду [6, 18]. У цьому дослідженні зосередили увагу лише на іншорайонних видах-інтродуцентах. Назви видів наведено згідно з останніми ботанічними зведеннями [13–16, 20].

У багаторічних спостереженнях за спонтанним поширенням інтродуцентів на території ботанічного саду використано методичні розробки донецьких ботаніків [2] з деякими власними доповненнями.

Ступінь поширення інтродукованих видів оцінювали за 6 категоріями: 0 — види самосіву не дають, самостійно не поширюються; 1 — види самостійно поширюються лише у межах експозиції; 2 — на відстані до 100 м від неї; 3 — на відстані до 500 м від неї; 4 — на відстані понад 500 м від неї; 5 — по всій території.

Ступінь натуралізації визначали за здатністю видів проникати у штучні чи природні угруповання за 6 категоріями: 0 — види самосівом та вегетативно без допомоги людини не поширюються, чисельність не збільшують; 1 — види дають самосів та по-

ширюються у межах компостної ями або експозиції, поодинокі; 2 — види дають самосів та поширюються у межах експозиції, масово; 3 — види поширюються на ділянках та в експозиціях, що постійно обробляються; 4 — види поширюються в експозиціях, що є штучними фітоценозами; 5 — види проникають і поширюються у складі фрагментів природної рослинності.

При визначенні ступеня ймовірної загрози інвазії інтродукованих видів урахували рік первинної інтродукції, кількість освоєних екоотопів, ступінь поширення та конкурентоздатність, ступінь натуралізації. За цією ознакою також виділили 6 груп: 0 — загрози немає; 1 — ймовірність інвазії дуже низька; 2 — низька; 3 — середня; 4 — висока; 5 — дуже висока.

Ймовірність інвазії дуже низька означає, що види поширюються поодинокі і лише в межах експозиції первинної інтродукції або біля компостних ям; низька — що види поширюються на відстані до 100 м від первинної експозиції, масово; середня — що види поширюються на відстані до 500 м від первинної експозиції, зокрема на ділянках, що постійно обробляються; висока — що види поширюються на відстані понад 500 м від первинної експозиції та у штучних фітоценозах; дуже висока — що види поширюються по всій території та проникають до природних ценозів; загрози немає — що види самостійно, без допомоги людини, у межах саду не поширюються.

Ознакою натуралізації інтродукованих видів є здатність їх давати самосів чи спонтанно відтворюватися вегетативно у нових умовах. Тому ми проаналізували колекційний фонд КБС за цими ознаками і виділили 4 групи за здатністю видів самостійно поширюватися на території саду: 1 (с) — поширюються самосівом; 2 (в) — збільшують займану площу завдяки вегетативному розмноженню; 3 (св) — поширюються як з допомогою насіння, так і вегетативним шляхом; 4 (—) — займану площу без допомоги людини не збільшують.

В анотованому списку інтродуцентів (табл.1), які спонтанно поширюються на території КБС, ми наводимо як трав'янисті, так і деревні види рослин. З перелічених вище категорій у таблиці наведено лише спосіб самостійного поширення видів (який переважає в умовах КБС) та ступінь імовірної загрози інвазії. До списку включено лише ті види, які мають високий ступінь натуралізації (категорія 4–5, рідше — 3) і, відповідно, середній, високий та дуже високий ступінь ймовірної інвазійної загрози.

Серед інтродукованих іншорайонних трав'янистих видів, які входять до складу колекцій лікарських, квітничково-декоративних, рідкісних і зникаючих, ґрунтопокривних рослин тощо, лише незначна кількість (31 вид) є потенційно інвазійно небезпечними (табл. 2), причому більшість з них мають середній ступінь інвазійної загрози. Серед них квітничково-декоративні види з родини Asteraceae: *Heliopsis scabra*, *Aster novae-angliae*, *Aster novi-belgii*, *Gaillardia aristata* та ін. Ці види можуть поширюватись на значні відстані від місця первинного культивування, зростати як на оброблюваних землях, так і проникати в штучні або зрідка у природні фітоценози, проте за наявності конкуренції з боку інших видів вони мало розширюють займану територію. На території міста ці види масово трапляються на місцях покинутих садиб, на рудеральних місцях, у зелених насадженнях за відсутності догляду тощо. Серед видів цієї категорії, які входять до складу колекції лікарських рослин, є представники родини Lamiaceae: *Hyssopus officinalis*, *Salvia sclarea*, *Salvia tomentosa*, *Nepeta cataria*, родини Caryophyllaceae: *Saponaria officinalis* та ін. Перші три із зазначених видів поширюються переважно на оброблюваних землях (масово), два останні виявляють стійку тенденцію до поширення у штучних фітоценозах, зокрема в експозиціях дендрарію та в захисних насадженнях.

Таблиця 1. Анотований список інтродуцентів, які спонтанно поширюються в Криворізькому ботанічному саду

Родина, вид	Спосіб поширення	Ступінь інвазійної загрози
1	2	3
<i>Трав'янисті рослини</i>		
Alliaceae J. Adardh		
<i>Allium ramosum</i> L.	с	4
Amaranthaceae Juss.		
<i>Amaranthus cruentus</i> L.	с	3
Apiaceae Lindl.		
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	в	3
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	с	3
Apocynaceae Juss.		
<i>Trachomitum cannabinum</i> L.	с, в	4
Asteraceae Dumort.		
<i>Artemisia absinthium</i> L.	с	4
<i>Aster novae-angliae</i> L.	с	3
<i>A. novi-belgii</i> L.	с	3
<i>Cichorium intybus</i> L.	с	4
<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	с	3
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	с	3
<i>G. pulchella</i> Fong.	с	3
<i>Heliopsis scabra</i> Dunal	с	3
<i>Matricaria recutita</i> L.	с	3
<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F. Schultz et Sch. Bip.	с, в	3
<i>Solidago canadensis</i> L.	с, в	5
Boraginaceae Juss.		
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	с	4
Caryophyllaceae Juss.		
<i>Saponaria officinalis</i> L.	с, в	3
Convolvulaceae Juss.		
<i>Ipomaea purpurea</i> (L.) Roth	с	3
Crassulaceae DC.		
<i>Sedum rupestre</i> L. (<i>S. reflexum</i> L.)	с, в	4
<i>S. spurium</i> M. Bieb.	с, в	4
Fabaceae Lindl.		
<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	в	3
Euphorbiaceae Juss.		
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	с	3
Lamiaceae Lindl.		
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	с	3
<i>Nepeta cataria</i> L.	с	3
<i>Salvia sclarea</i> L.	с	3
<i>S. tomentosa</i> Mill.	с	3
Onagraceae Juss.		
<i>Oenothera biennis</i> L.	с	4
Papaveraceae Juss.		
<i>Papaver rhoeas</i> L.	с	3
Ranunculaceae Juss.		
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur.	с	3
Solanaceae Juss.		
<i>Datura stramonium</i> L.	с	3
<i>Деревні рослини</i>		
Aceraceae Juss.		
<i>Acer negundo</i> L.	с	5

Продовження табл. 1

Родина, вид	Спосіб поширення	Ступінь інвазійної загрози
1	2	3
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	с	5
Anacardiaceae Lindl.		
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	с	4
<i>Rhus typhina</i> L.	в	4
Berberidaceae Juss.		
<i>Berberis sphaerocarpa</i> Kar. et Kir.	с, в	4
<i>B. thunbergii</i> DC.	с, в	4
<i>B. vernae</i> Scheid.	с, в	4
<i>Mahonia aquifolium</i> (Porsh) Nutt.	с	4
Caesalpiniaceae R. Br.		
<i>Cercis canadensis</i> L.	с	3
Caprifoliaceae Juss.		
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	с	3
<i>L. maackii</i> Rupp.	с	3
<i>L. tatarica</i> L.	с	5
<i>Sambucus racemosa</i> L.	с	4
Cornaceae Dumort.		
<i>Swida alba</i> (L.) Opiz.	с, в	3
Elaeagnaceae Juss.		
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	с	5
<i>E. commutata</i> Bernh. ex Rydb.	с	4
<i>Hyppophaë rhamnoides</i> L.	в	3
Fabaceae Lindl.		
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	с	5
<i>Colutea arborescens</i> L.	с	5
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	с	3
<i>Halimodendron halodendron</i> (Pall.) Voss.	в	5
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	с, в	5
<i>R. viscosa</i> Vent.	в	4
Fagaceae Dumort.		
<i>Quercus rubra</i> L.	с	4
Grossulariaceae DC.		
<i>Ribes odoratum</i> Wendl.	с, в	4
<i>R. fasciculatum</i> Sieb. et Zucc.	в	3
<i>R. alpinum</i> L.	с	3
<i>R. altissimum</i> Turcz. ex Pojark.	с	3
<i>R. aureum</i> Pursh	с, в	4
Juglandaceae A. Rich. ex Kunth		
<i>Juglans cinerea</i> L.	с	3
<i>J. nigra</i> L.	с	3
<i>J. regia</i> L.	с	4
Moraceae Link.		
<i>Morus alba</i> L.	с	3
Oleaceae Hoffsgg. et Link.		
<i>Fraxinus lanceolata</i> Borkh.	с	4
<i>Syringa vulgaris</i> L.	с, в	3
Ranunculaceae Juss.		
<i>Clematis × jackmanii</i> T. Moore	с	3
Rosaceae Juss.		
<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	с	3
<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench.	с	3
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	с	4
<i>C. tomentosa</i> (Thunb.) Wall.	с	3

Закінчення табл. 1

Родина, вид	Спосіб поширення	Ступінь інвазійної загрози
1	2	3
<i>C. vulgaris</i> Mill.	с, в	3
<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd. et Wils.	с	4
<i>C. boreali-chinensis</i> (Hurus.) Hurus.	с	4
<i>C. calocarpus</i> (Rehd. et Wiels)	с	4
<i>Flinck et Hylmo</i>		
<i>C. fangianus</i> Yu	с	4
<i>C. hjelmquistii</i> Flinck et Hylmo	с	4
<i>C. hissaricus</i> Pojark.	с	4
<i>C. ignavus</i> Wolf	с	4
<i>C. integerrimus</i> Medik.	с	4
<i>C. latiflorus</i> Lindl.	с	4
<i>C. lucidus</i> Schlecht.	с	4
<i>C. nitidus</i> Jacques	с	4
<i>C. przewalskii</i> Pojark.	с	4
<i>C. robowskii</i> Pojark.	с	4
<i>C. roseus</i> Edgew.	с	4
<i>Crataegus crus-galli</i> L.	с	3
<i>Cr. dahurica</i> Koehne	с	3
<i>Cr. douglasii</i> Lindl.	с	3
<i>Cr. grayana</i> Eggl.	с	3
<i>Cr. monogyna</i> Jacq.	с	3
<i>Cr. submollis</i> Sarg.	с	3
<i>Cr. turcestanica</i> Pojark.	с	3
<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	с	3
<i>M. domestica</i> Borkh.	с	3
<i>Padus avium</i> Mill.	с, в	3
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Ag.	с	4
<i>Persica vulgaris</i> Mill.	с	3
<i>Prunus divaricata</i> Ledeb.	с, в	4
<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	в	3
<i>Rubus × neglectus</i> Peck.	в	3
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	с	3
<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold et Zucc.	в	4
<i>S. salicifolia</i> L.	в	3
Rutaceae Juss.		
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	с	3
Salicaceae Mirbel		
<i>Populus italica</i> (Du Roi) Moench	с	4
<i>P. tremula</i> L.	в	4
<i>P. bolleana</i> Lauche	в	4
Simaroubaceae D.C.		
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	в, с	5
<i>A. giraldii</i> Doge	в, с	4
Solanaceae Juss.		
<i>Lycium barbarum</i> L.	в, с	5
Ulmaceae Mirbel		
<i>Celtis occidentalis</i> L.	с	5
<i>Ulmus pumila</i> L.	с, в	5
Vitaceae Juss.		
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	с, в	5

Примітка. Скорочення та умовні позначення розшифровано у тексті.

Таблиця 2. Розподіл видів-інтродуцентів Криворізького ботанічного саду за ступенем інвазійної загрози

Усього видів	Спосіб поширення на території КБС			Усього видів	Ступінь інвазійної загрози		
	самосівом	вегетативно	самосівом і вегетативно		середній	високий	дуже високий
			<i>Трав'янисті рослини</i>				
31	23	2	6	31	22	8	1
			<i>Деревні рослини</i>				
83	57	10	16	83	34	36	13
			Разом				
114	80	12	22	114	56	44	14

Значно більшу загрозу для природних ценозів становлять види з високою та дуже високою інвазійною активністю. Серед трав'янистих інтродуцентів, що культивуються як лікарські рослини, слід відмітити *Artemisia absinthium*, *Cichorium intybus*, *Cynoglossum officinalis*. Ці іншорайонні види давно натуралізувались у природних місцезростаннях регіону і тому не дивно, що в умовах культури вони поводять себе агресивно. Окремо слід відзначити вид *Trachomitum cannabinum*, який вийшов з-під контролю і зростає за межами первинної експозиції. Цей вид, незважаючи на щорічні агротехнічні заходи з обмеження його поширення, активно збільшує займану площу на оброблюваних колекційних ділянках та масово поширюється у природних ценозах балки Приворотна, де відповідно займає площу близько 380 м² та 200 м². Серед квітничково-декоративних рослин на підвищену увагу заслуговують *Allium ramosum*, *Sedum reflexum*, *S. spurium*, *Oenothera biennis* та, особливо, *Solidago canadensis*. Останній вид є найбільш інвазійно небезпечним. У межах саду, де є належний догляд, розповсюдження цього виду піддається контролю. Однак у межах м. Кривий Ріг, особливо у центральній та південній частині міста, він виявився надзвичайно агресивним, трап-

ляється практично в усіх екофітонах (за винятком водного).

За способом поширення у межах саду до найбільш інвазійно активних видів належать ті, які розмножуються переважно самосівом або самосівом у поєднанні з вегетативним способом розмноження.

Дендрологічна колекція КБС нині нараховує 644 види дерев та кущів [12]. Нашими дослідженнями було встановлено, що більшість представників колекції не становлять загрози щодо поширення їх за межі експозиції. Зокрема 17 видів дерев та кущів або не цвітуть, або не утворюють плодів і насіння. Це переважно види, які не досягли репродуктивного віку або погано акліматизувались в умовах степової зони України, представники родів: *Fagus* L., *Ginkgo* L., *Maclura* Nutt., *Microbiota* Kom., *Abies* Mill., *Eleutherococcus* Maxim. тощо. Ще майже 45 % видів колекції (285 видів) не дають самосіву або якщо і дають, то сходять гинуть на початкових стадіях онтогенезу через нестачу вологи чи з інших причин. До спонтанного поширення на території саду здатні 342 (53,1 %) види, з них 233 види поширюються за допомогою насіння, 48 — насінням та вегетативно, 61 — лише вегетативно. З цих видів 67 поширюються лише в межах експозицій, даючи поодинокі сходи, 147 — поширюються масово, але лише в

межах експозицій; 15 видів трапляються на ділянках, що обробляються і де немає конкуренції з боку місцевих видів, тощо.

Отже, за результатами аналізу таких показників, як здатність до самовідновлення, рік інтродукції, освоєнність екотопів, ступінь поширення, ступінь натуралізації, було встановлено ступінь інвазійної загрози деревних інтродуцентів. Не становлять загрози 302 види, дуже низький та низький ступінь загрози мають відповідно 97 та 162 види. Решта видів (12,9 %) трапляються далеко за межами експозицій: у штучних фітоценозах, на оброблюваних ділянках, деякі навіть у природних фітоценозах балки Приворотна. Частина цих видів (34 види), хоча і трапляються на значній відстані від місця первинного культивування, проте поодинокі і, за умов конкуренції з боку аборигенних видів рослин, рідко поширюються масово. Ці види мають середній ступінь інвазійної загрози (*Ptelea trifoliata*, *Cerasus tomentosa*, види роду *Crataegus* L. тощо).

На особливу увагу і постійний моніторинг заслуговують види з високою та дуже високою інвазійною активністю. Серед деревних інтродуцентів КБС така здатність притаманна відповідно 36 та 13 видам. Серед видів з високою інвазійною активністю — *Robinia viscosa*, *Fraxinus lanceolata*, *Juglans regia*, *Prunus divaricata*, *Ailanthus giraldii*, *Elaeagnus commutata*, *Sambucus racemosa* та ін.; з дуже високою — *Acer negundo*, *Amorpha fruticosa*, *Colutea arborescens*, *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima*, *Celtis occidentalis*, *Ulmus pumila*, *Elaeagnus angustifolia*, *Parthenocissus quinquefolia*, *Lycium barbarum* та ін. (див. табл. 1).

Проведений аналіз інвазійно активних видів за способом поширення засвідчив, що більшість з них розповсюджуються зоохорно (52 види), переважно птахами, решта — анемохорно або автохорно. Серед видів дендрологічної колекції, які розповсюджуються переважно птахами, найбільше

представників родини *Rosaceae*. Вони активно поширюються у штучних ценозах, лісосмугах, подекуди — у природних ділянках далеко від місць культивування. Нами виявлено 19 видів із середнім ступенем інвазійної загрози та 18 видів — з високим. Найбільше серед них представників родів *Cotoneaster* Medik. та *Crataegus* L. — відповідно 14 та 7 видів. Велика кількість видів родини *Rosaceae* зумовлена значним представництвом цієї родини у колекційному фонді КБС.

Отже, серед інтродукованих трав'янистих та деревних рослин колекційного фонду КБС виділено групи видів, імовірна загроза інвазій яких є досить високою. На основі отриманих даних можна спрогнозувати поширення того чи іншого інтродуцента як на території саду, так і за його межами. На особливу увагу заслуговують види, віднесені до групи з середньою інвазійною активністю, адже за певних умов (відсутність догляду, порушення природного рослинного покриву і, як наслідок, — зниження конкуренції з боку місцевих видів тощо) вони можуть стати високоінвазійно небезпечними. Як приклад можна навести *Impatiens glandulifera* Royle, вторгнення якої у природні ценози розпочалось через 60 поколінь, а бурхлива експансія — через 100 поколінь [3], або *Solidago canadensis*, інтенсивне поширення якого спостерігається в останні десятиліття внаслідок занепаду сільського господарства, а у містах — внаслідок занепаду зеленого будівництва, збільшення кількості покинутих сільськогосподарських угідь, садиб тощо, звідки відбувається інтенсивне занесення діаспор виду на порушені землі.

Нашими дослідженнями встановлено, що за 30 років інтродукційного експерименту жоден з випробовуваних видів самостійно не покинув територію КБС, що пояснюється здійсненням належного догляду та постійним моніторингом за інтродуцентами. Однак виділено групи видів із середньою, високою та дуже високою інвазійною

активністю, ймовірна загроза інвазій яких за певних умов є високою.

Крім того, ботанічні сади можуть бути джерелом адвентивних рослин опосередковано, через постачання посадкового матеріалу для зеленого будівництва, лісового господарства, рекультивації порушених земель тощо. Якщо у паркових насадженнях іншорайонні види, інтенсивно самовідновлюючись, часто завдають непоправної шкоди, то на антропогенно порушених землях, особливо на відвалах, використання видів, що розмножуються самосівом і, особливо, вегетативно, є надзвичайно важливим і доцільним. Тому при впровадженні нових видів в озеленення чи при використанні з іншою метою, слід обов'язково враховувати інвазійну спроможність інтродуцентів, максимально обмежувати використання у паркових насадженнях інвазійно високоактивних видів, здійснювати за ними постійний моніторинг для запобігання проникненню іншорайонних видів у природні ценози регіону.

1. Бурда Р.І. Роль ботанічних садів України у спричиненні антропогенних міграцій рослин // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку. — Матеріали III міжнар. конф. (м. Донецьк, 3–5 вересня, 1998 р.). — Донецьк: Мультипрес, 1998. — С. 7–19.
2. Бурда Р.І., Муленкова О.Г., Шпиліова Н.В. Спонтанне поширення інтродукованих рослин на території Донецького ботанічного саду. — Донецьк, 1998. — 34 с.
3. Виноградова Ю.К. Микроеволюція недотроги железноносной (*Impatiens glandulifera* Royle) в процесі формування вторичного ареала // Бюл. ГБС. — 2008. — Вып. 194. — С. 3–18.
4. Глуценко Л. Біоекологічні особливості *Trichostema cannabinum* L. // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2007. — № 12–14. — С. 15–16.
5. Єпіхін Д.В. Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя. Автореф. дис. ...канд. біол. наук. — Ялта, 2008. — 20 с.
6. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Спонтанне поширення інтродукованих видів рослин у Кри-

ворізькому ботанічному саду та на прилеглих територіях // Відновлення порушених природних екосистем.: Матеріали Третьої міжнар. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008 р.). — Донецьк, 2008. — С. 318–320.

7. Немерцалов В.В. Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан і перспективи оптимізації): Автореф. дис. ...канд. біол. наук. — К., 2008. — 21 с.

8. Паламар І. Особливості поширення *Solidago canadensis* L. в урбано- і сеgetальну флору Буковини // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. — 2007. — Вип. 15–17. — С. 133–135.

9. Протопопова В.В. Адвентивні рослини Лісостепу та Степу України. — К.: Наук. думка, 1973. — 192 с.

10. Протопопова В.В. Синантропная флора України и пути ее развития. — К.: Наук. думка, 1991. — 204 с.

11. Протопопова В.В., Мосякін С.Л., Шевера М.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє. — К., 2002. — 32 с.

12. Федоровский В.Д., Мазур А.Е. Древесные растения Криворожского ботанического сада. Итоги интродукции (за 25 лет). — Днепропетровск: Проспект, 2007. — 256 с.

13. Флора Восточной Европы. — СПб.: Мир и семья-95, 1996. — Т. 9. — 456 с.

14. Флора Восточной Европы. — СПб.: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. — Т. 10. — 670 с.

15. Флора Восточной Европы. — М.; СПб.: Т-во науч. изд. КМК, 2004. — Т. 11. — 536 с.

16. Флора Европейской части СССР: В 8-ми т. — Л.: Наука, 1974–1989.

17. Шклярчук Л.В. Інтродукція як фактор біологічного забруднення флори Волинського Полісся адвентивними видами рослин // Інтродукція рослин. — 2007. — № 4. — С. 13–17.

18. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Спонтанне поширення інтродукованих видів деревних рослин у Криворізькому ботанічному саду // Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Третьої міжнар. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008 р.). — Донецьк, 2008. — С. 584–586.

19. Яворська О.Г. Адвентивна фракція синантропної флори Київської міської агломерації: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. — К., 2002. — 20 с.

20. Mosjakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. — Kiev, 1999. — 345 p.

Рекомендував до друку
В.І. Мельник

В.В. Кучеровский, Г.Н. Шоль

Криворожский ботанический сад НАН Украины,
Украина, г. Кривой Рог

**ИНВАЗИОННО АКТИВНЫЕ ИНТРОДУЦЕНТЫ
КАК ИСТОЧНИК ВОЗМОЖНОГО ПОПОЛНЕНИЯ
АДВЕНТИВНОЙ ФРАКЦИИ ФЛОРЫ**

На основании 30-летних наблюдений за распространением на территории Криворожского ботанического сада интродуцированных видов растений выделены группы по инвазионной активности. Подчеркивается, что ботанические сады могут быть источником адвентивных растений опосредованно — путем поставки посадочного материала инвазионно активных видов для разных хозяйственных целей.

V.V. Kucherevskiy, H.N. Shol'

Kryvyi Rih Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kryvyi Rih

**INVASION ACTIVE INTRODUCTIVES
AS A SOURCE OF POSSIBLE ADDITION
TO ADVENTIVE FRACTION OF FLORA**

On the basis of the 30-years-old watching distribution on territory of the Kryvyi Rih Botanical Garden of introduced species of plants groups are selected on invasion activity. Underlined, that botanical gardens can be the source of adventive plants mediated through the use planting-stock of invasion active species for different aims.

М.Г. ТЕСЛЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВИДИ РОДУ *CYNOPYLON* RAF., ІНТРОДУКОВАНІ В УКРАЇНУ

*Проаналізовано місце роду *Cynopylon* Raf. у системі родини *Cornaceae* Dumort. Описано види, інтродуковані в Україну і, зокрема, у Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України.*

Збагачення асортименту плодових та декоративних рослин завжди було важливим питанням у проблематиці раціонального використання рослинних ресурсів і збагачення фіторізноманіття, що передбачає інтродукцію видів рослин з високою господарською цінністю. До таких видів належать види роду *Cynopylon* Raf. родини *Cornaceae* Dumort., мало вивчені в Україні.

Усі види циноксилонів мають їстівні плоди, що зумовлює їхню перспективність як плодових рослин. Також вони є цінною лікарською сировиною [6], зокрема кору гілок та коріння *C. florida* використовують як замітник хініну, препарати з нього мають тонізуючі, в'язучі та збуджуючі властивості [4]. Деревина циноксилонів темного кольору, стійка до біологічних руйнівників і має надзвичайно високу міцність.

Представників роду широко культивують у США, країнах Західної Європи (Іспанія, Португалія), Японії як декоративні рослини, рідше — як плодови: *C. capitata* — у США, *C. japonica* — у Китаї, Японії.

Філогенетичні зв'язки у системі родини *Cornaceae*

За даними різних авторів, родина *Cornaceae* містить від 55 до 110 видів [1, 4]. Обсяг та назва роду циноксилон також трактуються неоднозначно. Це питання висвітлюється у працях Т. Nakai [9], J. Hutchinson [7], N. Britton та H. Brown [5], К. Санадзе (цит. за [2]), А.І. Поляркової [3], А.В. Кустовської [2].

У 1833 р. Д. Ліндлі з ліннеївського роду *Cornus* L. виділив рід *Benthamia* Lindl., до якого відніс два види: *Benthamia fragifera* Lindl. та *B. japonica* Siebold & Zucc. [3].

У 1838 р. К.С. Рафінеску на основі північноамериканського виду *Cynopylon florida* L. виділив рід *Cynopylon* з роду *Cornus* L. s. l. У 1839 р. Е.С. Шпах відніс *C. florida* до роду *Benthamia* Spach. (цит. за [3]). Оскільки К.С. Рафінеску виділив рід *Cynopylon* раніше, то назва «*Benthamia*» є синонімом назви «*Cynopylon*» (цит. за [2]).

Н. Harms [6] та W. Wangerin [10], розглядаючи рід *Cornus* у широкому розумінні, виділяють у ньому сім секцій (Н. Harms) або сім підродів (W. Wangerin). Н. Harms виділив *C. florida* та його вікарний вид *C. nuttallii* Audubon у секцію *Benthamia* (Spach) Harms роду *Cornus* L., а W. Wangerin — у підрід *Benthamia* (Spach) Wangerin. Т. Nakai об'єднав три секції Н. Harms (*Benthamia*, *Benthamia* (Lindl.) Harms та *Discocrania* Harms) в один рід під назвою *Benthamia* [6].

Назву «*Benthamia*» у 1828 р. А. Піхард застосував як родову в родині *Orhidaceae*, а в 1830 р. Д. Ліндлі — у родині *Boraginaceae*, тому вона не може бути правомірною. Пізніше Т. Nakai [9] назву «*Benthamia*» замінив на «*Cynopylon*», не змінюючи при цьому обсягу роду.

W. Wangerin виділяє 7 підродів роду *Cornus* L. У 1946 р. К. Санадзе (цит. за [3]) запропонувала сім підродів роду *Cornus*, виділених у монографії W. Wangerin, вважати окремими родами, зберігши при цьому їхні

підродові назви. Таким чином, три підроди *W. Wangerin* (або три секції *H. Harms*) — *Discocrania*, *Benthamidia* і *Benthamia*, об'єднані *T. Nakai* у рід *Cynoxylon* у 1927 р., *K. Санадзе* приймає за три самостійні роди.

А.І. Пояркова [3] не погоджується з поглядами *К. Санадзе* і вважає філогенетично обґрунтованим об'єднання трьох дуже близьких секцій *H. Harms* в один рід *Cynoxylon*. Вона відносить східноазійські види роду *Cynoxylon* до секції *Benthamia* (*Lindl.*) *Nakai* і вважає, що в країнах Південно-Східної Азії вона географічно заміщає американську секцію *Benthamidia* (*Spach*) *Pojark.* [3].

Ми вважаємо можливим прийняти обсяг роду *Cynoxylon* у розумінні *T. Nakai* та *А.І. Пояркової* [3] як такий, що містить 3 секції (16 видів):

1. *Benthamia* (*Lindl.*) *Nakai* (11 видів): *C. capitata* (*Wall.*) *Nakai*, *C. yunnanensis* *Pojark.*, *C. glabriuscula* *Pojark.*, *C. elliptica* *Pojark.*, *C. ferruginea* (*Wu*) *Pojark.*, *C. melanotrica* *Pojark.*, *C. hongkongensis* (*Hemsl.*) *Nakai*, *C. japonica* (*DC*) *Nakai*, *C. pseudocousa* *Pojark.*, *C. multinervosa* *Pojark.*, *C. sinensis* *Nakai*.

2. *Benthamidia* (*Spach*) *Pojark.* (3 види): *C. florida* (*L.*) *Raf. ex Jacks*, *C. nuttallii* (*Audub.*) *Shaf.*, *C. grandis* (*Schlecht. et Cham.*) *Pojark.*

3. *Discocrania* *Harms* (2 види) [14]: *D. disciflora* (*Moç. & Sessé ex DC.*) *V.I. Trifonova & I.G. Zubkova*, *D. floccosa* (*Wangerin*) *M. Kral.*

Надалі розглядаємо рід *Cynoxylon* за *А.І. Поярковою* [3] та *А.В. Кустовською* [1, 2].

Природні ареали видів роду *Cynoxylon*

Ареал роду *Cynoxylon* охоплює помірні і субтропічні райони північної півкулі: Північної Америки, Східної та Південно-Східної Азії, Африки. Культивують циноксилони у США, Канаді, Південній та Західній Європі, Південно-Східній та Східній Азії, на Кавказі.

В Україні інтродуковано 4 види роду *Cynoxylon*: *C. capitata*, *C. florida*, *C. japonica*, *C. nuttallii*.

Морфологічні особливості видів циноксилону, інтродукованих в Україні

C. florida — циноксилоно квітучий. Природний ареал — Північна Америка, зокрема східне узбережжя США та південь Канади (рис. 1) [12]. В Україні інтродукований у 1924 р. у Ялті. Нині є в колекції ботсадів та дендропарків у Києві, Білій Церкві, Харкові, Донецьку, Асканії-Нова.

Описаний зі штату Вірджинія (США). Тип — у Лондоні.

Дерево або кущ до 5 м, рідко — до 12 м заввишки з розлогою, іноді плакучою кроною, зі стовбуром до 30–45 см у діаметрі. Молоді пагони опушені притиснутими волосками, пізніше голі, від попелясто-сірих до бурих.

Листкорозміщення супротивне; листки еліптичні або яйцеподібні, 6–15 см завдовжки, 4,5–8,0 см завширшки, на верхівці загострені, з широко-клиноподібною або округлою основою; з опушеним черешком 0,8–1,5 см завдовжки, зверху темно-зелені, зі споду білуваті, молоді — з обох боків густо опушені притиснутими волосками, дорослі — зверху зрідка опушені короткими волосками або майже голі, зі споду з розсіяними притиснутими, а по жилках з досить густими волосками; бічні жилки дугоподібно висхідні, 6–7 пар.

Суцвіття з 20–30 зеленувато-білих або жовтуватих сидячих дрібних квіток, зібраних у голівчасте суцвіття діаметром 1,4 см на кінці короткої, 2–3 см завдовжки, дещо розширеної притиснуто опушеної ніжки, оточене обгорткою з 4 білих чи рожевуватих великих, до 6,5 см завдовжки і 4 см завширшки, листочків, оберненояйцеподібних чи видовжених, на верхівці з виїмкою; зубців чашечки 4, вони розширено трикутні, 0,7–1,0 мм завдовжки, з тупою верхівкою, вище зав'язі досередини зрослі, зовні опушені притиснутими шовковистими волосками; пелюстки продовгуваті, 4 мм завдовжки, на верхівці коротко загострені, зовні опушені притиснутими волосками; зав'язь циліндрична, 2,5–2,8 мм завдовжки,

Рис. 1. Природний ареал *Synoxylon florida* (L.) Raf. ex Jacks [12]

густо опушена; стовпчик колоноподібний, 3 мм завдовжки, опушений, за довжиною майже такий як тичинки; приймочка коротка, голівчаста; тичинки коротші за пелюстки, нитки потовщені циліндричні, пиляки еліпсоподібні, 1,0–1,5 мм завдовжки; диск подушкоподібний, зверху тупий, з суцільним краєм.

Плоди – яскраво-червоні еліпсоподібні піренарії, 10 мм завдовжки, діаметром 4 мм, опушені притиснутими волосками або майже голі, на верхівці з засохлими чашечкою та стовпчиком і тонким борошnistим оплоднем; кісточка продовгувата, близько 8 мм завдовжки, з поздовжніми борозенками.

Цвітіння IV–VI. Плодоношення VIII–IX.

S. nuttallii — ц. гірський. Природний ареал — Північна Америка, зокрема західне узбережжя США, Кордильєри (рис. 2) [13].

Дерево або кущ до 5 м, рідко — до 10 м заввишки з розлогою кроною, зі стовбуром

до 30–45 см у діаметрі. Молоді пагони опушені притиснутими волосками, пізніше — голі, від попелясто-сірих до бурих.

Листкорозміщення супротивне; листки еліптичні або яйцеподібні, 7–13 см завдовжки, 4,5–9,0 см завширшки, на верхівці загострені, з широко-клиноподібною або округлою основою; з опушеним черешком 0,8–1,5 см завдовжки, зверху темно-зелені, зісподу білуваті, молоді — з обох боків густо опушені притиснутими волосками, дорослі — зверху зрідка опушені короткими волосками або майже голі, зісподу з розсіяними притиснутими, а по жилках з досить густими волосками; бічні жилки дугоподібно висхідні, 6–7 пар.

Суцвіття з 20–30 зеленувато-білих або жовтуватих сидячих дрібних квіток, зібраних у голівчасте суцвіття діаметром 1,4 см на кінці короткої, 2–3 см завдовжки, дещо розширеної опушеної ніжки, оточене обгорткою з 4 білих чи рожеуватих великих,

Рис. 2. Природний ареал *Cynoxylon nuttallii* (Audub.) Shaf. [13]

до 6,5 см завдовжки і 4 см завширшки, листочків, обернено яйцеподібних чи видовжених, на верхівці з виїмкою; зубців чашечки 4, вони розширено трикутні, 0,7–1,0 мм завдовжки, з тупою верхівкою, вище зав'язі досередини зрослі, зовні опушені притиснутими шовковистими волосками, пелюстки продовгуваті, 4 мм завдовжки, на верхівці коротко загострені, зовні опушені волосками, зав'язь циліндрична, 2,5–2,8 мм завдовжки, густо опушена; стовпчик колоноподібний, 3 мм завдовжки, опушений, за довжиною майже такий як тичинки; приймочка коротка, голівчаста; тичинки коротші за пелюстки, нитки потовщені циліндричні, пиляки еліпсоподібні, 1,0–1,5 мм завдовжки; диск подушкоподібний, зверху тупий, з суцільним краєм.

Плоди – червоні, еліпсоподібні піренарії, 9–10 мм завдовжки, 3–4 мм у діаметрі. Кісточка продовгувата, 7–8 мм завдовжки.

Цвітіння IV–VI. Плодоношення VIII–IX. *C. capitata* (Wall.) Nakai — ц. головчастий (полуничне дерево). Природний ареал — Гімалаї, південь Індії, Китай (рис. 3).

Описаний з Непалу. Котип — у Санкт-Петербурзі.

В Україні інтродукований у 1824 р. у Нікитському ботанічному саду, де успішно зростає.

Вічнозелене невисоке дерево або високий кущ; молоді пагони опушені притиснутими волосками, пізніше голі, бурувато-сірі або чорнуваті.

Листорозміщення супротивне, листки шкірясті, еліптичні або яйцеподібно-еліптичні, 3,5–9 (12) см завдовжки, 1,5–3,5 (4) см завширшки. На верхівці трохи загострені, з клиноподібною основою, на коротких жолободібних опушених притиснутими волосками черешках; темно-зелені з обох боків, зісподу густіше опушені дуже дрібними притиснутими волосками, білуваті від дрібних

Рис. 3. Природний ареал *Synoxylon japonica* (DC) Nakai [14]

сосочків, тому шершаві на дотик; бічні жилки дугоподібно висхідні, 4–5 пар.

Суцвіття на помітно розширеній доверху ніжці 1,5–4,0 см завдовжки, з 25–50 квіток, зібраних у випуклу напівкулясту голівку 8–13 мм у діаметрі та оточених обгорткою з 4 цупких білувато-рожевих або блідо-рожевих оберненояйцеподібних приквітників до 4,0–5,5 см завдовжки та 3,0–4,5 см завширшки, на верхівці різко звужених у коротке вістря, зовні опушених. Квітки сидячі, зовні сірі від опушення; на дуже випуклому квітколожі зі зрослими зав'язями. Чашечка на 2/3 зростається у неправильно 4–6-гранну трубочку, з 4 тупими зубцями; пелюстки білуваті, обернено-овальні, гострокінцеві, 2,0–2,5 мм завдовжки і 1 мм завширшки: диск подушкоподібний, 4-гранний відповідно до 4 тичинкових ниток; зав'язь нижня, 1,5 мм завдовжки; стовпчик циліндричний, потовщений, опушений простими досить довгими волосками; приймочка усічена; тичинки трохи коротші за пелюстки, приблизно 1,7 мм завдовжки, шилоподібні; пиляки еліпсоподібні, 1 мм завдовжки.

Супліддя до 3,5 см у діаметрі, оранжево-червоне, м'ясисте, кисло-солодке, з полу-

ничним ароматом, всередині з численними еліпсоподібними гладенькими кісточками до 8–10 мм завдовжки і 5 мм у діаметрі.

Цвітіння V–VI. Плодоношення VIII–IX.

S. japonica — ц. японський. Природний ареал — Японія (на островах Хонсю, Сікоку, Кюсю і Цусіма), Корея (південна і середня частина півострова і острів Квельпарте), Східний Китай (провінції Цзянсу і Чжензян) (рис. 4).

Листопадне невисоке дерево або високий кущ; молоді пагони зеленого кольору, опушені притиснутими волосками, пізніше голі, бурувато-сірі або чорнуваті.

Листорозміщення супротивне, листки шкірясті, широкі, яйцеподібні, 6–10 см завдовжки, 3–5 см завширшки. На верхівці трохи загострені, з клиноподібною основою, на коротких жолобоподібних опушених притиснутими волосками черешках; темно-зелені з обох боків, зі споду густіше опушені дуже дрібними притиснутими волосками, білуваті від дрібних сосочків, тому шершаві на дотик; бічні жилки дугоподібно висхідні, 4 (5) пари.

Суцвіття на довгій (до 6 см) ніжці, з 25–30 квіток, зібраних у випуклу напівкулясту голівку, 8–13 мм у діаметрі та оточених об-

Рис. 4. Природний ареал *Cynoxylon capitata* (Wall.) Nakai [14]

горткою з 4 цупких білувато-рожевих або блідо-рожевих оберненояцеподібних приквітників до 4,0–5,5 см завдовжки та 1,5–3,5 см завширшки, на верхівці різко звужених у коротке вістря, зовні опушених. Квітки сидячі, зовні сірі від опушення; на дуже випуклому квітколожі зі зрослими зав'язями. Чашечка на 2/3 зростається у неправильно 4–6-гранну трубочку з 4 тупими зубцями; брактєї білуваті, з часом набувають рожевуватого забарвлення; зав'язь нижня, 1,5 мм завдовжки; стовпчик циліндричний, потовщений, опушений простими досить довгими волосками; приймочка усічена; тичинки трохи коротші за пелюстки, приблизно 1,7 мм завдовжки, шилоподібні; пиляки еліпсоподібні, 1 мм завдовжки.

Супліддя до 3,7 см у діаметрі, оранжево-червоне, м'ясисте, кисло-солодке, з полуничним ароматом, всередині з численними еліпсоподібними гладенькими кісточками до 8–10 мм завдовжки і 5 мм у діаметрі.

Цвітіння V–VI. Плодоношення VIII–IX.

До Національного ботанічного саду (далі НБС) циноксилон японський було інтродуковано у 1994 р. із США (штат Орегон). Кілька однорічних рослин висотою 80–100 см висаджено на ділянках відділу акліматизації

плодових рослин, де проводилися постійні фенологічні спостереження, оцінювалися зимо- та посухостійкість, продуктивність та декоративність. Перше цвітіння спостерігали у 2002 р., у наступні роки рослини щорічно рясно цвіли і плодоносили, збільшували вегетативну масу і кількість генеративних органів.

Усі інтродуковані в Україні види роду *Cynoxylon* мають їстівні плоди червоного кольору різних відтінків, з кисло-солодким смаком, полуничним ароматом. За цінними господарськими властивостями та декоративністю вони не лише не поступаються представникам місцевої флори, а й перевершують їх.

Види роду *Cynoxylon* становлять цінність як плодови, зокрема *C. capitata*, *C. japonica*, і декоративні рослини — *C. capitata*, *C. florida*, *C. japonica*, *C. nuttallii*. В озелененні циноксилони використовують для солітерних посадок, бордюрів, в оформленні полян та інших елементів ландшафтних композицій, при створенні живоплотів.

Причинами, чому циноксилони не набули поширення в Україні, є недостатня вивченість їхньої біології, екології та способів розмноження. Це обґрунтовує доцільність

проведення подальшого дослідження видів роду та збагачення їхнього формового різноманіття.

1. *Кустовська А.В.* Критичний аналіз системи Cornaceae Dumort. // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 6. — С. 624–629.
2. *Кустовська А.В.* Рід Cynoxylon Raf. (Cornaceae): номенклатурна історія таксона // Укр. ботан. журн. — 2000. — 57, № 3. — С. 286–288.
3. *Пояркова А.И.* К вопросу о систематических отношениях внутри линнеевского рода Cornus L. // Ботан. материалы гербария ГБС СССР. — 1950. — Т. 12. — С. 164–180.
4. *Флора СССР.* — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 17. — 390 с.
5. *Britton N., Brown H.* An illustrated flora of the Northern United States, Canada and the British Possessions. — Ed. 2. — 1943. — Vol. 2. — 735 p.
6. *Harms H.* Cornaceae // Engler A., Prantl K. Die natürlichen Pflanzenfamilien. — Leipzig, 1898. — Teil 3. — S. 250–270.
7. *Hutchinson J.* Neglected Generic Characters in the Family Cornaceae // Ann. Bot. — 1942. — 6, N 21. — P. 83–93.
8. *Janes N.A., Brand A.I., Arnow J.* Kousa dogwood // American nurseriman. — 1993. — 178, N 10. — P. 40–47.
9. *Nakai T.* Cornaceae // Flora sylvatica Korea-na. — 1927. — Pt. 16. — P. 63–65.
10. *Wangerin W.* Cornaceae // Engler A. Das Pflanzenreich. — Leipzig, 1910. — N 4. — S. 1–110.
11. <http://linnet.geog.ubc.ca/Atlas/Atlas.aspx?sciname=Cornus%20nuttallii> (карта Бр. Колумбії)

12. <http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=COFL2>

13. <http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CORNU>

14. <http://arctos.database.museum/name/Discocrania%20disciflora>

Рекомендував до друку
П.Є. Булах

М.Г. Теслюк

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ВИДЫ РОДА CYNXYLON RAF., ИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ В УКРАИНУ

Проанализировано место рода Cynoxylon Raf. в системе семейства Cornaceae Dumort. Описаны виды, интродуцированные в Украину, и, в частности, в Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

M.G. Teslyuk

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

SPECIES OF GENUS CYNXYLON RAF. INTRODUCTED TO UKRAINE

The place of genus Cynoxylon Raf. in the system of family Cornaceae Dumort., the described species introduced in Ukraine and, in particular, in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine.

УДК 58.006:581.526.45+53

А.А. КУЗЕМКО

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ЛУЧНО-СТЕПОВА РОСЛИННІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЙКА» НАН УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗМІНИ ВНАСЛІДОК АНТРОПОПРЕСІЇ

На основі порівняння з фітоценозами Середнього Побужжя виявлено специфіку лучно-степової рослинності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. За ступенем флористичного багатства та різноманітності фітоценози дендропарку практично не поступаються природним фітоценозам. Установлено, що рекреаційне навантаження призводить до рудералізації угруповань, а сінокосіння — до їхньої мезофітизації. Розроблено синтаксономічну схему лучно-степових угруповань дендропарку та рудеральних угруповань, які заміщують їх у ході антропогенної сукцесії.

Ботанічні сади та дендрологічні парки створюються у містах переважно на місці різних за площею масивів природної та напівприродної рослинності. В умовах лісостепової зони України, де розташовано Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, переважаючими типами природної рослинності є зональні — лісова і лучно-степова. Угруповання цих типів рослинності гармонійно поєднуються з парковими композиціями і приваблюють відвідувачів, що зумовлює їхню антропогенну трансформацію, яка за умови надмірного навантаження може набути незворотного характеру. Лучно-степові ділянки Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України характеризуються різним ступенем трансформації, від помірної на галявині «Грибок», що входить до заповідної зони парку, до дуже високого у Грековій балці, на галявині біля Китайської альтанки. Дані щодо флористичного складу цих ділянок можна знайти у низці джерел [2–5, 7, 8, 12]. Однак їхні ценотичні особливості, а також зміна фітоценозів унаслідок антропогенної трансформації досі не досліджувалися.

лісок антропогенного навантаження досі не досліджувалися.

Мета роботи — встановити синтаксономічний склад лучно-степової рослинності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та виявити зміни структури фітоценозів під впливом антропогенного навантаження.

Матеріали та методи

Матеріалами для дослідження були геоботанічні описи, виконані на галявині «Грибок» та у Грековій балці (рис. 1) вздовж трансект на ділянках площею 25 м² за стандартними геоботанічними методиками [13]. Для встановлення ступеня антропогенної трансформації геоботанічні описи, виконані на території дендропарку, порівнювали з описами, виконаними в природних степових фітоценозах у долині р. Південний Буг та у долинах річок його басейну — Гірського Тікича та Синиці. Всього для дослідження використано 99 описів (табл. 1).

Для створення бази даних описів використовували програмне забезпечення Turboveg [16], за допомогою цієї ж програми було обраховано індекси біорізноманіття

Рис. 1. Модельні ділянки для вивчення лучно-степових фітоценозів на супутниковому знімку Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України

Шеннона і Сімпсона [1], для графічної інтерпретації отриманих даних застосовували програмне забезпечення Statistica, версія 7 [20]. Для аналізу фітоценотичних даних використовували програму JUICE [21], зокрема кластерний аналіз виконували за допомогою алгоритму TWINSPLAN модифікований [17]. Інтерпретацію виділених синтаксонів здійснювали за допомогою останнього вітчизняного синтаксономічного зведення [6] з урахуванням зарубіжних синтаксономічних зведень [14, 15, 18]. Номенклатуру видів вищих судинних рослин наведено за С.К. Черепановим [10] з деякими уточненнями за Номенклатурним чеклістом судинних рослин України [19].

Результати та обговорення

Порівняння різних масивів даних за показниками флористичного багатства та різноманітності угруповань показало, що за першим показником, який визначали як абсолютну кількість видів в угрупованнях, описи, виконані на території дендропарку «Софіївка», подібні до описів фітоценозів долини Південного Бугу, хоча останні мають дещо ширшу амплітуду за цим показником. Описи, виконані в долинах річок Гірський Тікич та Синиця, мають значно вищі показники флористичного багатства (рис. 2, а). Така сама картина спостерігається при порівнянні описів, виконаних у різних локалітетах, за показниками різноманітності угруповань:

лучно-степові фітоценози «Софіївки» відзначаються не надто високою різноманітністю, однак фітоценози долини Південного Бугу в середньому мають ще нижчі показники як індексу Шеннона, так і індексу Сімпсона, хоча й характеризуються значно ширшою амплітудою за цими показниками. Набагато вужчу амплітуду за показником різноманітності угруповань мають фітоценози долини р. Гірський Тікич і особливо долини р. Синиця, однак середні значення цих показників значно вищі, ніж у фітоценозах, описаних у дендропарку «Софіївка» та долині р. Південний Буг (рис. 2, б, в).

За результатами кластерного аналізу отримано 25 кластерів (рис. 3), причому всі описи, виконані у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України, потрапили до одного кластера — 25, до цього ж кластера ввійшли й описи, виконані в долині Гірського Тікича на деградованих степових схилах в околицях с. Зарубинці Жашківського р-ну Черкаської обл. і в долині Південного Бугу в околицях с. Четвертинівка Тростянецького р-ну Вінницької обл. При цьому звертають на себе увагу ви-

сокий ступінь диференційованості угруповань, описаних у природних масивах, і значна відмінність їх від лучно-степових фітоценозів дендропарку «Софіївка».

Нами встановлено, що лише в межах природних фітоценозів трапляються 193 види, або 64 % зведеного флористичного списку, в тому числі занесені до Червоної книги України [9] *Adonis vernalis* L., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Chamaecytisus podolicus* (Blocki) Klásk., *Pulsatilla pratensis* (L.) Mill., *Stipa capillata* L., *S. dasyphylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv., *S. pennata* L. та періодично рідкісні *Amygdalus nana* L., *Centaurea orientalis* L., *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow, *Clematis integrifolia* L., *Ferulago galbanifera* (Mill.) W.D.J. Koch, *Galatella villosa* (L.) Rchb.f., *Hyacinthella leucophaea* (K. Koch) Schur, *Iris hungarica* Waldst. & Kit., *I. pumila* L., *Jurinea calcarea* Klokov, *J. salicifolia* Grun., *Leopoldia tenuiflora* (Tausch) Heldr., *Linum austriacum* L., *Oxytropis pilosa* (L.) DC., *Phlomis pungens* Willd., *Rosa pimpinellifolia* L. та ін. [11]. Охорони різного рівня потребує 31 вид. Крім того, у природних фітоценозах виявлено 6 видів, які, за

Таблиця 1. Характеристика фітоценотичних матеріалів, використаних для дослідження лучно-степової рослинності Середнього Побужжя

Масив даних	Кількість описів	Локалізація	Дата	Автор
НДП «Софіївка» (галявина «Грибок», Грекова балка)	34	Черкаська обл., м. Умань	2007 – 2008 рр.	А.А. Куземко
Долина р. Гірський Тікич	29	Черкаська обл., Тальнівський, Маньківський, Жашківський райони	12 – 14.06.2010	А.А. Куземко
Долина р. Південний Буг	26	Вінницька обл., Немирівський, Гайсинський, Тростянецький райони	12 – 14.07.2010	А.А. Куземко, Я.П. Дідух, Ю. Денглер, К. Вассілев, Т. Бекер
Долина р. Синиця	10	Кіровоградська обл., Ульянівський район	09.06.2010 р.	А.А. Куземко

Рис. 2. Порівняння досліджених масивів фітосоціологічних даних за показниками флористичного багатства (а), індексами різноманітності Шеннона (б) і Сімпсона (в)

даними, раніше траплялися в лучно-степових фітоценозах дендропарку «Софіївка», але сьогодні, ймовірно, зникли: *Allium flavescens* Besser, *Clematis integrifolia*, *Iris pumila*, *Phlomis pungens*, *Stipa pennata*, *Taraxacum serotinum* (Waldst. & Kit.) Poir. Лише в складі фітоценозів Національного

дендрологічного парку «Софіївка» виявлено 42 (14%) види, які можна умовно розділити на три групи: рудеральні (*Artemisia vulgaris* L., *Ballota nigra* L., *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., *Carduus acanthoides* L., *Chenopodium glaucum* L., *Galium aparine* L., *Lepidotheca suaveolens* (Pursh) Nutt., *Polygonum aviculare* L., *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. тощо), лучно-пасовищні (*Carum carvi* L., *Centaurea jacea* L., *Euphorbia virgata* Waldst. & Kit., *Leontodon autumnalis* L., *Lysimachia nummularia* L., *Plantago major* L., *Prunella vulgaris* L., *Trifolium repens* L. тощо) та лісові (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., *Astragalus glycyphyllos* L., *Pulmonaria obscura* Dumort., *Quercus robur* L., *Ranunculus auricomus* L., *Robinia pseudoacacia* L. тощо). Видів, які трапляються як в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, так і в природних лучно-степових фітоценозах Середнього Побужжя, — 68 (22%). Серед них переважають типові степові види (*Achillea millefolium* L. aggr., *Agrimonia eupatoria* L., *Artemisia austriaca* Jacq., *Carex praecox* Schreb., *Centaurea scabiosa* L., *Elytrigia repens* (L.) Nevski, *Eryngium campestre* L., *Eryngium planum* L., *Euphorbia cyparissias* L., *Festuca*

Рис. 3. Результати кластерного аналізу лучно-степової рослинності Середнього Побужжя та Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України

rupicola Heuff., *F. valesiaca* Gaudin, *Filipendula vulgaris* Moench, *Fragaria viridis* Duchesne, *Galium verum* L., *Koeleria cristata* (L.) Pers., *Phlomis tuberosa* L., *Plantago media* L., *Poa angustifolia* L., *Potentilla argentea* L., *Salvia pratensis* L., *Teucrium chamaedrys* L., *Thalictrum minus* L., *Thymus marschalianus* Willd., *Trifolium montanum* L., *Veronica prostrata* L. та ін.) та лучні (*Dactylis glomerata* L., *Festuca pratensis* Huds., *Knautia arvensis* (L.) Coult., *Leucanthemum vulgare* Lam., *Lotus corniculatus* L., *Medicago falcata* L., *Medicago lupulina* L., *Pimpinella saxifraga* L., *Plantago lanceolata* L., *Ranunculus polyanthemus* L., *Taraxacum officinale* Wigg., *Trifolium pratense* L. та ін.) види.

Кластерний аналіз описів лучно-степової рослинності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України дав змогу виділити чотири групи описів. До першої групи (рудеральна синантропна, клас-

тер 1) потрапив опис, виконаний під старим деревом на галявині «Грибок», де зосереджується найбільша кількість рекреантів. До другої групи (рудералізована степова, кластери 2 і 3) увійшли описи, виконані в Грековій балці, на ділянці, що зазнає значного рекреаційного впливу і розташована хоча й за межами екскурсійного маршруту, але неподалік від входів у парк — як Головного, з вул. Садової, так і з вул. Київської, що приваблює рекреантів, особливо місцевих жителів. Третя група (ксеромезофітна степова, кластери 4–6) включає описи, виконані в середній та верхній частині схилу на галявині «Грибок», розташованій на віддалі від основних рекреаційних потоків, яка зазнає кількарізного сінокошення протягом вегетаційного періоду. До четвертої групи (ксерофітна степова, кластер 7) увійшли описи, виконані переважно в нижній частині схилу, на ділянці з близьким заляганням

Рис. 4. Результати кластерного аналізу лучно-степової рослинності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України

кристалічних порід і вираженою ерозією ґрунту (рис. 4). Результати кластерного аналізу підтверджуються також аналізом фітоценотичної таблиці (табл. 2), оскільки окремі кластери добре діагностуються блоками диференційних видів.

Аналіз табл. 2 дав змогу скласти класифікаційну схему лучно-степової рослинності Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, а також рудеральної рослинності на місці трансформованих лучно-степових фітоценозів:

Клас **Festuco-Brometea** Br.-Bl. & R. Tx. Ex Klika & Nadač 1944

Порядок **Festucetalia valesiaca** Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1950

Союз **Festucion valesiaca** Klika 1931
Асоціація **Medicago romanicae-Poetum angustifoliae** Tkachenko, Movchan et V. Solomakha 1987 (var. *Arrhenatherum elatius*; var. *typicum*)

Асоціація **Festucetum valesiaca** Solodkova et al. 1986 (var. *Polygonum aviculare*, var. *Leucanthemum vulgare*, var. *Elytrigia repens*)

Клас **Polygono arenastri-Poetea annuae** Rivas-Martinez 1975

Порядок **Plantaginetalia majoris** R.Tx. & Prsg. in R.Tx. 1950

Союз **Polygono-Coronopion** Sissingh 1969

Асоціація **Polygonetum avicularis** Gams. 1927 em. Jehlik in Hejny et al. 1979

Висновки

1. Порівняння лучно-степових угруповань Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України з аналогічними угрупованнями в природних місцезростаннях Середнього Побужжя показало, що за ступенем флористичного багатства та показниками різноманітності угруповання дендропарку

Закінчення табл. 2.

Номер опису	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34								
	Номер опису в базі даних	26	32	33	34	31	30	29	28	21	2	1	24	27	23	22	25	18	20	7	3	14	16	4	17	19	5	6	8	12	13	10	15	11	9							
Номер кластера	1	2	3	5	4	6				7																																
<i>Trifolium repens</i>	2		
<i>Plantago lanceolata</i>	
<i>Euphorbia virgata</i>	
<i>Carum carvi</i>	
<i>Vicia cracca</i>	
<i>Medicago lupulina</i>	
<i>Trifolium pratense</i>	2	
<i>Lotus corniculatus</i>	
<i>Centaurea jacea</i>	
<i>Taraxacum officinale</i>	3	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	г	
<i>Achillea millefolium</i>
Класу Trifolio-geranietea	
<i>Quercus robur</i>	
<i>Hypericum perforatum</i>	
<i>Betonica officinalis</i>	
<i>Glechoma hirsuta</i>	
<i>Securigera varia</i>	
<i>Viola hirta</i>	
<i>Veronica chamaedrys</i>	
	

Види, відмічені лише в одному описі (номер опису/бал проєктивного покриття): *Ajuga genevensis* (5/+), *Amaranthus retroflexus* (3/г), *Amaranthus albus* (19/г), *Anthriscus sylvestris* (23/г), *Artemisia austriaca* (25/1), *Artemisia vulgaris* (27/г), *Artemisia absinthium* (20/г), *Astragalus glycyphyllos* (16/г), *Carduus acanthoides* (18/г), *Carex hirta* (28/г), *Cirsium arvense* (32/г), *Eryngium planum* (24/г), *Falcaria vulgaris* (18/г), *Fallopia convolvulus* (6/1), *Festuca pratensis* (10/2), *Galium aparine* (9/г), *Geum urbanum* (32/г), *Hieracium pilosella* (3/+), *Inula ensifolia* (33/г), *Ornithogalum kochii* (6/2), *Picris hieracioides* (34/г), *Portulaca oleracea* (3/1), *Potentilla arenaria* (3/+), *Prunella vulgaris* (10/г), *Pulmonaria obscura* (7/1), *Ranunculus auricomus* (11/г), *Robinia pseudoacacia* (12/г) *Stellaria media* (20/1), *Vicia sepium* (19/г).

дещо поступаються природним фітоценозам долин річок Гірський Тікич і Синиця і порівнянні з фітоценозами долини р. Південний Буг, хоча останні мають ширшу амплітуду за всіма показниками.

2. За результатами кластерного аналізу лучно-степові угруповання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України можна виділити в окремий кластер, що свідчить про їхню значну відмінність від природних лучно-степових фітоценозів Середнього Побужжя, які характеризуються значно вищим ступенем диференційованості.

3. Із загального флористичного списку більшість видів (64 %) трапляються лише в природних фітоценозах. Серед них 31 вид, що потребує охорони різного рівня, у тому числі 7 видів, занесених до Червоної книги України. Лише в умовах дендропарку виявлено 14% видів загального флористичного списку, спільними для природних та паркових фітоценозів є 22% видів.

4. З переліку видів рослин, які, ймовірно, зникли з лучно-степових фітоценозів дендропарку, в досліджених угрупованнях Середнього Побужжя виявлено 7, деякі з них (*Iris pumila*, *Leopoldia tenuiflora*, *Stipa pennata*) використано для реінтродукції.

5. Класифікація угруповань лучно-степових ділянок дендропарку (масив «Грибок» і Грекова балка) дала змогу виявити 4 групи угруповань: рудеральні синантропні, рудералізовані степові, ксеромезофітні степові і ксерофітні степові.

6. За класифікацією Ж. Браун-Бланке угруповання дендропарку належать до 2 класів, 2 порядків, 2 союзів, 3 асоціацій і 5 варіантів. У флористичному складі угруповань найкраще представлені діагностичні види класу *Festuco-Brometea*, що репрезентує степову рослинність. Достатньо потужними є також діагностичні блоки класів *Molinio-Arrhenatheretea* (лучна рослинність) і *Trifolio-Geranietea* (узлісна рослинність).

7. Антропоічний вплив на лучно-степові угруповання дендропарку зумовлює про-

ходження сукцесії у двох напрямках: мезофітизація, спричинена сінокосянням, і рудералізація, спричинена рекреацією.

8. Для запобігання негативним наслідкам антропоічного навантаження на лучно-степові фітоценози дендропарку необхідно зменшити кількість укусів протягом вегетаційного періоду, намагатися регулювати рекреаційні потоки та проводити систематичний моніторинг за станом угруповань.

Автор висловлює щирі подяки директору Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, чл.-кор. НАН України, проф., д.б.н. І.С. Косенку за сприяння дослідженням на території парку, к.б.н. В.А. Костюшину (Чорноморська програма *Wetlands International*), О.Г. Яворській та Є.І. Вороні (Вінницька екологічна асоціація «Зелений світ Поділля»), С.В. Головку (творче екологічне об'єднання учнівської молоді «*Podolia inferior*»), д-ру Ю. Денглеру (Університет Гамбурга, *European Dry Grassland Group*) за допомогу в організації експедиційних досліджень по Середньому Побужжю, а також учасникам міжнародної наукової експедиції по Центральному Поділлю у липні 2010 року за люб'язно надані матеріали.

1. Василевич В.И. Количественные методы изучения структуры растительности: Итоги науки и техники. Ботаника. — М.: ВИНТИ, 1972. — С. 7–83.

2. Горячева В.С. О дикой травянистой флоре парка-заповедника «Софиевка» // Сб. науч. тр. Уман. с.-х. ин-та. — 1960. — Вып. 12. — С. 375–383.

3. Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка» — Умань: Уманський дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

4. Пачоский И.К. Очерк флоры окрестностей г. Умани, Киевской губернии // Зап. Киев. о-ва естествоиспыт. — 1887. — 8, вып. 2. — С. 371–437.

5. Сидорук Б.С. Біологічні особливості та способи використання деяких видів ґрунтопокривних рослин: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. — Дніпропетровськ, 1974. — 24 с.

6. Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. — К.: Фітосоціоцентр, 2008. — 296 с.

7. Финн В.В. До флори Гуманщини // Укр. ботан. журн. — 1924. — № 2. — С. 24–45.

8. Цешковський В.О. Рослинність Уманщини // Красназавчий збірник «Гуманщина». — Гумань: Вид-во ОКРІНО, 1927. — С. 235–254.

9. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.

10. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. — СПб: Мир и Семья, 1995. — 992 с.

11. Шевчик В.Л., Куземко А.А., Чорна Г.А. Список рідкісних видів судинних рослин, що підлягають охороні в межах Черкаської області // Заповідна справа в Україні. — 2006. — 12, вип. 1. — С.11–17.

12. Шидловський В.П. До питання про сучасну флору околиць м. Гуманя // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1933. — Вип. 16. — С. 45–50.

13. Юнатов А.А. Типы и содержание геоботанических исследований. Выбор пробных площадей и заложение экологических профилей // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 9–36.

14. Chytrý M. a kol. Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace (Vegetation of Czech Republic. 1. Grassland and heathland vegetation). Vyd. 1. — Praha: Academia, 2007. — 528 s.

15. Dengler J. Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Klika & Hadač 1944 — Basiphile Magerrasen und Bereich der submeridionalen und temperaten Zone // Berg C., Dengler J., Abdank A., Isermann M. Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns und ihre Gefährdung Textband. — Jena: Weissdorn-Verlag, 2004. — S. 327–335.

16. Hennekens S.M. Turboveg, a comprehensive database management system for vegetation data // J. Veg. Sci. — 2001. — 12. — S. 589–591.

17. Hill M.O. TWINSPAN. A Fortran program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. — Cornell University, Ithaca, NY, 1979. — 47 p.

18. Janišová M. [ed.] Travinnobylinná vegetácia Slovenska — elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. — Bratislava: Botanický ústav SAV, 2007. — 263 s.

19. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. — Kiev, 1999. — 346 p.

20. StatSoft, Inc. (2005): STATISTICA for Windows. Version 7.0. — URL: <http://www.statsoft.com>.

21. Tichý L. JUICE, software for vegetation classification // J. Veg. Sci. — 2002. — 13. — P. 451–453.

Рекомендував до друку П.Є. Булах

А.А. Куземко

Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, Украина, г. Умань

ЛУГОВО-СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ АНТРОПОПРЕССИИ

На основе сравнения с фитоценозами Среднего Побужья выявлена специфика лугово-степной растительности Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины. По степени флористического богатства и разнообразия фитоценозы дендропарка практически не уступают природным фитоценозам. Установлено, что рекреационная нагрузка приводит к рудерализации сообществ, а сенокосение — к мезофитизации. Разработана синтаксономическая схема лугово-степных сообществ дендропарка и рудеральных сообществ, которые их замещают в ходе антропогенной сукцессии.

А.А. Куземко

National Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

MEADOW-STEPPE VEGETATION OF THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE AND IT'S CHANGES AS A RESULT OF ANTHROPOGENIC PRESSURE

The peculiarities of the meadow-steppe vegetation of the National Dendrological Park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine have been revealed on the base of comparison with the phytocoenoses of the Middle Pobuzzhia. It was determined that the park's phytocoenoses actually are not inferior to natural phytocoenoses by degree of the floristic richness and diversity. It was established that recreation pressure is lead to ruderalization of the communities but a hay-mowing — to mesophytization. The syntaxonomic scheme of the meadow-steppe communities of dendrological park and the ruderal communities which are replace them as a result of anthropogenic succession has been developed.

ПОРІВНЯЛЬНА ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

*З використанням світлового та сканувального електронного мікроскопів проведено дослідження пилкових зерен 5 видів рослин з різними типами екологічних стратегій. Уперше вивчено пилкові зерна *Rumex tianschanicus* та *Brassica campestris*. Ознаки, які раніше не були описані, виявлено для пилкових зерен *Rumex patientia* та *Amaranthus caudatus*. Установлено, що пилкові зерна досліджуваних видів характеризуються як подібними (розмір та форма), так і відмінними (тип апертур і скульптура поверхні екзину) ознаками. Проаналізовано паліноморфологічні особливості видів. Виявлено кореляцію між головними ознаками пилкових зерен і типом екологічної стратегії видів.*

Паліноморфологічні дослідження широко використовують у різних галузях ботаніки, палеонтології, аеропалінології, екології, геології, географії [5, 23]. Отримані результати сприяють вирішенню спірних питань систематики та філогенії як сучасних, так і викопних квіткових рослин [13, 14]. Дане дослідження присвячене паліноморфології видів з різними типами екологічних стратегій. В останні десятиліття проводиться вивчення характеру та ролі пристосувальних змін, які відбуваються на різних рівнях (від ценотичного до молекулярного) і лежать в основі формування екологічних стратегій рослин [6]. Сьогодні визнана й широко використовується двовимірною класифікація екологічних стратегій, яка ґрунтується на особливостях реалізації цілісного адаптивного комплексу [17] та співвідношенні величин потенційного росту рослини до фактично реалізованого [9]. Згідно з нею виділяють три групи рослин: віоленти, пацієнти та експлеренти.

Віоленти — конкурентоспроможні рослини, однаково нестійкі до дії стресів і відхилень від норм, оскільки у них відсутні спеціальні пристосування для виживання за таких умов. Як віолент ми обрали *Festuca pratensis* Huds. Ця рослина характеризується потужним розвитком кореневої системи, що дає змогу ефективно використовувати ґрунтові ресурси.

Пацієнти — досить гетерогенна в морфологічному та ценотичному плані група видів, які зростають у несприятливих умовах і переживають стрес за допомогою спеціальних адаптаційних пристосувань. З цієї групи ми обрали *Rumex patientia* L. та *R. tianschanicus* A. Los. Ці рослини характеризуються високою екологічною пластичністю, морозо- і зимостійкістю, стійкістю до засолення та підвищеної вологості.

Експлеренти ростуть за сприятливих умов низької конкуренції, однаково чутливі до дії абіотичного та біотичного стресів, мають систему пристосувань, що визначає швидкий ріст за сприятливих умов та перехід до генеративного розвитку — за несприятливих. З цієї групи ми обрали

Brassica campestris L. та *Amaranthus caudatus* L.

Морфологічні особливості пилкових зерен окремих представників відібраних нами родин досліджувались вченими. За допомогою світлового мікроскопа вивчено пилкові зерна п'яти видів роду *Rumex* L. [3, 22]. Загальні відомості про пилкові зерна окремих видів роду *Rumex* наведено у роботі, присвяченій використанню результатів паліноморфологічних досліджень сучасних рослин для їхнього визначення у викопному стані [16]. У спеціальній паліноморфологічній розробці для спорово-пилкового аналізу наведено короткі відомості про пилкові зерна 10 видів роду *Rumex* та мікрофотографії пилкових зерен *R. acetosa* та *R. acetosella* [18]. Детально досліджено морфологічні особливості пилкових зерен поширених у флорі України видів роду *Rumex* [10]. Пилкові зерна видів роду *Festuca* L., зокрема, *F. rubra* та *F. pratensis*, були досліджені за допомогою світлового мікроскопа [11, 22]. Короткі відомості про пилкові зерна *F. ovina* містяться в публікації [18]. Результати дослідження пилкових зерен окремих представників роду *Amaranthus* за допомогою світлового і сканувального електронного мікроскопа наведено у працях [1, 8, 15, 21, 22]. Пилкові зерна трьох видів роду *Brassica* L. досліджено за допомогою світлового мікроскопа [2].

Таким чином, аналіз паліноморфологічної вивченості обраних нами видів свідчить, що пилкові зерна окремих з них досліджували переважно за допомогою світлового мікроскопа. Детальні дослідження за допомогою сканувального електронного мікроскопа практично не проводились.

Метою нашої роботи було визначити, проаналізувати та порівняти морфологічні особливості пилкових зерен видів рослин з різними типами екологічних стратегій.

Матеріали та методи

Для паліноморфологічних досліджень використано гербарний матеріал п'яти видів:

Amaranthus caudatus, *Brassica campestris*, *Rumex patientia*, *R. tianschanicus*, *Festuca pratensis*. Зразки пилкових зерен відібрано в гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (Київ, KW) та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (Київ, KWHA). Для вивчення під світловим мікроскопом (СМ, Biolar) матеріал обробляли загальноприйнятим ацетолізним методом [4, 15]. Вимірювання проводили для 20 пилкових зерен кожного зразка. Для дослідження пилкових зерен під сканувальним електронним мікроскопом (СЕМ, JSM-6060 LA) матеріал фіксували в 96 %-му етанолі та напилювали шаром золота за стандартною методикою. Пилкові зерна описували, використовуючи загальноприйняту термінологію [7, 12, 15, 20].

Результати та обговорення

Наводимо детальні описи пилкових зерен досліджених видів.

***Festuca pratensis* Huds.** (рис. 1, 1–4; рис. 2, 1–3)

СМ. Пилкові зерна однопорові, яйцеподібні, еліпсоїдальні за формою, рідше — сфероїдальні, в обрисі з полюса — широкоовальні, з екватора — широкоеліптичні, зрідка округлі, 30,6–35,9 мкм завдовжки, 26,6–31,9 мкм завширшки. Пора округла, обідкова, 7,9–10,6 мкм у діаметрі, з обідком, над всією поверхнею злегка виступає або ні; отвір пори — округлий, 2,7–4,0 мкм у діаметрі, з рівним краєм. Обідок пори добре помітний, 2,4–2,7 мкм завтовшки, пори закриті невеликою кришечкою. Екзина 1,3–1,5 мкм завтовшки. Покрив товстий, стовпчики непомітні. Ендекзина зливається з підстилаючим шаром у вигляді рівномірно потовщеного чіткого шару. Скульптура нечітка, дрібнозерниста.

СЕМ. Скульптура шипикувато-горбкувата. Шипики дуже дрібні, розташовані рідко й рівномірно, горбочки слабо виражені. Зрідка на поверхні спостерігаються дрібні, рідко розташовані та нечітко виражені перфорації.

Рис. 1. Пилкові зерна (світловий мікроскоп): 1-4 — *Festuca pratensis* Huds.; 5-8 — *Amaranthus caudatus* L.; 9-12 — *Brassica campestris* L.; 13-16 — *Rumex tianschanicus* A. Los.; 17-20 — *Rumex patientia* L.; 1-8 — загальний вигляд; 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 — вигляд з екватора; 11, 13, 14, 17, 18 — вигляд з полюса; 4 — пора з обідком, 17, 19 — чотириборозно-орові пилкові зерна

Рис. 2. Пилкові зерна (сканувальний електронний мікроскоп): 1-3 — *Festuca pratensis* Huds.; 4-6 — *Amaranthus caudatus* L.; 7-9 — *Brassica campestris* L.; 10-12 — *Rumex patientia* L.; 13-15 — *Rumex*

Примітка. Відмічено деформовані пилкові зерна.

Досліджені зразки: 1. Чернівецька обл., Путивльський р-н, Шепіт-Камерал, на кам'янистих схилах. 26.VI.1968. О. Дубовик, А. Веренко

(KW); 2. Чернівецька обл., Путивльський р-н, гора Тарговна, в окол. с. Сергії, сіножать на північно-східному схилі. 24.VI.1960. І.В. Артемчук (KW); 3. Ізмаїльська обл., Болградський р-н, Троянів вал. 15.VI.1941. Г.І. Білик (KW).

10

11

12

13

14

15

tianschanicus A. Los.; 1, 4 — загальний вигляд; 7 — вигляд з екватора; 10, 13 — вигляд з полюса; скульптура: 2, 3 — шипикувато-горбкувата; 5, 6 — шипикувата; 8, 9 — сітчаста; 11, 12, 14, 15 — шипикувато-зморшкувато-перфорована

Amaranthus caudatus L. (див. рис. 1, 5–8; рис. 2, 4–6)

СМ. Пилкові зерна багатопорові, сфероїдальні за формою, в обрисах округлі, по краю слабохвилясті, майже рівні. Діа-

метр — 23,9–27,9 мкм. Обриси пор чіткі. Облямівка пор тонка, переважно нечітка. Скульптура порової мембрани зерниста. Діаметр пор — 2,0–2,7 мкм. Відстань між краями пор — 2,4–3,3 (4,0) мкм. Екзина

2,0–2,4 мкм завтовшки. Стовпчики непо-
мітні. Ендекзина чітка, тонка, рівномірно
потовщена. Текстура екзини дрібнокрап-
часта, крапки розташовані густо. Скульп-
тура нечітка.

СЕМ. Скульптура дрібношипикувата.
Шишки з гострою верхівкою, розташовані
щільно й рівномірно. Скульптура порових
мембран шипикувата, подібна до такої всієї
поверхні.

Досліджений зразок: Київ, Ботанічний
сад АН УРСР (КВНА).

Brassica campestris L. (див. рис. 1, 9–12;
рис. 2, 7–9)

СМ. Пилкові зерна триборозні, переваж-
но еліпсоїдальні та сфероїдальні, зрідка
сплющено-сфероїдальні за формою, в обри-
сі з полюса — трилопатевої, з екватора —
широкоеліптичні або округлі. Полярна
вісь — 21,3–26,6 мкм, екваторіальний ді-
аметр — (18,6) 19,9–25,3 мкм. Борозни дов-
гі, 2,4–4,0 мкм завширшки, з нечіткими
або чіткими краями, звужені до загостре-
них кінців, борозні мембрани гладенькі або
зернисті. Ширина мезокольпумів — 13,3–
15,9 (17,3) мкм, діаметр апокольпумів —
4,0–5,3 (6,6) мкм. Екзина 2,4–2,9 мкм зав-
товшки. Покрив майже дорівнює стовпчи-
ковому шару або дещо товстіший, стовп-
чики чіткі, товсті, розташовані рівномірно.
Ендекзина зливається з підстилаючим
шаром. Скульптура чітка, сітчаста. Комір-
ки сітки різні за формою та розмірами:
округлі, округло-кутасті, великі, біля боро-
зен — дрібніші, в апокольпіумах — мен-
ших розмірів.

СЕМ. Скульптура сітчаста. Комірки пе-
реважно великі, різної форми, стінки ши-
рокі й звивисті. Зрідка дно комірок грану-
лярне. Сітка рівномірно виражена по всій
поверхні, зрідка на апокольпіумах комірки
сітки дрібніші. Скульптура борозних мем-
бран гладенька або зерниста.

Досліджений зразок: Київ, Ботанічний
сад АН УРСР, в Грабовій діброві, бур'ян;
зібрала Крюкова, 7.10.1947 р.; визначив
Ільчевський (КВНА).

Rumex tianschanicus A. Los. (див. рис. 1,
13–16; рис. 2, 13–15)

СМ. Пилкові зерна триборозно-орові,
зрідка чотириборозно-орові, сплющено-сфе-
роїдальні, зрідка сфероїдальні за формою.
Полярна вісь — (27,9) 29,3–33,2 мкм, еквато-
ріальний діаметр — (30,6) 31,9–35,9 мкм. Бо-
розни довгі, вузькі, 1,1–2,0 мкм завширшки,
з нерівними краями й загостреними кінця-
ми, борозні мембрани гладенькі. Ори нечіткі,
4,0–6,6 мкм завдовжки, 2,7–4,0 мкм зав-
ширшки. Ширина мезокольпумів — 19,9–
25,3 мкм, діаметр апокольпумів — 6,6–
10,6 мкм. Екзина 1,1–2,0 мкм завтовшки.
Покрив дуже тонкий, стовпчики чіткі, тонкі,
розташовані рівномірно. Ендекзина злива-
ється з підстилаючим шаром. Скульптура
чітка, шипикувата або дрібнозерниста.

СЕМ. Скульптура шипикувата-зморш-
кувата-перфорована. Шишки дрібні, з гост-
рою верхівкою, розташовані рідко й рівномір-
но. Стінки чітко виражені, перфорації дрібні,
розташовані рівномірно. Скульптура боро-
зних мембран гладенька або шипикувата.

Досліджений зразок: Київ, ЦРБС АН УРСР;
ділянка Кормові рослини; насіння отрима-
не в 1974 р. з Мордовської досл. станції (Са-
ранськ); зібрав річ №205290, 30.05.1981 р.;
визначила Котик В.А. (КВНА).

Rumex patientia L. (див. рис. 1, 17–20;
рис. 2, 10–12)

СМ. Пилкові зерна три-, чотирибороз-
но-орові, переважають триборозні, сплю-
щено-сфероїдальні за формою, в обрисі з
полюса — слабо трилопатевої, округло-три-
кутні, з екватора — широкоеліптичні. По-
лярна вісь — 26,6–30,6 мкм, екваторіаль-
ний діаметр 29,3–34,6 мкм. Борозни довгі,
вузькі, 1,3–2,0 мкм завширшки, з рівними
краями й загостреними кінцями, борозні
мембрани гладенькі. Ори округлі або зрідка
екваторіально видовжені, 4,0–6,6 мкм зав-
довжки, 4,0–6,6 мкм завширшки. Ширина
мезокольпумів 19,9–22,6 мкм, діаметр
апокольпумів — 4,0–6,6 мкм. Екзина 1,1–
1,6 мкм завтовшки. Покрив дуже тонкий,
стовпчики чіткі, тонкі, розташовані рівно-

ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2011, № 2

мірно. Ендекзина зливається з підстилаючим шаром. Скульптура чітка, шипикувата або дрібнозерниста.

Примітка. У препаратах відмічено деформовані пилкові зерна.

СЕМ. Скульптура шипикувато-зморшкувато-перфорована. Шипики дрібні, з гострою верхівкою, розташовані рідко та рівномірно. Стінки згладжені, нечітко виражені, перфорації дрібні, розташовані рідко й нерівномірно.

Досліджений зразок: Київ, ЦРБС АН УРСР; ділянка Кормові рослини; насіння отримане із колекції овочевих рослин в 1974 р.; зібрав річ №116710, 5.06.1981 р.; визначила Котик В.А. (КВНА).

Отримані нами дані засвідчили, що пилкові зерна всіх досліджених видів характеризуються різними типами апертур, а саме: одно- та багатопоровим, триборозним і три-, чотириборозно-оровим, і мають середні розміри. За формою вони здебільшого сфероїдальні (див. рис. 1, 5–8, 12), у *F. pratensis* (див. рис. 1, 1–4) — зрідка еліпсоїдальної форми, а в *R. patientia* та *R. tianschanicus* — сплюснено-сфероїдальної (див. рис. 1, 15, 16, 19, 20).

Дослідження за допомогою сканувального електронного мікроскопа дали змогу виділити різні типи скульптури: сітчасту — у *V. campestris*, дрібношипикувату — у *A. caudatus*, шипикувато-горбкувату — у *F. pratensis* і шипикувато-зморшкувато-перфоровану — у *R. patientia* та *R. tianschanicus*.

Як відомо, розташування апертур, їхня будова та кількість є найбільш суттєвими систематичними ознаками. Іншою дуже важливою ознакою є скульптура поверхні екзини. Ми порівняли виділені нами ознаки пилкових зерен видів з типами їхніх екологічних стратегій. З'ясувалося, що пилкові зерна *F. pratensis* (віолент) характеризуються однопоровим типом апертур (див. рис. 1, 1–4) та шипикувато-горбкуватою скульптурою (див. рис. 2, 2, 3). Зазначимо, що апертури є місцем виходу пилкових трубок. Пилкові зерна *F. pratensis* мають одну апертуру — пору, однак вона закрита

кришечкою, що може виконувати функцію захисту від несприятливих атмосферних умов, таких як висушування.

R. patientia та *R. tianschanicus* (пацієнти) характеризуються три- та чотириборозно-оровими пилковими зернами, тобто мають складний тип апертур (див. рис. 1, 15, 16, 19, 20), що складається з ектоапертури (борозни) та ентоапертури (ори), і шипикувато-зморшкувато-перфорованою скульптурою (див. рис. 2, 11, 12, 14, 16). Пилкові зерна переважно триборозно-орові, однак для них характерне збільшення кількості апертур до чотирьох (див. рис. 1, 17, 19). Таким чином, у пилкових зерен цих видів краще забезпечується гармомегатна функція, і кожна з апертур може слугувати місцем виходу пилкової трубки.

Дослідження показали, що пилкові зерна *A. caudatus* (експлерент) мають багатопоровий тип апертур (див. рис. 1, 5–8) та шипикувату скульптуру (див. рис. 2, 5, 6). Отже, у цього виду місцем виходу пилкової трубки може слугувати будь-яка апертура. Натомість пилкові зерна *V. campestris* (експлерент) мають триборозний (див. рис. 1, 9–12) тип апертур та відкриту сітчасту скульптуру (див. рис. 2, 8, 9), у комірках якої міститься багато фізіологічно активних речовин, пристосовану до швидкого контакту з приймочкою маточки. Це робить розпізнавання більш незалежним від того, чи торкнеться саме апертура поверхні приймочки [19].

Таким чином, результати порівняльно-палиноморфологічного аналізу засвідчили, що ознаки пилкових зерен корелюють з типом екологічних стратегій видів. Пилкові зерна характеризуються специфічними ознаками, які визначаються сукупністю чинників щодо виживання при проростанні.

Висновки

Вперше з використанням світлового та сканувального електронного мікроскопів досліджено пилкові зерна *Rumex tians-*

chanicus та *Brassica campestris*. Додаткові ознаки, які раніше не були описані в літературі, виявлено у пилкових зерен *R. patientia* та *Amaranthus caudatus*. Встановлено, що пилкові зерна досліджених видів відрізняються за типами апертур та скульптурою поверхні. Виявлено кореляцію між найсуттєвішими ознаками пилкових зерен і типом екологічних стратегій видів.

Отримані морфологічні характеристики пилкових зерен та їхні мікрофотографії можуть бути використані для вирішення окремих питань систематики, спорово-пилкового аналізу, морфолого-структурного порівняльного аналізу видів з різними типами екологічних стратегій.

Автори висловлюють щире подяку доктору с-г. наук Д.Б. Рахметову за надання матеріалу для палиноморфологічних досліджень.

1. Алешина Л.А. Род *Amaranthus* L. — Амарант, Щирица // Пыльца и споры растений флоры европейской части СССР. — Л.: Наука, 1972. — Т. 1. — С. 32.
2. Алешина Л.А. Род *Brassica* L. — Капуста // Там же. — С. 68–69.
3. Алешина Л.А. Род *Rumex* L. — Щавель // Пыльца двудольных растений флоры европейской части СССР. Lamiaceae — Zygophyllaceae. — Л.: Наука, 1978. — Т. 2. — С. 79–81.
4. Барькина Р.П. и др. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы // Спорово-пыльцевой анализ. — М.: Изд-во МГУ, 2004. — 312 с.
5. Дзюба О.Ф. Атлас пыльцевых зерен (неацетоллизированных и ацетоллизированных), наиболее часто встречающихся в воздушном бассейне восточной Европы. — М.: Би., 2005. — 68 с.
6. Косаківська І.В. Екологічний напрям у фізіології рослин: досягнення і перспективи // Фізіологія і біохімія культурних рослин. — 2007. — 39. — № 4. — С. 279–290.
7. Курприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца и споры растений флоры европейской части СССР. — Л.: Наука, 1972. — Т. 1. — 170 с.
8. Мартинюк О.О. Палиноморфологія родини *Amaranthaceae*: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. — К., 2002. — 14 с.

9. Миркин Б.М., Усманов И.Ю., Наумова Л.Г. Типы стратегий растений: место в системах видовых классификаций и тенденции развития // Журн. общ. биол. — 1999. — 60, № 5. — С. 581–595.

10. Романова Л.С. Морфологія пилку видів роду *Rumex* L. // Укр. ботан. журн. — 1993. — 50, № 1. — С. 39–43.

11. Тарасевич В.Ф. Род *Festuca* L. — Овсяница // Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры европейской части СССР. — Л.: Наука, 1983. — С. 167.

12. Токарев П.И. Морфология и ультраструктура пыльцевых зерен. — М.: Т-во научн. изд. КМК, 2002. — 51 с.

13. Цымбалюк З.Н. Палиноморфологические особенности представителей семейства *Chenopodiaceae* // Ботан. журн. — 2008. — 93, № 3. — С. 430–438.

14. Цымбалюк З.Н., Мосьякин С.Л., Безусько Л.Г. Палиноморфология родов *Pinguicula* L. и *Utricularia* L. для целей спорово-пыльцевого анализа // Сб. науч. тр. XII Всерос. палинол. конф. (29 сентября — 4 октября 2008 г., Санкт-Петербург). — СПб.: ВНИГРИ, 2008. — Т. 1. — С. 147–152.

15. Erdtman G. Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms. — Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1952. — 539 p.

16. Faegri K., Iversen J. Textbook of pollen analysis. — Oxford: Blackwell, 1964. — 237 p.

17. Grime J.P. Vegetation classification by reference to strategies // Nature. — 1974. — 250. — P. 26–31.

18. Moore P.D., Webb J.A. An illustrated guide to pollen analysis. — London: Sydney; Auckland; Toronto, 1983. — 133 p.

19. Muller J. Form and function in angiosperm pollen // Ann. Missouri Bot. Gard. — 1979. — 66, N 4. — P. 593–632.

20. Punt W., Blackmore S., Nilsson S., Thomas A. The Glossary of pollen and spore terminology. — Utrecht: LPP Foundation, 1994. — 71 p.

21. Tsukada M. Chenopod and amaranth pollen: electron-microscopic identification // Science. — 1967. — 157, N 3784. — P. 80–82.

22. Wodehouse R.P. Pollen grains. — New York: McGraw-Hill, 1935. — 574 p.

23. Zavalova N.E., Gomankov A.V., Yaroshenko O.P., Rovnina L.V. Morphology and ultrastructure of some monosaccate pollen grains of *Cordaitina Samoilovich 1953* from the Permian of Russia // Acta palaeobotanica. — 2004. — 44, N 1. — P. 3–35.

Рекомендувала до друку
Л.І. Буюн

И.В. Косаковская¹, Т.И. Цымбалюк²,
З.Н. Цымбалюк¹

¹ Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН
Украины, Украина, г. Киев

² Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ С РАЗНЫМИ
ТИПАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

С помощью светового и сканирующего электронного микроскопов проведено исследование пыльцевых зерен 5 видов растений с разными типами экологических стратегий. Впервые изучены пыльцевые зерна *Rumex tianschanicus* и *Brassica campestris*. Признаки, неизвестные ранее, описаны для пыльцевых зерен *Rumex patientia* и *Amaranthus caudatus*. Установлено, что пыльцевые зерна характеризуются как сходными (размер и форма), так и отличительными (тип апертур и скульптура поверхности экзины) признаками. Проанализированы палиноморфологические особенности видов. Выявлена корреляция между главными признаками пыльцевых зерен и типом экологической стратегии видов.

I.V. Kosakivska¹, T.I. Tymbalyuk²,
Z.M. Tymbalyuk¹

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² Taras Shevchenko Kyiv National University,
Ukraine, Kyiv

COMPARATIVE PALYNOMORPHOLOGICAL
CHARACTERISTIC OF PLANTS
WITH DIFFERENT TYPES OF ECOLOGICAL
STRATEGIES

Pollen grains of 5 species with different types of ecological strategies were studied using light and scanning electron microscopy. Pollen grains of *Rumex tianschanicus* and *Brassica campestris* were analyzed by these methods at first time. Pollen grains of studied species characterized by similar size and form but have different type of apertures and sculpture surface of exine. The palynomorphological peculiarities of species were described. The correlation between mains characteristics of pollen grains and type of ecological strategy of the species was revealed.

А.Ю. НЕПЕИН

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФЕНОЛОГИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *FRAILEA* BRITTON & ROSE (*CACTACEAE* JUSS.) В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ

*Приведены результаты исследований влияния ряда факторов на фенологию цветения и некоторые этапы онтогенеза представителей рода *Frailea* Britton & Rose (Cactaceae Juss.) в условиях защищенного грунта. Установлено влияние возрастных и морфометрических характеристик на срок наступления генеративного периода развития и длительность сезона цветения.*

Фенология цветения, как неотъемлемая часть общей фенологии, является характерной особенностью жизни любого растения, существенно влияющей на индивидуальный репродуктивный успех [9]. В исследованиях, проведенных на некоторых видах семейства Cactaceae Juss., был выделен комплекс факторов, воздействующих на фенологию и онтогенез растений. Из биотических факторов отмечено большое влияние возраста и морфометрических показателей растений на генеративную стадию развития [4, 5]. Влияние этих факторов на биологию развития растений достаточно полно изучено для некоторых родов семейства [4, 5, 8], однако практически не изучены в этом отношении роды миниатюрных шаровидных кактусов.

Представители рода *Frailea* Britton & Rose являются удобным объектом для проведения соответствующих исследований благодаря ряду особенностей их биологии развития. Все виды фрайлей обладают более коротким по сравнению с представителями других родов семейства циклом развития — у некоторых видов переход в генеративную стадию развития происходит в течение первого года после посева [7]. Вместе с тем, в литературе, посвященной биологии фрайлей, отсутствуют конкретные

данные о длительности жизненного цикла отдельных видов. Указывается лишь, что некоторые экземпляры в условиях культуры достигают возраста 15 лет и более [7]. Кроме того, представители данного рода характеризуются длительным сезоном цветения и плодоношения при выращивании в условиях защищенного грунта.

В настоящей работе нами были поставлены следующие задачи:

1. Выяснить степень вариабельности представителей рода *Frailea* относительно срока перехода растений в генеративную стадию развития и длительности сезона цветения и плодоношения.

2. Определить характер влияния возрастных и морфометрических характеристик исследуемых видов на срок наступления генеративного периода развития и длительность периода цветения в годовом цикле развития растений.

Материалы и методы

За период с 2007 по 2010 год было изучено влияние возрастных и морфометрических факторов на срок наступления генеративного периода и фенологию цветения у следующих видов: *Frailea angelesii* R. Kiesling ex K.H. Prestle, *F. mammifera* A.F.H. Buining & A.J. Brederoo, *F. castanea* Backeberg, *F. cataphracta* (Dams) Britton & Rose, *F. colombiana* (Werdermann) Backeberg, *F. pumila* (Le-

maire) Britton & Rose, *F. grahiana* (F. Haage) Britton & Rose, *F. schilinzkyana* (F. Haage) Britton & Rose, *F. gracillima* (Lemaire) Britton & Rose. Исследования проведены на базе коллекции растений отдела тропических и субтропических растений Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев), а также коллекции растений семейства Cactaceae автора работы (г. Николаев).

В работе использованы общепринятые методики фенологических наблюдений [2, 5] и изучения периодов онтогенеза [3] с изменениями, внесенными для изучения фенологии представителей рода *Frailea*. Из-за способности всех исследованных видов формировать большое количество клейстогамных цветов в настоящей работе не использовали фенофазы открытия первого цветка и увядания последнего. Фенологию цветения изучали в такие фенофазы: начало бутонизации, вызревание последних плодов. Также исследовали общую длительность сезона цветения и плодоношения. Наблюдения за растениями проводили каждые 10 дней с момента появления первых бутонов.

Морфометрические измерения проводили ежегодно в период формирования первых бутонов. В качестве размерной характеристики при изучении шаровидных кактусов удобнее всего использовать объем растений [6]. В данной работе вычисляли высоту и ширину надземной части стебля и рассчитывали объем эллипсоида.

В работе использованы общепринятые методы статистической обработки экспериментальных данных [1]. Определяли: среднее арифметическое значение величины и ее ошибку ($M \pm m_m$) с указанием минимального и максимального значений (*min*-*max*), среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. При вычислении корреляционной зависимости между параметрами использовали бисериальный коэффициент корреляции и коэффициент корреляции Пирсона. Достоверность всех

полученных данных проверяли с помощью критерия достоверности Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

За время проведения фенологических наблюдений отмечена значительная вариативность в сроках наступления генеративного периода индивидуального развития в зависимости от вида. По результатам исследований, в целом для рода переход в генеративную стадию длится три года — от 2 лет у *F. cataphracta*, *F. castanea*, *F. angelesii*, *F. colombiana*, *F. pumila*, *F. grahiana*, *F. schilinzkyana* до 3 лет — у *F. mammifera*, *F. gracillima*. В наиболее сжатые сроки цветение и плодоношение наступают у *F. cataphracta*, *F. angelesii* и *F. gracillima* — на втором году жизни. Наибольшего времени для перехода в генеративную стадию развития требуют *F. castanea* и *F. mammifera*. Большая часть растений этих видов зацветает на третьем году жизни (табл. 1).

Проведение морфометрических измерений растений видов фрайлей на разных этапах онтогенеза позволило установить для каждого вида средние размеры надземной части стебля, оптимальные для начала бутонизации и цветения. Большинство растений, не достигших этих размеров в соответствующем сезоне, не зацветали. Наименьшие величины объема стебля при переходе в генеративную стадию развития отмечены у *F. cataphracta* (0,38 см³), *F. castanea* (0,52 см³) и *F. schilinzkyana* (0,52 см³), наибольшие — у *F. colombiana* (2,57 см³), *F. pumila* (4,19 см³).

Применение методов корреляционного анализа для выяснения зависимости между морфометрическими характеристиками исследуемых растений и сроками наступления генеративного периода развития позволило установить, что наибольшее влияние на срок наступления репродуктивной стадии развития оказывает не столько возраст растений, сколько достижение ими размеров, оптимальных для начала бутонизации и цветения (табл. 2). Чем большее количество растений достигает этих размеров,

Таблица 1. Зависимость срока наступления генеративной стадии развития от возраста и морфометрических характеристик представителей рода *Frailea*

Вид	Доля растений, вступивших в генеративную стадию развития, %			Объем растений, см ³ $\left(\frac{M \pm m_m}{\min - \max} \right)$	s _x	C _v , %
	1-й год	2-й год	3-й год			
<i>Frailea cataphracta</i>	0	98,2	100	$\frac{0,38 \pm 0,05}{0,16 - 0,59}$	0,17	44,7
<i>Frailea castanea</i>	0	0,0	67,7	$\frac{0,52 \pm 0,08}{0,41 - 1,06}$	0,22	42,3
<i>Frailea mammifera</i>	0	13,4	91,1	$\frac{1,77 \pm 0,21}{0,83 - 2,28}$	0,53	29,9
<i>Frailea angelesii</i>	0	79,2	100	$\frac{1,02 \pm 0,13}{0,47 - 1,68}$	0,51	50,0
<i>Frailea colombiana</i>	0	69,9	100	$\frac{2,57 \pm 0,19}{0,70 - 5,58}$	1,40	54,5
<i>Frailea pumila</i>	0	71,2	100	$\frac{4,19 \pm 0,17}{3,05 - 5,58}$	0,98	23,4
<i>Frailea grahliana</i>	0	42,7	100	$\frac{1,77 \pm 0,13}{0,82 - 2,46}$	0,67	37,9
<i>Frailea schilinzkyana</i>	0	56,3	100	$\frac{0,52 \pm 0,11}{0,25 - 1,13}$	0,27	51,9
<i>Frailea gracillima</i>	0	87,7	97,9	$\frac{1,77 \pm 0,20}{0,46 - 4,02}$	1,15	64,9

Примечание: s_x — среднее квадратическое отклонение; C_v — коэффициент вариации.

тем больший их процент переходит в генеративную стадию развития в соответствующем сезоне.

Вычисление коэффициента вариации при определении средних размеров исследуемых видов выявило ее высокую степень у растений, переходящих в генеративную стадию развития. С увеличением возраста растений коэффициент вариации у большинства видов уменьшался в несколько раз, что, возможно, связано с приближением средних размеров этих растений к максимальным (известным в природе и культуре).

Все полученные данные были достоверными.

В 2007–2010 гг. проведен ряд наблюдений за фенологией цветения представителей рода

Frailea. Изучали: длительность сезона цветения и плодоношения, ее соотношение с длительностью сезона вегетации в годовом цикле развития растений, зависимость продолжительности сезона цветения от возраста и морфометрических характеристик исследуемых видов. Фиксирование сроков начала бутонизации и сроков вызревания последних плодов на протяжении нескольких лет наблюдений над разновозрастными группами видов позволило установить, что наибольшая разница между продолжительностью сезонов цветения и плодоношения 1, 2, 3-го годов цветения отмечена у *F. cataphracta* и *F. castanea*, наименьшая — у *F. colombiana* и *F. pumila* (табл. 3).

Характерной особенностью большинства видов фрайлей в первый год цветения

является большая доля сброшенных (не-вызревших) плодов. В этом случае длительность сезона цветения и плодоношения у растений, формирующих в первый год цветения 1–2 бутона, сокращается в среднем до 40 дней. Наибольшее количество сброшенных плодов за весь период наблюдений зарегистрировано у *F. cataphracta*, *F. castanea*, *F. mammifera* и *F. gracillima*.

Применение методов корреляционного анализа позволило выявить определенную зависимость между морфометрическими характеристиками растений и длительностью сезона цветения и плодоношения у изучаемых видов. Наиболее сильная положительная корреляция между указанными параметрами отмечена у растений 1-го года цветения. На протяжении 1–2-го года цветения величина корреляции постепенно уменьшается до практически полного отсутствия корреляционной зависимости у некоторых видов фрайлей к 3-му году.

Примечательно, что у всех видов фрайлей 1-го года цветения время начала бутонизации определяется в основном их мор-

Таблица 2. Корреляция между морфологическими и фенологическими параметрами представителей рода *Frailea*

Вид	Размер растений / Доля растений, вступивших в генеративную стадию развития (r_{bs})	Размер растений / Длительность сезона цветения и плодоношения (r_{xy})		
		1-й год цветения	2-й год цветения	3-й год цветения
<i>Frailea cataphracta</i>	0,272	0,815	0,280	0,168
<i>Frailea castanea</i>	0,920	0,680	0,699	0,071
<i>Frailea mammifera</i>	0,567	0,757	0,416	0,116
<i>Frailea angelesii</i>	0,412	0,530	0,268	0,260
<i>Frailea colombiana</i>	0,675	0,336	0,274	0,002
<i>Frailea pumila</i>	0,512	0,702	0,226	0,076
<i>Frailea grahliana</i>	0,675	0,808	0,525	0,109
<i>Frailea schilinzkyana</i>	0,534	0,608	0,789	—
<i>Frailea gracillima</i>	0,325	0,820	0,310	0,033

Примечание: r_{bs} — бисериальный коэффициент корреляции; r_{xy} — коэффициент корреляции Пирсона.

Таблица 3. Зависимость продолжительности сезона цветения и плодоношения от возраста и морфометрических характеристик представителей рода *Frailea*

Вид	Год цветения	Продолжительность сезона цветения и плодоношения, дни $\left(\frac{M \pm m_m}{\min - \max} \right)$	s_x	$C_v, \%$	Размер растений, см ³	
					$\left(\frac{M \pm m_m}{\min - \max} \right)$	$C_v, \%$
<i>Frailea cataphracta</i>	1-й	81 ± 2 40 – 120	12	15,4	$0,38 \pm 0,05$ 0,16 – 0,59	0,17 44,7
	2-й	193 ± 1 170 – 210	4	2,2	$2,04 \pm 0,09$ 1,68 – 2,41	0,28 13,7
	3-й	262 ± 3 210 – 320	10	3,7	$4,04 \pm 0,05$ 3,27 – 4,71	0,18 4,5
<i>Frailea castanea</i>	1-й	69 ± 3 40 – 120	16	22,4	$0,52 \pm 0,08$ 0,41 – 1,06	0,22 42,3
	2-й	176 ± 2 140 – 200	10	5,4	$1,53 \pm 0,06$ 1,06 – 2,03	0,11 7,2
	3-й	269 ± 2 200 – 320	7	2,4	$2,38 \pm 0,07$ 2,03 – 2,83	0,31 13,0

Закінчення табл. 3

Вид	Год цветения	Продолжительность сезона цветения и плодоношения, дни $\left(\frac{M \pm m_m}{\min - \max} \right)$	s_x	$C_v, \%$	Размер растений, см ³		
					s_x	$C_v, \%$	$\left(\frac{M \pm m_m}{\min - \max} \right)$
Frailea mammifera	1-й	90 ± 6 40 – 130	18	20,4	$1,77 \pm 0,21$ 0,83 – 2,28	0,53	29,9
	2-й	142 ± 2 80 – 180	15	10,8	$3,49 \pm 0,25$ 1,77 – 8,18	1,84	52,7
	3-й	205 ± 1 190 – 220	3	1,2	$7,72 \pm 1,00$ 4,19 – 16,50	3,90	50,5
Frailea angelesii	1-й	69 ± 2 40 – 90	8	12,2	$1,02 \pm 0,13$ 0,47 – 1,68	0,51	50,0
	2-й	170 ± 1 150 – 180	3	1,9	$3,00 \pm 0,13$ 1,59 – 3,63	0,62	20,7
	3-й	196 ± 1 170 – 210	5	2,3	$3,64 \pm 0,10$ 2,83 – 4,24	0,41	11,3
Frailea colombiana	1-й	87 ± 2 40 – 110	12	13,8	$2,57 \pm 0,19$ 0,70 – 5,58	1,40	54,5
	2-й	127 ± 4 90 – 150	10	7,9	$9,88 \pm 0,62$ 5,58 – 14,14	3,24	32,8
	3-й	148 ± 4 120 – 180	2	1,4	$14,08 \pm 0,68$ 9,21 – 18,82	3,50	24,9
Frailea pumila	1-й	64 ± 2 40 – 90	10	15,1	$4,19 \pm 0,17$ 3,05 – 5,58	0,98	23,4
	2-й	119 ± 1 80 – 150	6	4,7	$9,57 \pm 0,53$ 5,58 – 14,14	3,82	39,9
	3-й	148 ± 2 110 – 180	7	4,4	$14,59 \pm 0,88$ 8,18 – 18,82	3,52	24,1
Frailea grahiana	1-й	124 ± 3 80 – 150	18	14,3	$1,77 \pm 0,13$ 0,82 – 2,46	0,67	37,9
	2-й	190 ± 1 170 – 210	5	2,4	$3,21 \pm 0,08$ 2,46 – 4,16	0,37	11,5
	3-й	225 ± 2 170 – 250	8	3,6	$4,89 \pm 0,07$ 4,16 – 5,73	0,35	7,2
Frailea schilinzkyana	1-й	68 ± 2 50 – 80	6	8,6	$0,52 \pm 0,11$ 0,25 – 1,13	0,27	51,9
	2-й	154 ± 3 130 – 180	11	7,1	$2,14 \pm 0,23$ 1,13 – 3,27	0,90	42,1
	3-й	—	—	—	—	—	—
Frailea gracillima	1-й	103 ± 5 40 – 190	31	71,7	$1,77 \pm 0,20$ 0,46 – 4,02	1,15	64,9
	2-й	188 ± 1 170 – 200	4	2,1	$3,93 \pm 0,35$ 1,05 – 8,38	2,46	62,6
	3-й	206 ± 2 170 – 240	6	2,9	$10,48 \pm 0,39$ 8,38 – 12,57	1,62	15,5

фометрическими показателями, то есть достижением размеров, оптимальных для начала цветения. Это может произойти как в начале, так и в течение всего сезона цветения, по продолжительности характерно для растений 2–3-го годов цветения.

Изучение соотношения в годовом цикле развития длительности сезона вегетации и цветения у растений 3–4-го года цветения показало, что наибольшая разница характерна для *F. colombiana* и *F. pumila*. Бутонизация у этих видов начинается через 1,0–1,5 мес после начала вегетации и заканчивается за 1–2 мес до окончания вегетации. У *F. cataphracta*, *F. castanea* и *F. grahliana* длительность сезона вегетации и сезона цветения и плодоношения практически одинакова.

Выводы

1. Изучение фенологии цветения, некоторых периодов онтогенеза и морфометрических характеристик разновозрастных групп представителей рода *Frailea* показало, что существует сильная вариабельность относительно срока перехода растений в генеративную стадию развития, длительности сезонов цветения и плодоношения в годовом цикле развития в зависимости от вида.

2. Установлена зависимость срока начала генеративного периода и длительности сезона цветения от возрастных и морфометрических характеристик исследуемых видов. Для каждого вида определены средние размеры стебля, оптимальные для перехода в генеративную стадию развития.

1. *Лакин Г.Ф.* Биометрия. — М.: Высш. шк., 1990. — 415 с.

2. *Методика* фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М.: Би., 1975. — 28 с.

3. *Рекомендации* по изучению онтогенеза интродуцированных растений в ботанических садах СССР. — К.: Би., 1990. — 184 с.

4. *Bustamante E., Burquez A.* Effects of plant size and weather on the flowering phenology of the

organ pipe cactus (*Stenocereus thurberi*) // *Ann. Bot.* — 2008. — **102**, N 6. — P. 1019–1030.

5. *McIntosh M.E.* Flowering phenology and reproductive output in two sister species of *Ferocactus* (Cactaceae) // *Plant Ecol.* — 2002. — **159**. — P. 1–13.

6. *McIntosh M.E.* Plant size, breeding system, and limits to reproductive success in two sister species of *Ferocactus* (Cactaceae) // *Plant Ecol.* — 2002. — **162**. — P. 273–288.

7. *Metzing D., Kiesling R.* Notes on the diversity, biology, and taxonomy of *Frailea* (Cactaceae) // *Bradleya*. — 2006. — **24**. — P. 115–128.

8. *Petit S.* The reproductive phenology of three sympatric species of columnar cacti on Curacao // *Journal of Arid Environments*. — 2001. — **49**. — P. 521–531.

9. *Rathcke B.J., Lacey E.P.* Phenological patterns of terrestrial plants // *Annual Review of Ecology and Systematics*. — 1985. — **16**. — P. 179–214.

Рекомендовала к печати А.И. Жила

А.Ю. Непєїн

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФЕНОЛОГІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE JUSS.) В УМОВАХ КУЛЬТУРИ

Наведено результати досліджень впливу низки чинників на фенологію цвітіння та деякі етапи онтогенезу представників роду *Frailea* Britton & Rose (Cactaceae Juss.) в умовах захищеного ґрунту. Встановлено вплив вікових та морфометричних характеристик на срок настання генеративного періоду розвитку і тривалість сезону цвітіння.

А.Ю. Непєїн

М.М. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

REPRODUCTIVE PHENOLOGY FEATURES OF THE FRAILEA BRITTON & ROSE (CACTACEAE JUSS.) GENUS IN CULTIVATION

The results of observations of the several factors influenced on the flowering phenology and some ontogenesis stages of the genus *Frailea* Britton & Rose (Cactaceae Juss.) under glasshouse conditions are presented. The influence of age and morphometric characteristics of the generative period beginning and flowering duration season is determined.

О.О. ІЛЬЄНКО, В.А. МЕДВЕДЄВ, М.А. РАХІНСЬКА

Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець

ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ CUPRESSACEAE F. W. NEGER У ЛАНДШАФТАХ ДЕНДРОПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ»

Наведено короткі історичні відомості про інтродукцію видів родини Cupressaceae F.W. Neger у Тростянецький дендропарк. Досліджено динаміку видового складу та репродуктивну здатність окремих представників цієї родини в умовах дендропарку.

Основною метою аналізу результатів інтродукції є виявлення видів рослин, стійких до нових умов вирощування, визначення їхньої репродуктивної здатності, біологічної та господарської цінності [15]. Проте багаторічний досвід інтродукції свідчить, що більшість інтродукованих рослин, оцінених як успішно акліматизовані у певному регіоні, не здатна без допомоги людини протягом тривалого часу витримувати конкуренцію місцевих рослин. У ландшафтах дендропарку «Тростянець», за результатами ботанічної інвентаризації 2005–2008 рр., частка інтродукованих видів і форм (з урахуванням дендрологічної колекції арборетуму) становить 91,9 % від загального видового складу насаджень, тоді як чисельність цих рослин — 44,1 % від загальної чисельності рослин дендрофлори в цілому. Такий рівень чисельності інтродуцентів, який склався протягом багатьох десятиліть, за порівняно великої флористичної різноманітності є свідченням того, що більшість інтродукованих видів не здатні самостійно відновлюватися і створювати нормальні ценопопуляції в нових фітоценотичних умовах зростання. Це зумовлює необхідність здійснення постійного моніторингу чисель-

ності, флористичного складу, стійкості та декоративності на рівні окремих систематичних груп інтродуцентів.

Латинські видові назви наведено згідно з довідником «Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева і кущі. Голонасінні» [2], С.К. Черепановим [16] і виданням «Деревья и кустарники СССР. Голосеменные» [3]. Назви видів (*Chamaecyparis andalusiensis*, *Ch. aurea*, *Ch. japonica*, *Juniperus cjaassainthanea*, *Thuja lobbii*), які не трапляються у зазначених вище джерелах, наведено згідно з архівними матеріалами.

У Тростянецькому дендропарку накопичено унікальний і передовий для свого часу досвід інтродукції, що становить важливий теоретичний і практичний інтерес. Як відзначає О.Л. Липа [8], в Лівобережну Україну уперше було інтродуковано багато екзотичних хвойних видів, зокрема представників родини Cupressaceae F.W. Neger: *Chamaecyparis thyoides* B.S.P., *Thuja plicata* D. Don. і *Thujopsis dolobrata* Siebold & Zucc.

Як свідчить П.А. Кочубей [7], основні посадки рослин місцевої флори та екзотичних видів здійснювали під час закладки парку протягом 1840–1887 рр. У цей період, за матеріалами інвентаризації 1886 р., у

насадженьях парку було 622 види і різновиди деревних рослин, у тому числі 161 таксон хвойних, серед яких туї — 32 і ялівцю — 25 видів та форм.

На підставі архівних матеріалів та наукових публікацій [4–9] можна виділити три етапи в історії інтродукції декоративних рослин у дендропарк «Тростянець» у період його будівництва. У 40-х роках XIX ст. щорічно одержували саджанці із садівництва Вагнера у Ризі, які висаджували на один рік у розсадник, а потім у парк. Протягом 10 років майже всі види декоративних рослин, представлені у садівництві Вагнера, було введено в насадження Тростянецького парку. Ще більше інтродуцентів вирощували наприкінці 50-х років XIX ст. із насіння, яке отримували із садівництва Вільморена у Парижі. У наступні 20 років роботи з інтродукції нових видів призупинили у зв'язку з проведенням землевпорядних робіт, закладкою гаїв навколо парку та створенням гірського ландшафту, у 80-х роках їх поновили. Рідкісні рослини-екзоти виписували майже з усіх відомих на той час як російських, так і закордонних фірм: у Регеля та Кессельринга (Санкт-Петербург), Шоха і Вагнера (Рига), Кристера і Струса (Київ), Васильчикова (Петровський сад у с. Середовка), Голлаша і К^о (Мінськ), Роту (Одеса), Кру і сина (Франція), з Мершебурга (Німеччина) та ін. [4].

У 1884–1887 рр. родина Cupressaceae в насадженнях парку була представлена 73 видами та формами з 5 родів (таблиця). Посадковий матеріал одержували переважно з Франції, Німеччини, Росії та Києва. Так, у 1884 р. введено в насадження 4 таксони роду *Juniperus* L., 2 — роду *Chamaecyparis* Spach та 1 таксон роду *Thuja*opsis, у 1885 р. — 8 представників роду *Juniperus* і 3 — роду *Thuja*opsis. Найбільше таксонів було введено у 1886 р.: роду *Juniperus* — 8 таксонів, *Chamaecyparis* — 5 і *Thuja* L. — 9 таксонів. Відомості щодо походження садивного матеріалу та року введення в насадження 33 видів та форм з родів *Juniperus*, *Chamaecy-*

paris, *Thuja* і *Platycladus* Spach, наведених в інвентаризаційному списку 1886–1887 рр., відсутні.

Упродовж більш ніж ста років після завершення будівництва дендропарку відбувались помітні зміни у видовому складі та чисельності представників родини Cupressaceae, спричинені як природними, так і антропогенними чинниками. Суттєве значення мало те, що насадження представників родини Cupressaceae, як і інших інтродуцентів, формувалися у той період розвитку біологічної науки, коли паркобудівники ще не мали відповідних теоретичних знань і практичного досвіду щодо визначення перспективності та доцільності інтродукції того чи іншого виду в нові кліматичні умови. Стихійна інтродукція, без урахування біолого-екологічних особливостей кожного виду, на підставі лише їхніх декоративних якостей, часто призводила до слабкого росту та розвитку, а в окремих випадках — навіть до загибелі інтродукованих рослин. До того ж зміни державного устрою та соціально-економічних умов життя населення у першій половині XX ст., зміни власників парку, війни, екстремальні погодні умови в окремі роки — все це призвело до тривалого занепаду дендропарку, що негативно позначилося на стані його дендрологічної колекції. Так, у флористичному списку дендропарку, наведеному у 1927 р. А. Плеваком, І. Круподерею, М. Шевченком [13], нараховувалось лише 202 види і форми, в тому числі 21 вид і форма родини Cupressaceae (див. таблицю).

В інвентаризаційному звіті за 1948–1949 рр. Г.А. Степунін характеризує стан паркових насаджень у післяреволюційний період таким чином: «После смерти старого Скоропадского парк, по свидетельству старожил, поддерживался в хорошем порядке и даже пополнялся, как в основном ядре, так и в окружающих рощах, на что указывает и наличие более молодых насаждений. Во время революции земля с парком передана была животноводческому

Динаміка видового складу представників родини Cupressaceae F.W. Neger у насадженнях дендропарку «Тростянець»

Вид, форма	Рік інвентаризації						Рік інтродукції, походження садивного матеріалу	Джерело інформації
	1886	1927	1949	1960	1965	2008		
Chamaecyparis andalusiensis*	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
aurea 'Nana'*	-	+	-	-	-	-	-	-
japonica 'Aurea'*	+	-	-	-	-	-	-	-
lawsoniana Parl.	+	+	-	-	+	+	1884, Санкт-Петербург	Науковий звіт за 1954 р.
'Allumi'	-	-	+	-	+	-	1889; 1965, Чехословаччина	Наукові звіти 1949 і 1965 рр.
'Erecta Viridis'	+	-	-	-	-	-	1884, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
'Pendula'	-	-	-	+	+	-	1958, Ужгород	Науковий звіт за 1965 р.
'Glauca'	-	-	-	-	-	+	1982	Картотека посадок
'Rosenthalii'	-	-	-	+	+	-	1958, Одеса	Науковий звіт за 1965 р.
nootkatensis (Lamb.) Spach.	-	-	-	+	+	-	1958, Сочі	-//-
pisifera Siebold & Zucc.	+	-	+	+	+	+	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Filifera'	+	+	+	+	+	+	-//-	-//-
'Plumosa'	-	-	+	+	+	-	-	-
thyoides (L.) Britt.	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Variegata'	+	-	-	-	-	-	-//-	-//-
Juniperus chinensis L.	+	-	+	-	-	-	1885, Париж	-//-
japonica L.	+	-	-	-	-	-	-//-	-//-
japonica aurea (Beiss)Mast.	+	-	-	-	-	-	1884, Париж	-//-
'Variegata'	-	-	+	+	+	-	-	-
communis L.	+	+	+	+	+	+	-	-
'Aurea Variegata'	-	+	-	-	-	-	-	-
'Chibaeru'	-	+	-	-	-	-	-	-
'Compressa'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Cuprissoides'	-	+	-	-	-	-	-	-
'Echiniformis'	-	-	-	-	-	+	1969, Біла Церква	Картотека посадок
'Hibernica'	+	-	-	+	+	+	1885, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
'Pendula'	-	+	-	-	-	-	-	-
'Pyramidalis'	+	-	+	-	-	-	-	-
'Procumbens'	+	-	-	-	-	-	1886, Санкт-Петербург	Науковий звіт за 1954 р.
'Prostrata'	-	-	-	-	-	+	-	-
'Suecica'	+	-	-	+	+	+	-	-
cjassainthanea*	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
oblonga M. B.	-	-	-	+	-	-	1958, Ленінград	Науковий звіт за 1960 р.
pseudosabina L.	+	-	+	+	+	+	1886, Санкт-Петербург	Науковий звіт за 1954 р.
sabina L.	+	+	+	+	+	+	-	-
'Argenteo-Variegatis'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Aureo-Variegatis'	+	-	-	-	-	-	1884, Київ	Науковий звіт за 1954 р.
'Tamariscifolia'	+	-	+	-	-	+	-	-
'Variegata'	-	-	+	+	+	+	-	-
squamata Lamb.	+	-	-	-	-	-	-	-
sibirica Burgsd.	-	-	-	+	+	+	-	-
thurifera L.	+	-	-	-	-	-	1884, Київ	Науковий звіт за 1954 р.

Продовження таблиці

Вид, форма	Рік інвентаризації						Рік інтродукції, походження садивного матеріалу	Джерело інформації
	1886	1927	1949	1960	1965	2008		
'Hispanica'	-	+	-	-	-	-	-	-
virginiana L.	+	-	+	+	+	+	-	-
'Albo-Spicata'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Aurea'	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	-//-
'Pyramidalis Ericoides'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	-//-
'Glauca'	+	-	+	+	+	-	1885, Париж	-//-
'Kosteriana'	+	-	-	-	-	+	1886, Німеччина	-//-
'Pendula'	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	-//-
'Plumosa Argentea'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	-//-
'Schottii'	+	+	-	-	-	-	1885, Париж	-//-
'Tripartite'	+	-	-	-	-	-	1884, Київ	-//-
'Variegata'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
Platyclusus orientalis (L.) Franco	+	-	+	+	-	+	-	-
'Aurea'	+	-	-	-	-	-	-	-
Thuja lobbi* 'Semper Aurea'	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
occidentalis L.	+	+	+	+	+	+	-	-
'Albo-Spicata'	+	-	-	-	+	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Aristata'	-	-	+	-	-	-	-	-
'Aurea'	+	+	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Aureo-spicata'	-	-	-	-	-	+	-	-
'Bodmeri'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Boothii'	+	+	-	-	-	-	-	-
'Compacta'	+	+	+	+	+	+	-	-
'Cricoides'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Cristata'	-	-	-	-	+	+	-	-
'Cupressoides'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Douglasii pyramidalis'	-	-	-	-	-	+	-	-
'Ellwangeriana'	+	+	-	-	-	-	1885, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
'Ericoides'	-	-	+	+	+	+	-	-
'Fastigiata'	+	-	+	+	+	+	-	-
'Glabra'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Glauca'	+	-	-	-	-	-	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
'Globosa'	+	-	+	+	+	+	1885, Париж	-//-
'Hoveja'	+	+	+	+	+	+	-	-
'Lutea'	+	-	+	+	+	+	-	-
'Lutescens'	-	-	+	+	+	+	-	-
'Mastersii'	-	-	-	-	+	+	-	-
'Plicata'	+	-	-	-	-	+	-	-
'Pendula'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Pumila'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Recurva'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Recurva Nana'	+	+	-	-	-	-	-	-
'Reveriana'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Rosenthalii'	-	-	+	+	+	+	-	-
'Spaethii'	-	+	-	-	-	-	-	-
'Spiralis'	-	-	-	-	-	+	-	-
'Stricta Vera'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Tatarica'	+	-	-	-	-	-	-	-
'Tom-Thumb'	+	-	-	-	-	-	-	-

Закінчення таблиці

Вид, форма	Рік інвентаризації						Рік інтродукції, походження садивного матеріалу	Джерело інформації
	1886	1927	1949	1960	1965	2008		
'Vervaeana'	+	-	+	+	+	+	-	-
'Wagneriana'	-	-	-	-	+	+	-	-
'Wareana'	+	-	+	+	+	+	-	-
'Zuceariana'	+	-	-	-	-	-	-	-
plicata D. Don.	+	+	+	+	+	+	1885, Париж	Науковий звіт за 1954 р.
'Pumila'	-	-	-	-	-	+	-	-
'Semperly Aurea'	+	-	-	-	-	-	-	-
standishii Carr.	+	-	-	+	-	+	1886, Німеччина	Науковий звіт за 1954 р.
Thujaopsis dolabrata (L. f.) Siebold & Zucc.	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	-//-
'Borealis Compacta'	+	-	-	-	-	-	1884, Париж	-//-
'Follis Aurea'	+	-	-	-	-	-	1885, Париж	-//-
Variegata'	+	-	-	-	-	-	-//-	-//-
'Laetivirens'	+	-	-	-	-	-	-//-	-//-
Σ	73	21	28	31	34	38		

Примітка. * Назви видів, які не трапляються у довідкових джерелах.

совхозу, організованому на базі племенного скота Скоропадського. Это присоединение к племсовхозу спасло парк от стихийного растаскивания его окрестным населением на бытовые нужды, но в дальнейшем зависимость от племсовхоза дорого обошлась парку, причинив ему большие разрушения, так как администрация совхоза смотрела на парковые насаждения как на источник получения лесоматериалов, не уделяя совсем внимания уходу за ним. В занятой же совхозом непосредственно придворцовой части парка выпасали коров, коз и свиней, а на ветках ценных деревьев развешивали качели и к стволам сваливали кучи навоза. ...В результате такого хозяйничанья много ценных экзотов погибло, а оставшиеся сильно изуродованы, и вся эта парадная часть парка превращена в захлащенный пустырь с облупленными грязными постройками. Общее состояние всего парка неуклонно шло к разрушению, особенно в отношении выпадения ценных пород».

Для того щоб врятувати дендропарк як наукову та ландшафтно-архітектурну цінність уряд УРСР у 1938 р. виділив дендропарк у самостійну господарську структуру, підпорядкувавши його безпосередньо Наркомзему, а в 1940 р. парк одержав статус державного заповідника при Раді народних комісарів УРСР. Наслідком цих заходів стало помітне пожвавлення діяльності дендропарку в 1938–1941 рр., в тому числі щодо відновлення екзотичних рослин. Під час інвентаризації 1948–1949 рр. виявлено вже 383 види, різновиди та декоративні форми деревних рослин [9]. Родина Cupressaceae була представлена на той час 28 видами та формами з 4 родів: Juniperus, Chamaecyparis, Thuja і Platycladus.

Після передачі парку у підпорядкування Академії наук УРСР у 1951 р. роботи в ньому по догляду за ландшафтами та їхньому збагаченню і реконструкції значно активізувались та розширилися і, як наслідок, було створено арборетум (окрему дендрологічну колекцію). Кількість видів, різ-

новидів і форм деревних рослин станом на кінець 1969 р. у парку та арборетумі становила 1612 таксонів [10].

Представників родини *Cupressaceae* щодо декоративності деревних рослин за класифікацією Л.І. Рубцова [14] віднесено до фізіономічної групи туєвих типів, яка представлена в ландшафтах дендропарку 4 родами: *Juniperus* (5 видів і 7 форм), *Thuja* (3 види і 18 форм), *Chamaecyparis* (2 види і 2 форми) та *Platyclusus* (1 вид). Таким чином, рід *Juniperus* має найбільш високе видове представництво у ландшафтах дендропарку.

В усіх ландшафтних районах парку чисельно домінує фізіономічний тип туї західної (*Thuja occidentalis* L.), численні садові форм якої розрізняються за формою і щільністю крони, типом облиствлення, сезонністю кольорової палітри. До цього ж фізіономічного типу Л.І. Рубцов відносить і вид *Platyclusus orientalis* (L.) Franco, який у дендропарку представлений розрідженою групою з 3 особин, пригнічених туєвими та ялиновими насадженнями.

Туя західна вперше в Україні з'явилася у дендропарку «Софіївка» у 90-х роках XVIII ст., трохи пізніше (1809 р.) її почали розмножувати в Основ'янському акліматизаційному саду ім. І.Н. Каразіна (Харківська обл.), звідки вона була завезена в Тростянецький парк. У насадженнях парку росте на 37 із 59 паркових ділянок у різних умовах: на схилах пагорбів, балок, на узгір'ях і узбережжях ставків. Окремі екземпляри у віці 130 років досягли висоти 25 м і діаметра 60 см. Вид стійкий до низьких температур, добре переносить надлишок вологи у ґрунті і водночас досить засухостійкий, тіньовитривалий, нормально росте під пологом інших деревних рослин, невибагливий до ґрунту. Завдяки гарним декоративним якостям тую західну з початку будівництва парку використовували для створення багатьох паркових композицій та живоплотів.

У паркових ландшафтах часто трапляються багатостовбурні «гнізда» туї західної з оригінальною архітектонікою крони. Центральні стовбури цієї зеленої конструкції зазвичай прямі, а периферійні — дугоподібно вигнуті, що надає композиції оригінального та неповторного вигляду. Великою популярністю у відвідувачів користується так звана Шапка Мономаха у гірсько-горбкуватому ландшафтному районі парку на Монументальній галявині. У результаті вкорінення гілок двох материнських рослин Th. oc. 'Vervaeana', посаджених на початку 80-х років XIX ст., утворилася велика група у вигляді величезного зеленого конуса з 88 відсадкових стовбурів висотою до 15 м, розмір основи крони 25×22 м. Особливо гарна вона восени, коли крона вкрита дозрілими шишками, і під сонячним сяйвом «шапка» набуває золотистого вигляду. Колекція цього виду у насадженнях парку постійно поповнювалась і нині вона нараховує 17 декоративних форм (див. таблицю), які дуже відрізняються за висотою, обрисом крони і відтінками листків, що дає можливість широко застосовувати їх у зеленому будівництві для створення різноманітних пейзажних композицій.

У *Thuja occidentalis* в умовах дендропарку шишки формуються щороку, але рясний урожай має місце кожні 2–3 роки, вихід насіння в окремих екземплярів може варіювати в значних межах. Пилок утворюється зазвичай у першій половині травня, шишки дозрівають у другій половині серпня і розкриваються у середині вересня. Облік врожаю з одного дерева висотою 11 м при діаметрі 28 см, яке росте при повному освітленні, виявив, що врожайність шишок становить 87 кг або 4 кг насіння з високою повнозернистістю (86 %). У врожайні роки з насаджень туї західної можна заготовити до 3 т шишок або 150 кг насіння [1].

Незважаючи на стійкість до несприятливих кліматичних умов, *Th. occidentalis*

може потерпати від кучугурів снігу та обмерзання пагонів, як це було взимку 2009–2010 рр. Унаслідок відсутності опадів і надзвичайно високої температури повітря, які спостерігалися протягом останніх кількох років, значна частина рослин туї західної, особливо молодих, випала. У кращому стані насадження, які ростуть ближче до водоймищ та по низинах балок.

Друге місце за чисельністю та розповсюдженням у ландшафтах парку посідає фізіономічний тип туї гігантської (*T. plicata* D. Don.). Вид походить з Північної Америки. Рослина довговічна — на батьківщині живе 500–800 років, у дендропарку окремі дерева досягали віку понад 130 років. *Th. plicata* інтродукована в Європу у 1853 р., у Крим (Нікітським ботанічним садом) — у 1859 р. [2], у дендропарк «Тростянець» — у 1885 р. Успішно тут акліматизувалась, про що свідчать її активний ріст, розвиток, морозо- та засухостійкість, здатність до самовідновлення вегетативним шляхом.

У насадженнях дендропарку *Th. plicata* зростає на 25 з 59 ділянок у різних композиціях. Ефектно виглядає вона на галявинах висаджена поодинокі, досить декоративними є групові посадки в композиції з іншими деревними видами. Ця рослина привертає увагу відвідувачів своєю хвоєю, яка цілий рік має блискуче темно-зелене забарвлення, її крона майже протягом усього життя зберігається вздовж усього стовбура, нагадуючи зелену піраміду. У композиціях паркових ландшафтів туя гігантська представлена на прикладі «Галявини гігантських туй», де центральне місце займають шість екземплярів туї висотою понад 20 м, а вхід на галявину обрамлено деревами *Th. plicata* та *Picea abies* такого ж розміру.

Для туї гігантської, як і для туї західної, характерним є створення багатостовбурних «гнізд». Особливу увагу відвідувачів привертає величезне вічнозелене конусоподібне шатро туї гігантської у рівнинно-

пейзажному районі парку на Горіховій галявині. У 1877 р. було посаджено 3 туї гігантські трикутником зі сторонами 7 м, 7 м і 4 м. У результаті укорінення нижніх гілок у 1960 р. утворилося вже 14 стовбурів, у 1970 р. — 35, у 1980 р. — 56, а нині — понад 100 додаткових стовбурів. Так поступово утворилась природна композиція. Група спонтанно сформувалася таким чином, що ззовні вона сприймається як величезна монолітна конусоподібна крона, стовбури якої можна побачити і порахувати, тільки коли ввійдеш усередину цієї конструкції. Внутрішній простір у центрі зайнято трьома материнськими стовбурами, а по периферії — безліччю додаткових. Нині найбільша з материнських туй має діаметр стовбура 70 см і висоту 18 м. Овальна основа конуса має розміри 27×22 м.

Туя гігантська формує шишки кожні 2–3 роки. Пилок утворюється у першій половині травня, шишки дозрівають дещо пізніше, ніж у туї західної, — наприкінці вересня. Вихід насіння з шишок — 5%, доброякісність становить 75–85%. В урожайні роки у парку заготовлювали майже 8 кг насіння [11]. Багато років дендропарк був і залишається джерелом розповсюдження рослин цього цінного виду. Туя гігантська має деякі переваги перед туєю західною — росте значно швидше за останню, досягає більших розмірів, має гарні декоративні якості та заслуговує на широке використання в практиці зеленого будівництва.

Крім туї західної і гігантської, у дендропарку «Тростянець» зростає ще один вид — *Thuja standishii* Carr., посадки якої було здійснено у 1958 р. Як свідчить досвід інтродукції у різних регіонах України, *Th. standishii* є недостатньо морозостійкою — у суворі зими значно пошкоджуються пагони рослини, що спричиняє її відпад [5]. У насадженнях дендропарку *Th. standishii* зростає лише у дендрологічній колекції (арборетумі) у сприятливих для неї мікрокліматичних умовах.

Отже, більшість представників роду *Thuja* виявилися досить стійкими у культурі на півночі Лівобережного Лісостепу, де розташовано Тростянецький дендропарк. З його більш ніж вікового досвіду культури туї можна зробити висновок про успішність акліматизації, а отже, і перспективність введення її у лісостепових районах України.

Не менш цікавими у декоративному відношенні є фізіономічні типи роду *Juniperus* (*J. communis* L. і *J. virginiana* L.), обрис яких нагадує форми кипариса вічнозеленого [14]. Проте у ландшафтах Тростянецького парку найбільш широко використовують фізіономічні типи кущових форм ялівця: *J. sabina* L. і *J. pseudosabina* F. et M. В цілому у насадженнях дендропарку рід *Juniperus* представлений 5 видами: *Juniperus sabina*, *J. pseudosabina*, *J. sibirica* Burgsd., *J. virginiana*, *J. communis*. Перше згадування про наявність *J. sabina* в насадженнях парку знаходимо в інвентаризаційному списку 1886–1887 рр. (науковий звіт дендропарку за 1954 р.). Імовірно, що посадки *J. sabina* проведено під час третьої хвилі введення екзотичних рослин у Тростянецький парк, яка припадає на 80-ті роки XIX ст. [9]. Нині насадження *J. sabina* зростають на 22 із 59 паркових ділянок: у рівнинно-пейзажному районі — на 9 % ділянок, де їх використано переважно для оформлення галявин, інколи разом із *J. pseudosabina*; у приозерно-балковому районі по укосах балок та на крутих схилах берегів — на 46 % ділянок і в гірсько-горбкуватому ландшафтному районі — на 77 % ділянок, де вони вкривають схили пагорбів та їхні підніжжя.

Ось як описує І.О. Косаревський [6, с. 71] композицію з використанням *J. sabina* на ділянці алеї в приозерно-балковому районі парку між Вершинним містком ставу Куциха і Великим ставом: «В построении пейзажей на этом участке дороги основная роль отведена посадкам ка-

зацкого можжевельника. Большие участки на склонах и у подножья гор покрыты его ярко-зеленой кроной, благодаря чему подчеркнут характер рельефа и четко выделены группы сосны обыкновенной. ... Интересный прием размещения можжевельника на склонах и увязки его с отдельно стоящими деревьями применен у входа на поляну. Примыкающие к дороге откосы покрыты можжевельником. Над плотной массой его хвои возвышается конусовидная крона туи западной, а через дорогу — крона можжевельника древесного. Этим создана строгая по формам композиция, характер которой подчеркивается ажурными соснами. Туя и можжевельник вносят цветовой контраст в массивные группы сосны обыкновенной и наряду с этим служат вертикальными кулисами, плотно обрамляющими пространство у выхода на поляну».

Про широке використання *J. sabina* у композиціях Тростянецького дендропарку у минулі роки свідчить О.Л. Липа [9, с. 48]: «Крутые склоны и подножья высоких холмов покрыты казацким можжевельником, который очень широко и с большим успехом применен в этом парке. Опыт массового применения в Тростянце можжевельника для покрытия крутых склонов и открытых пространств показывает, что это растение может быть широко использовано в нашей современной паркостроительной практике, а также в борьбе с эрозией почвы, смывами и размывами».

Завдяки невимогливості до едафічних умов та високому ступеню зимостійкості у деяких місцях гірсько-горбкуватого та приозерно-балкового ландшафтів парку збереглися насадження *J. sabina* початкового періоду інтродукції, які досягли віку 120–130 років з довжиною стовбура до 5 м і діаметром до 18 см. Важливим чинником високої життєвості *J. sabina* в умовах парку є здатність його до природного вегетативного відновлення шляхом укорінення гілок і розповсюдження таким чином на певній

території. За даними спостережень І.П. Перепаді [12], в умовах дендропарку Тростянець крона рослини віком 5 років досягає в діаметрі до 0,8 м, понад 10 років — до 1,2 м, 25 років — до 4,5 м, а окремі столітні куртини займають площу понад 500 м². Проте кращим способом збільшення та збереження насаджень цього виду, як і багатьох інших інтродуцентів, в умовах пейзажного парку залишається штучне відновлення з урахуванням його композиційної доцільності. У практиці вирощування *J. sabina* у дендропарку переважає вегетативне розмноження шляхом зеленого живцювання. У 1954–1994 рр. у паркові ландшафти було висаджено 2283 саджанці *J. sabina*, з них у гірсько-горбкуватий ландшафтний район — 62,1 %, у приозерно-балковий — 30,4 % і в рівнинно-пейзажний — 7,6 %. Найбільше посадок *J. sabina* здійснено у гірсько-горбкуватому районі в 1960–1969 рр., у приозерно-балковому — в 1980–1989 рр. та у рівнинно-пейзажному районі парку — в 2000–2009 рр.

Із близько двох десятків декоративних форм і культиварів *J. sabina*, з яких в Україні культивується 6 [2], у дендропарку використано дві форми: *J. sabina* 'Tamariscifolia' та *J. sabina* 'Variegata'.

До фізіономічної групи туєвих належить також рід *Chamaecyparis*. Представники роду — це вічнозелені дерева або кущі з конусоподібною, вузькопірамідальною кроною. Розмножуються насінням, живцями, щепленням. У складі роду налічується 6 видів, які поширені у Північній Америці та Східній Азії. Види кипарисовиків надзвичайно поліморфні, лише для *Ch. lawsoniana* відомо понад 80 садових форм [5].

У 1884–2008 рр. у насадженнях дендропарку було випробувано 8 видів та форм роду *Chamaecyparis*, з яких в інвентаризаційному списку 2008 р. згадуються лише 4: *Ch. lawsoniana*, *Ch. l. 'Coerulea'*, *Ch. pisifera*, та *Ch. p. 'Filifera'* (див. таблицю). В архівних матеріалах дендропарку (науко-

вих звітах, картотеках) знаходимо деякі відомості стосовно термінів посадок, походження посадкового матеріалу та динаміки чисельності рослин, що допомагає прослідкувати долю окремих таксонів, інтродукованих у різні періоди існування парку. Так, відомо, що вид *Ch. lawsoniana* вперше був введений у насадження парку в 1884 р. саджанцями, одержаними із Санкт-Петербурга. На підставі даних, наведених у таблиці, можна припустити, що цей вид випав з насаджень у 1927–1949 рр., тобто у віці 44–65 років. Наступні посадки були здійснені у 1965 р. в арборетумі саджанцями, одержаними з Риги, в кількості 35 шт., з яких станом на 2008 р. збереглися лише 2 особини. Чергові посадки в паркові ландшафти були здійснені у 1967 р. (посадковий матеріал одержано з Чехословаччини): у приозерно-балковому районі — 13 особин, які всі випали вже через 2 роки, та в рівнинно-пейзажному районі — 16 особин, з яких залишилось 6. Рослини, які прижились, нині у віці 45–50 років мають висоту 2–3 м та діаметр стовбура 7–13 см, що, з урахуванням біологічних особливостей цього виду, свідчить про їхній незадовільний ріст. У 1982 р. у приозерно-балковому районі у зв'язку з відпадом посадок 1965 р. повторно посаджено *Ch. lawsoniana* та *Ch. l. 'Glausa'*, які збереглися дотепер і мають найбільш декоративний вигляд серед рослин цього виду. Враховуючи досить високу морозостійкість, невибагливість до ґрунту, тіньовитривалість та високу репродуктивну спроможність в умовах дендропарку, можна припустити, що основною причиною частого відпаду посадок та незадовільного росту рослин, які прижились, було неврахування вологолюбності рослин цього виду як у ранній період догляду за саджанцями, так і під час вибору місця посадок.

Більш широке розповсюдження на території дендропарку порівняно з *Ch. lawsoniana* має поширений у центральній і південній частинах Японії вид *Ch. pisifera*

га Endl. та його форма Ch. p. 'Filifera'. В Україні культивується з 1859 р. У дендропарку «Тростянець» вид разом з формою Ch. p. 'Filifera' введено у 1886 р. (саджанці отримано з Німеччини). За даними Г.Є. Мисника [10], рослини віком близько 80 років досягли висоти 18 м, діаметр стовбура — 33 см, пилок утворюється щороку, вперше — на 13-му році, регулярно утворюють шишки, зимостійкі. На відміну від попереднього цей вид, за матеріалами інвентаризацій, має позитивну динаміку чисельності рослин у паркових ландшафтах, що свідчить про більш високий рівень його життєздатності в умовах дендропарку. Це підтверджується наявністю в насадженнях рослин віком близько 130 років висотою понад 20 м з діаметром стовбура до 40 см. Проте кількісно переважають серед них відносно молоді дерева посадок 1954–1967 рр.

Критерієм успішної акліматизації інтродукованих деревних рослин є збереження здатності їх до відновлення і, як наслідок, — до формування нормальних ценопопуляцій у новому для них екологічному середовищі. Однак в умовах флористично складних штучних фітоценозів старовинних парків сформуванню нормальної ценопопуляції здатні лише окремі інтродуценти, які акліматизувалися, і невелика кількість місцевих порід. В умовах дендропарку «Тростянець» більшість представників родини *Cupressaceae* зберегли здатність розмножуватися насіннєвим чи вегетативним шляхом, вони регулярно утворюють шишки і дають життєздатне насіння та самосійні сходи.

За здатністю до відновлення представників родини *Cupressaceae* можна розподілити на такі групи: 1) види, які здатні не тільки підтримувати високий рівень чисельності, а й забезпечувати позитивний її баланс у кількох поколіннях (*Thuja occidentalis*, *Th. plicata*, *Juniperus sabina*, *J. pseudosabina*, *Ch. pisifera*); 2) види, в яких генеративної стадії онтогенезу в умовах

дендропарку з різних причин досягає обмежена кількість особин (*Juniperus communis*, *J. sibirica*, *J. virginiana*, *Thuja standishii* Carr., *Chamaecyparis lawsoniana*); 3) види, онтогенетичний розвиток особин яких в умовах дендропарку завершується прегенеративним періодом або які не відновлюються природним шляхом (*Juniperus chinensis*). Види, біологічні властивості яких більшою мірою відповідають кліматичним умовам дендропарку та які здатні до природного відновлення (насіннєвим або вегетативним шляхом), представлені в насадженнях парку декількома десятками, сотнями або навіть тисячами особин. До таких належать види і форми родів *Thuja* (*Th. occidentalis* L., *Th. o. 'Fastigiata'*, *Th. o. 'Vervaeneana'*, *Th. plicata*) і *Juniperus* (*J. sabina*, *J. pseudosabina*), а на окремих ділянках також *Chamaecyparis pisifera*, інтенсивність вегетативного відновлення якого значною мірою залежить від умов забезпечення вологою.

Аналіз динаміки видового складу за майже 120-річний період свідчить, що з 73 початково введених у паркові насадження видів і форм в інвентаризаційному списку 1886 р. (див. таблицю) згадується лише 41 таксон. Біологічні властивості *Chamaecyparis thyoides* (L.) Britt., *Ch. th. 'Variegata'*, *Juniperus squamata* Lamb., *J. thurifera* L. дають підстави сумніватися в успішній їх акліматизації в умовах Тростянця. Тому, ймовірно, до числа відсутніх у подальших інвентаризаційних списках належать саме ті таксони, яким не «пощастило» у тривалий період занепаду дендропарку першої половини ХХ століття.

За даними таблиці можна прослідкувати динаміку таксонів, уведених в насадження парку після 1886 р., більшість з яких є формами успішно акліматизованих у дендропарку видів. Частина цих таксонів з різних причин не збереглася до 2008 р. Так, якщо у представників роду *Chamaecyparis* та *Juniperus thurifera* L. 'Hispanica' недовговічність рослин, можливо, є наслідком невідповід-

ності окремих біологічних властивостей екологічним умовам зростання, то для решти таксонів недовговічність пояснюється здебільшого неналежним доглядом за рослинами, в окремих випадках — помилками у визначенні ботанічної назви рослин під час інвентаризації.

Таким чином, дослідження багаторічної динаміки видового складу представників родини Cupressaceae в умовах дендрологічного парку «Тростянець» виявило суттєве зменшення кількості таксонів, зумовлене впливом антропогенних та природних чинників. Стабільною наявністю в насадженнях парку впродовж досліджуваного періоду характеризуються *Thuja occidentalis* та її форми ('Compacta', 'Fastigiata', 'Globosa', 'Hoveja', 'Lutea', 'Lutescens', 'Rosenthalii', 'Vervaeneana', 'Wareana'), *Thuja plicata*, *Juniperus virginiana*, *J. sabina*, *J. s. 'Variegata'*, *J. pseudosabina*, *J. communis*, *J. s. 'Hibernica'*, *Chamaecyparis pisifera*, *Ch. p. 'Filifera'*.

У цілому формування видового складу родини Cupressaceae в ландшафтах дендропарку можна розподілити на три основні періоди: введення максимальної кількості таксонів у насадження, яке відбувалось у 40–80-х роках ХІХ ст.; період природного добору штучно введених у насадження рослин (перша половина ХХ ст.); період стабілізації кількості інтродуцентів у зв'язку з використанням їх в умовах паркових ландшафтів (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.).

Найбільш високий ступінь адаптації до умов дендропарку виявили роди *Juniperus* та *Thuja* і меншою мірою — *Chamaecyparis* та *Platycladus*.

Найбільш високе видове представництво у ландшафтах дендропарку має рід *Juniperus*, а найбагатше внутрішньовидове різноманіття — *Thuja occidentalis*.

За чисельністю рослин і розповсюдженістю по території парку домінують *Thuja occidentalis*, численні садові форми якої відрізняються великим різноманіттям де-

коративних властивостей, *T. plicata* та *Juniperus sabina*, що свідчить про успішну акліматизацію і перспективність використання їх у зеленому будівництві району інтродукції. Проте зміна останніми роками кліматичних умов у бік підвищення середньорічних температур внесла помітні корективи в оцінку посухостійкості окремих інтродуцентів в умовах дендропарку, у тому числі й представників родини Cupressaceae. Так, під впливом підвищених літніх температур останніх років спостерігається помітний відпад рослин родів *Thuja* і *Chamaecyparis*.

Більшість представників родини Cupressaceae, які зростають у дендропарку, зберегли здатність до розмноження насінним чи вегетативним шляхом, вони регулярно утворюють шишки, дають життєздатне насіння і самосійні сходи.

З огляду на викладене вище подальша робота з інтродукції представників родів *Thuja*, *Juniperus* і *Chamaecyparis* є перспективною.

1. Гегельский И.Н. Плодоношение хвойных пород в дендропарке «Тростянец» // Бюл. ГБС. — 1951. — Вып. 8. — С. 16–20.

2. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник / М.А. Кохно, В.І. Гордієнко, Г.С. Захаренко та ін.; За ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова. — К.: Вища шк., 2001. — 207 с.

3. Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. Голоосеменные / Под ред. С.Я. Соколова, Б.К. Шишкина. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — Т. 1. — 464 с.

4. Киричек Ю.К. Итоги интродукции голоосемянных деревьев и кустарников в дендропарке «Тростянец» Черниговской области: Автореф. дис. ...канд биол. наук. — К., 1963. — 20 с.

5. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — М.: Лесн. пром-сть, 1974. — 704 с.

6. Косаревский И.А. Тростянецкий парк. — К.: Гос. изд-во лит-ры по строительству и архитектуре, 1964. — 98 с.

7. Кочубей П.А. О трудах И.М. Скоропадского по лесоразведению на черноземных степях

Полтавской губернии // Вестн. садоводства, пло-
доводства и огородничества. — 1888. — № 5. —
С. 199–215.

8. *Лыпа А.Л.* Опыт интродукции древесных и
кустарниковых растений в государственном запо-
ведном дендропарке «Тростянец» // Бюл. ГБС. —
1951. — Вып. 8. — С. 10–16.

9. *Лыпа А.Л., Степунин Г.А.* Дендропарк
«Тростянец». — К.: Госсельхозиздат УССР, 1951. —
70 с.

10. *Мисник Г.Е.* Сроки и характер цветения де-
реьев и кустарников. — К.: Наук. думка, 1976. —
392 с.

11. *Перепада И.П.* Туя гигантская в ландшаф-
тах Тростянецкого парка // Бюл. ГБС. — 1971. —
Вып. 82. — С. 104–107.

12. *Перепада И.П.* Можжевельник казацкий // *Цвeтoвoдcтвo*. — 1971. — № 4. — С. 13–14.

13. *Плевако А., Круподеря І., Шевченко М.* Парк
радгоспу «Тростянець» // Тр. с.-г. ботаніки. —
1927. — 1, Вип. 4. — С. 167–169.

14. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ланд-
шафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. —
272 с.

15. *Цицин Н.В.* Интродукция и акклиматиза-
ция растений в СССР за 50 лет // Бюл. ГБС. —
1968. — Вып. 69. — С. 3–9.

16. *Черепанов С.К.* Сосудистые растения
СССР. — Л.: Наука, 1981. — 510 с.

Рекомендував до друку
Ю.О. Клименко

А.А. Ильенко, В.А. Медведев, М.А. Рахинская
Государственный дендрологический парк
«Тростянец» НАН Украины,
Украина, Черниговская обл., Ичнянский р-н,
с. Тростянец

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА
CUPRESSACEAE F.W. NEGER В ЛАНДШАФТАХ
ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ»

Приведены краткие исторические сведения об
интродукции видов семейства Cupressaceae F.W.
Neger в Тростянецкий дендропарк. Исследована
динамика видового состава и репродуктивная
способность отдельных представителей этого се-
мейства в условиях дендропарка.

О.О. Pljenko, V.A. Medvedev, M.A. Rahinskaia
The State Dendrology Park *Trostjanets*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Chernigov Region, Ichnjansky District,
village *Trostjanets*

REPRESENTATIVES OF CUPRESSACEAE F.W.
NEGER FAMILY IN LANDSCAPES
OF DENDROPARK *TROSTJANETS*

The brief historical background on the introduction
of species of Cupressaceae F.W. Neger family in Den-
dropark *Trostjanets* are shown. The dynamics of spe-
cies composition and reproductive capacity of indi-
vidual members of this family in terms of the
dendropark are investigated.

И.И. КРОХМАЛЬ, И.Ф. ПИРКО

Донецкий ботанический сад НАН Украины
Украина, 83059 г. Донецк, пр. Ильича, 110

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ВИДОВ КОЛЛЕКЦИИ НИЗКОРОСЛЫХ И ПОЧВОПОКРОВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НАН УКРАИНЫ

Определена амплитуда толерантности видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины к терморегиму, контрасторежиму, омброрегиму и криорегиму. Выявлено, что наиболее адаптированы к природно-климатическим условиям юго-востока Украины субмезотермы, мезотермы и макротермы, ареал которых расположен в Западной Европе, на Кавказе, Малой Азии, на Балканах, в Крыму, Средиземноморье, Иране, европейской части бывшего СССР, гемикоанисты, субконтиненталы и гемиконтиненталы, субаридофиты, мезоаридофиты и семиаридофиты, гемикриофиты. Высказано предположение о том, что субокеанисты и океанисты менее адаптированы к условиям юго-востока Украины по сравнению с гемикоанистами, гемиконтиненталами и субконтиненталами. Следовательно, можно прогнозировать успех интродукции на юго-восток Украины травянистых многолетних видов, в пределах ареала которых терморегим составляет $45-55 \text{ ккал} \cdot \text{см}^2 \cdot \text{год}^{-1}$, омброрегим $-1600 \dots -200 \text{ мм осадков}$, криорегим $-6 \dots +6 \text{ }^\circ\text{C}$.

Ускоренное развитие отечественного садоводства декоративных культур и увеличение потребности в новых экзотических растениях для открытого грунта требуют расширения и обновления ассортимента и высокой степени презентации его разнообразия для устранения таксономической однотипности композиций [21]. Интродукционные исследования цветочно-декоративных растений в ботанических садах позволяют решить целый ряд научных проблем, в частности, такой как введение в культуру новых и малораспространенных видов и сортов цветочных культур, имеющих высокую эстетическую ценность, отличающихся экологической пластичностью, устойчивостью в культуре, что определяет экономическую целесообразность включения их в региональный ассортимент декоративных растений.

Цель работы — оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых

и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада (ДБС) НАН Украины в зависимости от климатопа (терморегим, контрасторежим, омброрегим, криорегим) и выявление их перспективного ассортимента для использования в озеленении юго-востока Украины.

Объекты и методы

Ареалы видов приведены по литературным источникам [12–14, 17–20, 24, 26–29]. Оценку успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников в условиях ДБС проводили по шкале Бакановой [5]. С помощью наложения физико-географической карты с нанесенными на нее ареалами исследуемых видов, характеризующихся разной успешностью интродукции к условиям юго-востока Украины, и климатических карт терморегима, континентальности, омброрегима и криорегима, а также использования соответствующих переводных таблиц [16] определена амплитуда толерантности

видов по отношению к терморегиму (Тм), континентальности климата (Кн), омброрегиму (Ом) и криорегиму (Ср). Местные виды, произрастающие на территории юго-востока Украины, являются субмезотермами, гемиконтиненталами, субаридофитами, гемикриофитами.

Результаты и обсуждение

Коллекция низкорослых и почвопокровных растений создана с целью интродукционного изучения растений различного эколого-географического происхождения. Интродукционный эксперимент проводился около 40 лет. Посадочный материал получен из экспедиций по территории бывшего СССР, из ботанических садов Киева, Москвы, Ставрополя, Минска, Ташкента, Крыма, Кишинева, семена — по делектусному обмену. В настоящее время пополнение коллекции происходит различными путями: обмен между ботаническими садами (в том числе и по делектусу), закупка, в основном сортов, у крупных питомников и фирм, а также сотрудничество с любителями. Исследования видового состава коллекции проведены сотрудниками ДБС В.В. Бакановой, А.М. Рубиной, Т.Г. Орловой [9–20].

В настоящее время коллекция низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников ДБС НАН Украины насчитывает 114 видов, разновидностей и сортов, относящихся к 46 родам и 23 семействам. Наиболее представлены семейства Lamiaceae Lindl. (12 видов, 1 разновидность, 2 формы, 5 сортов из 6 родов), Crassulaceae DC. (15 видов, 1 форма и 4 сорта из 1 рода), Asteraceae Dum. (11 видов, 1 разновидность, 2 сорта из 8 родов), Brassicaceae Burnett (7 видов, 3 сорта из 4 родов). Четыре семейства коллекции представлены единичными видами: Apiaceae Lindl., Hypericaceae Juss., Iridaceae Juss., Plumbaginaceae Juss. Двадцать родов коллекции представлены одним видом: Aegopodium L., Coreopsis L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Eriophyllum

Rag., Pyrethrum Zinn, Aethionema R. Br., Iberis L., Silene L., Hypericum L., Iris L., Stachys L., Eremurus Bieb., Armeria L., Filipendula Tourn. ex Linn., Duchesnea Smith, Geum L., Pulsatilla (Tourn.) Linn. и др.

Термоклимат оценивали по радиационному балансу (количество тепла, которое на протяжении года приходится на 1 см² поверхности суши). Нами определена амплитуда толерантности исследованных видов по данному экологическому признаку. Наиболее представлены в коллекции почвопокровных и низкорослых растений ДБС экогруппы мезотермов (31 вид, или 32,63 %) и субмезотермов (30 видов, или 31,58 %) (рис. 1). На втором месте по численности находятся субмикротермы и макротермы — 16 (16,84 %) и 15 (15,79 %) видов соответственно. Микротермы представлены 2 видами: канадско-дальневосточным *Dendranthema arcticum* L. и японо-корейским *Sedum spectabile* Bor.; субгекистотермы — восточносибирским видом *Sedum cyaneum* Rudolph. Из 95 видов 16 характеризуются гемизвритопной и 1 вид — эвритопной экологической амплитудой по данному признаку.

Рис. 1. Распределение видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к терморегиму

Таблица 1. Успешность интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к терморегиму

Экогруппа	Интродуцировано видов	Средний балл успешности интродукции	Ошибка средней арифметической	Стандартное квадратическое отклонение	Количество видов, получивших интродукционную оценку			
					4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов
Субгекистотермы	1	4,00	—	—	1			
гемистенотопные	1	4,00	—	—	1			
Микрогермы	2	5,50	0,50	0,71		1	1	
гемистенотопные	2	5,50	0,50	0,71		1	1	
Субмикрогермы	16	4,88	0,20	0,81	6	6	4	—
стенотопные	3	4,67	0,34	1,15	2	—	1	—
гемистенотопные	5	4,80	0,60	0,84	2	2	1	—
гемизвритопные	8	5,00	0,27	0,76	2	4	2	—
Субмезотермы	30	5,68	0,25	1,01	5	7	12	6
стенотопные	7	5,86	0,14	0,38	—	1	6	—
гемистенотопные	16	5,56	0,30	1,21	4	4	3	5
гемизвритопные	6	5,50	0,43	1,05	1	2	2	1
эвритопные	1	6,00	—	—	—	—	1	—
Мезотермы	31	5,45	0,17	0,96	5	12	9	5
стенотопные	18	5,44	0,20	0,86	2	8	6	2
гемистенотопные	11	5,18	0,30	0,98	3	4	3	1
гемизвритопные	2	7,00	—	—	—	—	—	2
Макрогермы	15	5,00	0,28	1,07	6	5	2	2
стенотопные	6	4,67	0,33	0,82	3	2	1	—
гемистенотопные	9	5,22	0,40	1,20	3	3	1	2
Всего			95		23	31	28	13

Анализ данных табл. 1 показал, что наиболее адаптированы к природно-климатическим условиям юго-востока Украины субмезотермы, мезотермы и макрогермы, ареал которых приходится на районы Земного шара с радиационным балансом 40–70 ккал/см² в год. Высшей оценкой успешности интродукции — 7 баллами — оценены такие виды, как *Alyssum murale* Wald. et Kit. (сухие склоны Кавказа, Крыма, Причерноморья, Малой Азии, Балкан, Средиземноморья), *Euphorbia myrsinites* L. (сухие склоны и скалы Крыма, Западного Средиземноморья, Балкан, о. Кипр), которые являются макрогермами (60–70 ккал/см² в год) гемистенотопными; *Aethionema gran-*

diflorum Boiss. et Hoken (сухие склоны Армении и Ирана), *Alyssum montanum* L. (Западная Европа, Средиземноморье), *Cerastium bibersteinii* DC. (каменистые склоны и скалы Крыма), *Sedum album* L. (каменистые почвы Закавказья, Предкавказья, прибалтийские страны, Западная Европа, Северная Африка, Балканы, Малая Азия), *Scutellaria alpina* L. (известняковые обнажения в альпийском и субальпийском поясе Центральной и Южной Европы, на Балканах), которые являются мезотермами (50–60 ккал/см²) от стенотопных до гемистенотопных и гемизвритопных; *Alyssum saxatile* L., *Sedum reflexum* L., *Euphorbia cyparissias* L., *Paeonia tenuifolia* L.,

Pulsatilla nigricans Stoerck, *Sedum acre* L., являющиеся субмезотермами (40–50 ккал/см²), из которых первые 5 видов — гемистенотопные, последний — гемизвритопный.

Высокие баллы успешности интродукции (6–7 баллов) получили 60 % видов субмезотермов из них 40 % приходится на виды с оценкой 6 баллов. Среди них есть виды как со stenotopной экологической амплитудой по данному признаку: *Sampanula carpatica* Jacq. (верхний горный пояс Карпат), *Ajuga reptans* L. (европейская часть бывшего СССР, Кавказ, Западная Европа, Средиземноморье, Иран), *Thymus rodolicus* Klok. et Shost. (каменистые склоны, выходы известняка, мела, сланца или гранита, эндем Среднего Приднепровья), *Thymus graniticus* Klok. et Schost. (гранитные обнажения, восточное Причерноморье, эндем), *Eremurus stenophyllus* Baker (Туркмения, Иран, Индо-Гималаи), *Linum flavum* L. (европейская часть бывшего СССР, Венгрия, север Италии, Малая Азия, Балканы), *Linum czernjajevii* Klok. (эндем юга европейской части бывшего СССР), *Raeonia lithophila* Kotov (Крым) и др., так и гемизвритопы и эвритопы: *Iris pumila* L., *Prunella grandiflora* Jacq., *Duchesnea indica* (Andr.) Focke, которые, согласно мнению П.Г. Плюты [23], можно считать просто эвритопами без включения их в состав соответствующих экогрупп.

Среди мезотермов 45,16 % также оценены высокими баллами успешности интродукции. Из них 29,03 % видов получили 6 баллов. Это следующие виды: stenotopные — *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbes (крайний запад США), *Cerastium argenteum* Vieb. (скалы, каменистые склоны нижнего и среднего горного пояса Кавказа), *Helianthemum apenninum* (L.) Mill. (каменистые склоны юга Западной Европы и Малой Азии), *Thymus citriodorus* Schreb. (эндем юга Франции), *Asphodelina taurica* Kunth (каменистые склоны Крыма, Предкавказья, Южного Закавказья, Балкан), *Veroni-*

Рис. 2. Распределение видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к континентальности климата

са *armena* Boiss. et Huet (каменистые склоны высокогорного пояса Закавказья, Малой Азии) и гемистенотопные — *Sedum spurium* Vieb. (скалистые места в среднем и верхнем горном поясе, субальпийские луга Кавказа, Курдистан), *Hypericum olympicum* L. (Южная Европа, Малая Азия, Армения), *Oenothera missouriensis* Sims (препри Северной Америки).

Таким образом, наиболее адаптированы к условиям юго-востока Украины субмезотермы, мезотермы и макротермы, ареал которых расположен в Западной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, на Балканах, в Крыму, Средиземноморье, Иране, европейской части бывшего СССР. Из них 9 видов произрастают на каменистых почвах, 5 видов являются эндемиами, 3 — альпимонтантами. Успешно интродуцированы также виды родом из Северной Америки.

Наибольшую по численности экогруппу в коллекции по отношению к контрастности климата (Кп, %) составляют субконтиненталы (30 видов, или 31,58 %). Континентальность районов их произрастания варьирует в диапазоне 151–160 % (рис. 2). Многочис-

ленна также группа гемиконтиненталов (24 вида, или 25,26 %), континентальность — 131–140 %. Континенталы и гемиокеанисты представлены примерно одинаковым количеством видов — 15 и 14 соответственно (15,19 % и 14,73 %). Континентальность районов естественного произрастания континенталов составляет 171–180 %, гемиокеанистов — 111–120 %. Малым количеством видов представлены субокеанисты (5 видов), континентальность — 91–100 %, океанисты (3 вида), континентальность — 71–80 % и эуконтиненталы (2 вида), континентальность — 191–200 %.

Наиболее адаптированы к условиям юго-востока Украины гемиокеанисты (*Scutellaria alpina*, *Pulsatilla nigricans*, *Sedum reflexum*, *Alyssum montanum*, *Euphorbia cyparissias*, *Sedum acre*, *Thymus citriodorus*) и субконтиненталы (*Alyssum murale*, *Cerastium bibersteinii*, *Cerastium argenteum* Bieb., *Paeonia lithophila*, *Thymus graniticus*, *Dendranthema arcticum* L., *Helianthemum canum* Boiss., *Sedum middendorffianum* Maxim., *S. hybridum* L., *Hypericum olympicum*, *Helianthemum apenninum*, *Vinca major*, *Iris pumila*, *Ajuga reptans*, *L. flavum*, *Linum czernjajevii*). Причем из 16 субконтиненталов, адаптированных к условиям юго-востока Украины, только 5 характеризуются стеноотопной экологической амплитудой по данному признаку. Из 8 видов гемиокеанистов 2 характеризуются гемистеноотопной экологической амплитудой и 1 вид — стеноотопной. Остальные успешно интродуцированные гемиокеанисты и субконтиненталы характеризуются гемиэвритопной или эвритопной экологической амплитудой по данному признаку.

Высокую оценку успешности интродукции (6–7 баллов) получили также 9 видов гемиконтиненталов, 7 из которых характеризуются стеноотопной и гемистеноотопной экологической амплитудой по данному признаку (*Alyssum saxatile*, *Euphorbia myrsinites*, *Paeonia tenuifolia*, *Campanula carpatica*, *Prunella grandiflora*, *Thymus podolicus*,

T. alpestris Tausch. ex F. Weber) и 2 вида — гемиэвритопной и эвритопной экологической амплитудой (*Duchesnea indica*, *Sedum album* L.). Успешно интродуцированы также гемистеноотопные континенталы (4 вида) — 6 баллов, стеноотопные ультраконтиненталы (2 вида) и гемистеноотопный эуконтинентал (1 вид — *Aethionema grandiflorum*) — 7 баллов.

7 видов субокеанистов из 8 (*Centaurea montana* L., *Aegopodium podagraria* L., *Sedum sexangulare* L., *S. anacampseros* L.) и океанисты (*Armeria maritima* Willd., *Acaena microphylla* Hook., *A. buchmani* Hook.), что составляет 87,5 %, менее адаптированы к условиям юго-востока Украины по сравнению с другими (табл. 2) экогруппами. Причем 5 видов из них характеризуются стеноотопной и гемистеноотопной экологической амплитудой в отношении континентальности климата.

Анализ уровней экологической толерантности по отношению к омброрезиму показал, что наиболее представлены в коллекции мезоаридофиты и субомброфиты — по 20 видов (21,05 %) (рис. 3). Семиаридофитов — 18 (18,95 %) видов. На третьем месте находятся субаридофиты и мезоомброфиты — по 16 (16,84 %) видов. Наиболее малочисленная экогруппа по отношению к омброрезиму — эуаридофиты, представленные 5 (5,26 %) видами.

Установлено, что наиболее приспособленными к природно-климатическим условиям юго-востока Украины являются субаридофиты, мезоаридофиты и семиаридофиты, 62,5; 45,0 и 44,45 % которых получили высший балл успешности интродукции (6–7 баллов). Следовательно, в культуру в наших условиях необходимо привлекать виды, ареал которых проходит по территории с диапазоном омброрезима –1200...–200 мм. Мы предполагаем, что эуаридофиты (–1600...–1200 мм) также должны быть приспособлены к условиям юго-востока Украины. Низкая оценка успешности интродукции некоторых эуаридофитов кол-

Таблица 2. Успешность интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к континентальности климата

Экогруппа	Интродуцировано видов	Средний балл успешности интродукции	Ошибка средней арифметической	Стандартное квадратическое отклонение	Количество видов, получивших интродукционную оценку			
					4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов
Океанисты	3	4,00	—	—	3	—	—	—
стенотопные	2	4,00	—	—	2	—	—	—
гемистенотопные	1	4,00	—	—	1	—	—	—
Субокеанисты	5	5,00	0,60	0,71	1	3	1	—
стенотопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
гемистенотопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
гемизвригопные	3	5,00	0,34	1	1	1	1	—
Гемеокеанисты	14	5,93	0,29	1,07	1	5	2	6
стенотопные	2	5,50	0,50	0,71	—	1	1	—
гемистенотопные	3	6,33	0,36	1,15	—	1	—	2
гемизвригопные	4	5,25	0,63	1,26	1	2	—	1
эвригопные	5	6,40	0,60	0,89	—	1	1	3
Гемиконтиненталы	24	5,25	0,23	1,07	7	8	5	4
стенотопные	5	5,60	0,60	0,55	—	2	3	—
гемистенотопные	12	5,17	0,37	1,27	5	3	1	3
гемизвригопные	1	6,00	—	—	—	—	1	—
эвригопные	6	5,00	0,45	1,10	2	3	—	1
Субконтиненталы	30	5,37	0,17	0,93	7	7	4	2
стенотопные	6	5,83	0,40	0,98	1	—	4	1
гемистенотопные	3	4,67	0,34	0,58	1	2	—	—
гемизвригопные	20	5,40	0,16	0,88	4	5	0	1
эвригопные	1	4,00	—	—	1	—	—	—
Континенталы	15	5,00	0,20	0,76	4	7	4	—
гемистенотопные	14	5,00	0,21	0,78	4	6	4	—
гемизвригопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
Эуконтиненталы	2	6,00	0,50	1,41	—	1	—	1
стенотопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
гемистенотопные	1	7,00	—	—	—	—	—	1
Ультраконтиненталы	2	6,00	—	—	—	—	2	—
стенотопные	2	6,00	—	—	—	—	2	—
Всего			95		23	1	8	3

лекции обусловлена другими факторами. Например, *Santolina virens* Mill. по жизненной форме — безрозеточный стержнекорневой полукустарник. Виды данной экобиоморфы менее приспособлены к условиям

юго-востока Украины, чем виды других экобиоморф. Из-за малого представительства эуаридофитов сделать общий вывод относительно данной группы растений нельзя.

Рис. 3. Распределение видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к влажности климата (омброрежиму)

Как показали наши исследования, менее адаптированы к засушливым условиям юго-востока Украины виды экогрупп мезоомброфитов и субомброфитов, 62,5 % и 70,0 % которых получили 4–5 баллов. Ареал данных видов расположен на территории, омброрежим которой составляет 0–600 мм. Причем из 5 видов субомброфитов, получивших низкую оценку успешности интродукции, 4 характеризуются стенотопной и гемистенотопной экологической амплитудой по данному признаку: *Sedum cyaneum* Rudolph (Анадырь, северо-восток Восточной Сибири, побережье Охотского моря, Камчатка, Нижний Амур, Сахалин), *Phlox divaricata* L. (сырые леса, в горах до уровня 1000 м), *Minuartia arctica* (Stev. ex Ser.) Grabn. (альпийская и арктическая зоны северного полушария). Все 5 видов мезоомброфитов с низкой оценкой успешности интродукции (4 балла), происходящие из районов с омброфитными условиями, характеризуются стенотопной и гемистенотопной экологической амплитудой по данному признаку: *Aster alpinus* L. (альпийский пояс), *Centaurea montana* (горные луга), *Armeria maritima* (морские побережья), *Acaena microphylla*, *A. buchmani* (морские побережья). Следовательно, при интродукции травянистых многолетников, ареал которых включает тер-

риторию с гумидным климатом (в наших исследованиях — это виды морских побережий, арктической зоны, альпийских и субальпийских лугов, сырых лесов северной Америки, виды океанисты, например, виды Новой Зеландии), возникает ряд проблем. Такие виды в засушливых условиях юго-востока Украины требуют частого полива.

Мы также определили амплитуду толерантности видов коллекции почвопокровных и низкорослых растений по отношению к криорежиму. В процессе эволюции у растений холодных климатических поясов развилась морозоустойчивость, которая позволяет им пережить холодный период года. Это свойство растений является результатом продолжительного исторического развития в определенных физико-географических условиях. Основными метеорологическими факторами, влияющими на перезимовку растений, являются температура воздуха и снежный покров. Границы распространения вида определяются также критическими температурами. По мнению П.Г. Плюты [23], важной характеристикой критических условий зимы является средняя температура самого холодного месяца. Для установления амплитуды толерантности видов по отношению к криорежиму мы использовали шкалу, составленную на основе данного показателя.

Установлено, что в коллекции почвопокровных и низкорослых растений представлены преимущественно виды акриофиты (2–6 °С и 6–10 °С) — 37 видов (38,95 % коллекции) и гемикриофиты (от –6...–2 °С до –2...+2 °С) — 31 вид (32,63 %) (рис. 4). На втором месте находятся субкриофиты (от –14...–10 °С до –10...–6 °С), которые представлены 10 видами (10,53 %). Кривофитов (от –22...–18 °С до –18...–14 °С) в коллекции — 4 вида (*Minuartia arctica*, *Bergenia cordifolia* Sternb., *Sedum hybridum*, *Dendranthema arcticum*), хотя первые 3 вида обладают гемиевритопной экологической амплитудой по данному признаку. В коллекции имеются также гемистенотопный

Таблица 3. Успешность интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к влажности климата (омброрезиму)

Экогруппа	Интродуцировано видов	Средний балл успешности интродукции	Ошибка средней арифметической	Стандартное квадратическое отклонение	Количество видов, получивших интродукционную оценку			
					4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов
Эуаридофиты	5	5,20	0,60	0,84	1	2	2	—
гемистенотопные	5	5,20	0,60	0,84	1	2	2	—
Семиаридофиты	18	5,39	0,24	1,04	4	6	5	3
стенотопные	1	4,00	—	—	1	—	—	—
гемистенотопные	8	6,00	0,27	0,76	—	2	4	2
гемизвритоопные	9	5,00	0,33	1,00	3	4	1	1
Мезоаридофиты	20	5,25	0,25	1,12	7	4	6	3
стенотопные	8	5,50	0,33	0,93	1	3	3	1
гемистенотопные	10	4,70	0,28	0,90	6	1	3	—
гемизвритоопные	2	7,00	—	—	—	—	—	2
Субаридофиты	16	5,63	0,18	0,72	1	5	9	1
стенотопные	9	5,44	0,24	0,73	1	3	5	—
гемистенотопные	2	5,50	0,25	1,12	—	1	1	—
гемизвритоопные	5	6,00	0,60	0,71	—	1	3	1
Субомброфиты	20	5,20	0,22	0,98	5	9	3	3
стенотопные	8	4,75	0,25	0,71	3	4	1	—
гемистенотопные	11	5,64	0,31	1,03	1	5	2	3
гемизвритоопные	1	4,00	—	—	1	—	—	—
Мезоомброфиты	16	5,25	0,27	1,09	5	5	3	3
стенотопные	4	4,50	0,50	1,00	3	—	1	—
гемистенотопные	12	5,50	0,31	1,09	2	5	2	3
Всего			95		23	1	8	13

теркриофит ($-30...-26\text{ }^{\circ}\text{C}$) — *Sedum suaveolens*, успешность интродукции которого оценена 4 баллами, стенотопный субтермофит — *Opuntia humifusa* Rafin. ($10-14\text{ }^{\circ}\text{C}$), успешность интродукции — 6 баллов, а также стенотопный термофит — *Duchesnea indica* — юго-восточноазиатский вид, успешность интродукции которого оценена 6 баллами.

В условиях юго-востока Украины высокими адаптационными возможностями отличаются гемикриофиты (31 вид), 21 вид из которых (67,74 %) оценен высокими балла-

ми успешности интродукции (6–7). Анализ проведенных исследований показал, что 15 (40,54 %) видов акриофитов получили в условиях интродукции 6–7 баллов (*Aethionema grandiflorum*, *Alyssum murale*, *Alyssum montanum*, *Cerastium bibersteinii*, *Sedum reflexum*, *Euphorbia myrsinites*, *Scutellaria alpina*, *Eriophyllum lanatum*, *Vinca major*, *Helianthemum canum*, *H. apenninum*, *Hypericum olympicum*, *Thymus citriodorus*, *Sedum spurium*). Остальные виды акриофитов — 4–5 баллов: *Inula spiraeifolia* L., *Alyssum spinosum* L., *Iberis sempervirens* L.,

Рис. 4. Распределение видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к низким температурам (криорежиму)

Minuartia laricifolia (L.) Schinzel et Thell., *Sedum subulatum* Boiss., *Sedum sediforme* (Jacq.) Pall, *Sedum anacampseros* L., *Scutellaria orientalis* L., *Asphodelina liburnica* Reichb., *Oenothera speciosa* Nutt., *Vinca minor* L., *Coreopsis verticillata* L., *Santolina virens* Mill., *S. chamaecyparissus* L., *Aubrieta × cultorum* Bergmans, *Sedum pallidum* Bieb., *Lavandula angustifolia* Mill., *L. latifolia* Medic., *Armeria maritima*, *Phlox divaricata*. Причем все акриофиты характеризуются стенотопной или гемистенотопной экологической амплитудой по данному признаку. Субкриофиты коллекции (8 (80 %) видов) преимущественно получили среднюю оценку успешности интродукции (5 баллов): *Aegopodium podagraria* L., *Sedum spectabile*, *S. ewersii* Ledeb., *S. kamtschaticum* Fisch. et Mey., *Adonis wolgensis* Stev. ex DC. и др. Ареал их находится в регионах со средней температурой самого холодного месяца $-14...-10$ °C. Виды, условно относящиеся к субкриофитам и получившие высокую оценку интродукции, характеризуются гемиевритопной (*Sedum acre*) и эвритопной (*Sedum middendorffianum* Maxim.)

экологической амплитудой по данному признаку.

Выводы

Таким образом, определена амплитуда толерантности исследованных видов по отношению к терморегиму, контрасторежиму, омброрегиму и криорегиму. Выявлено, что наиболее адаптированы к природно-климатическим условиям юго-востока Украины субмезотермы, мезотермы и макротермы, ареал которых расположен в Западной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, на Балканах, в Крыму, Средиземноморье, Иране, европейской части бывшего СССР, гемиконтиненталы, большинство из которых характеризуются стенотопной и гемистенотопной экологической амплитудой, гемиевритопной или эвритопной экологической амплитудой, гемистенотопные континенталы, эукоонтиненталы и стенотопные ультраконтиненталы, субаридофиты, мезоаридофиты и семиаридофиты, гемикриофиты. Виды, близкие к климатопам видов местной флоры, успешно интродуцированы в условия юго-востока Украины. Можно прогнозировать успех интродукции травянистых многолетников на юго-восток Украины при условии, что их ареал будет охватывать районы Земного шара с терморегимом $45-55$ ккал · см⁻² · год⁻¹, омброрегимом $-1600...-200$ мм осадков и криорегимом $-6...+6$ °C. Поскольку в коллекции представлено большое количество видов с гемиевритопной и эвритопной экологической амплитудой по отношению к континентальности климата, точного вывода относительно оценки успешности их интродукции в зависимости от этого климатоп сделать не возможно. Можно только предположить, что субокеанисты и океанисты менее адаптированы к условиям юго-востока Украины по сравнению с гемиевритопными, гемиконтиненталами и субконтиненталами.

Таблица 4. Успешность интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимости от амплитуды толерантности по отношению к криорежиму

Экогруппа	Интродуцировано видов	Средний балл успешности интродукции	Ошибка средней арифметической	Стандартное квадратическое отклонение	Количество видов, получивших интродукционную оценку			
					4 балла	5 баллов	6 баллов	7 баллов
Теркриофиты	1	4,00	—	—	1	—	—	—
гемистенотопные	1	4,00	—	—	1	—	—	—
Криофиты	4	5,00	0,58	1,15	2	—	2	—
гемистенотопные	1	6,00	—	—	—	—	1	—
гемизвриготопные	3	4,67	0,34	1,15	—	—	1	—
Субкриофиты	10	5,30	0,20	0,64	—	8	1	1
стенотопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
гемистенотопные	4	5,00	—	—	—	4	—	—
гемизвриготопные	4	5,50	0,50	1	—	3	—	1
эвриготопные	1	6,00	—	—	—	—	1	—
Гемикриофиты	31	5,44	0,17	0,95	8	12	16	5
стенотопные	20	5,35	0,20	0,88	4	6	9	1
гемистенотопные	19	5,42	0,23	1,02	4	6	6	3
гемизвриготопные	2	6,50	0,50	0,71	—	—	1	1
Акриофиты	37	5,27	0,18	1,12	12	10	8	7
стенотопные	28	5,17	0,20	1,06	9	9	6	4
гемистенотопные	9	5,56	0,44	1,33	1	1	2	3
Субтермофиты	1	5,00	—	—	—	1	—	—
стенотопные	1	5,00	—	—	—	1	—	—
Термофиты	1	6,00	—	—	—	—	1	—
стенотопные	1	6,00	—	—	—	—	1	—
Всего			95		23	31	28	13

1. Баканова В.В. Новые декоративные почвопокровные растения для зеленого строительства Донбасса // Интродукція та акліматизація рослин. — 1980. — Вып. 17. — С. 22–27.

2. Баканова В.В. Интродукція декоративних рослин Криму та Кавказу на Донбасі // Матеріали VI з'їзду Укр. ботан. т-ва. — К., 1977. — С. 334.

3. Баканова В.В. К оценке успешности интродукции травянистых поликарпиков // Тез. докл. VII съезда УБО. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 118.

4. Баканова В.В. Перспективы интродукции в Донбассе декоративных полукустарничков // Биологические закономерности изменчивости и физиологии приспособления интродуцированных растений: Тез. Всесоюз. науч. конф. — Черновцы, 1977. — С. 15.

5. Баканова В.В. Цветочно-декоративные многолетники открытого грунта. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 56–57.

6. Баканова В.В., Берестенникова В.И. Краткие итоги интродукции цветочно-декоративных растений в ДБС АН УССР // Интродукция и акклиматизация растений. — 1990. — Вып. 14. — С. 34–36.

7. Баканова В.В., Горбатюк Л.В. Интродукція декоративних ґрунтопокривних багаторічників в Донецькому ботанічному саду // Интродукція та експериментальна екологія рослин. — 1975. — Вып. 4. — С. 9–13.

8. Баканова В.В., Рубина А.М. К интродукции декоративных травянистых видов кавказской флоры в Донбассе // Интродукция и акклиматизация растений. — 1984. — Вып. 1. — С. 13–16.

9. *Баканова В.В., Рубина А.М.* Нові декоративні ґрунтопокривні рослини для зеленого будівництва Донбасу // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1980. — Вип. 17. — С. 22–27.
10. *Баканова В.В., Рубина А.М.* Результаты интродукционного испытания декоративных поликарпиков в Донбассе // Тез. докл. VII делегат. съезда ВБО. — Л.: Наука, 1983. — С. 25–26.
11. *Баканова В.В., Рубина А.М.* Рекомендации по использованию красивоцветущих и листовенно-декоративных почвопокровных растений, новых для зеленого строительства Донбасса. — Донецк, 1982. — 3 с.
12. *Голубев В.Н.* Биологическая флора Крыма. — Ялта, НБС-ННЦ, 1996. — 126 с.
13. *Декоративные растения СССР.* — М.: Мысль, 1986. — 320 с.
14. *Декоративные травянистые растения для открытого грунта: В 2-х т.* — Л.: Наука, 1977. — Т. 2. — 458 с.
15. *Дяченко Г.Д., Дорошенко О.К.* Підсумки інтродукції трав'янистих ґрунтопокривних рослин у НБС ім. М.М. Гришка НАН України // Інтродукція рослин. — № 3. — 2006. — С. 101–104.
16. *Екофлора України.* — К.: Фітосоціоцентр, 2000. — Т. 1. — 284 с.
17. *Жизнь растений: В 6 т.* — М.: Просвещение, 1974. — Т. 1. — С. 58–98.
18. *Интродукция растений природной флоры СССР: Справочник.* — М.: Наука, 1979. — 431 с.
19. *Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник / Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Т., Денисова Л.В., Никитина С.В.* — М.: Агропромиздат, 1988. — 223 с.
20. *Луговые травянистые растения. Биология и охрана: справочник / Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н.* — М.: Агропромиздат, 1990. — 183 с.
21. *Музичук Г.М.* Нові підходи до розробки програм інтродукції та організації впровадження декоративних рослин у садівництво України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Досягнення та проблеми інтродукції рослин в степовій зоні України» (Нова Каховка, 18–20 жовтня 2007 р.). — Херсон: Айлант, 2007. — С. 89–91.
22. *Орлова Г.Г., Пельтихина Р.И., Кудина Г.А.* Коллекция цветочно-декоративных растений как источник обогащения культурной флоры // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира: Тез. докл. Межд. науч. конф. ЦБС НАН Беларуси (г. Минск, 30–31 мая 2002 г.). — Мн.: БГПУ, 2000. — С. 215.
23. *Плюта П.Г.* Аналіз екологічних амплітуд видів флори України // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 6. — С. 653–658.
24. *Полетико О.М., Мишенкова А.П.* Декоративные травянистые растения открытого грунта: Справочник по номенклатуре родов и видов. — Л.: Наука, 1967. — 208 с.
25. *Попова Л.В., Орлова Т.Г.* Корнеобразовательная способность некоторых видов рода *Sedum* L. (сем. Crassulaceae DC.) // Збереження біорізноманітності на Південному сході України: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 14 вересня 2004 р.). — Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2004. — С. 136–137.
26. *Флора СССР: В 30-ти т.* — М.; Л.: Наука, 1935. — Т. 4. — 760 с.; 1936. — Т. 6. — 956 с.; 1937. — Т. 7. — 792 с.; 1939. — Т. 8. — 696 с.; 1939. — Т. 9. — 542 с.; 1941. — Т. 10. — 675 с.; 1949. — Т. 14. — 790 с.; 1949. — Т. 15. — 742 с.; 1950. — Т. 16. — 648 с.; 1952. — Т. 18. — 802 с.; 1954. — Т. 21. — 704 с.; 1954. — Т. 20. — 556 с.; 1955. — Т. 22. — 861 с.; 1957. — Т. 24. — 502 с.; 1959. — Т. 25. — 630 с.; 1961. — Т. 26. — 940 с.; 1963. — Т. 28. — 657 с.
27. *Flora Europaea. Vol. 1. Lycopodiaceae to Plantaginaceae.* — Cambridge: University press, 1964. — 464 p.
28. *Flora Europaea. Vol. 3. Diapensiaceae to Myoporaceae.* — Cambridge: University Press, 1972. — 370 p.
29. *Flora Europaea. Vol. 4. Plantaginaceae to Compositae (and) Rubiaceae.* — Cambridge; London; New York; Melbourne, 1976. — 505 p.

Рекомендовал к печати П.Е. Булах

И.И. Крохмаль, И.Ф. Пирко

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, м. Донецьк

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ВИДІВ КОЛЕКЦІЇ НИЗЬКОРОСЛИХ І ҐРУНТОПОКРИВНИХ ТРАВ'ЯНИСТИХ БАГАТОРІЧНИКІВ У ДОНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ

Визначено амплітуду толерантності видів колекції низькорослих і ґрунтопокривних трав'янистих багаторічників Донецького ботанічного саду НАН України до терморезиму, контрасторезиму, омброрезиму і кріорезиму. Виявлено, що найбільш адаптовані до природно-кліматичних умов південного сходу України субмезотерми, мезотерми і макротерми, ареал яких розташований у Західній Європі, на Кавказі, у Малій Азії, на Балканах, у Криму, Середземномор'ї, Ірані, європейській частині колишнього СРСР; геміокеаністи, субконтинентали і геміконтинентали, субаридофіти, мезоаридофіти і семіаридофіти, гемікріофіти. Висловлено припущення про те, що субокеаністи та океаністи менш адаптовані до умов південного сходу України на відміну від геміокеаністів, ге-

ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2011, № 2

міконтиненталів і субконтиненталів. Отже, можна прогнозувати успіх інтродукції на південний схід України трав'янистих багаторічних видів, у межах ареалу яких терморежим становить $45-55 \text{ ккал}\cdot\text{см}^{-2}\cdot\text{рік}^{-1}$, омброрежим — $-1600\text{...}-200 \text{ мм}$ опадів, кріорежим — $-6\text{...}+6 \text{ }^\circ\text{C}$.

I.I. Krokhmal, I.F. Pirko

Donetsk Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk

SUCCESSFUL INTRODUCTION
OF THE DECORATIVE SPECIES FROM
THE COLLECTION OF SHORT-GROWING
AND SOIL-COVERING REDIVIVES
IN DONETSK BOTANICAL GARDEN
OF THE NAS OF UKRAINE'S

The range of tolerance to the thermal mode, contrast mode, ombromode and cryomode for the species from the collection of short-growing and soil-cover-

ing redivives of Donetsk Botanical Garden of the NAS of Ukraine has been determined. It has been found that in terms of the thermal mode submesotherms, mesotherms and macrotherms, whose area involves Western Europe, the Caucasus, Asia Minor, the Balkans, the Crimea, the Mediterranean, Iran and the European part of the former USSR, are best adapted to natural climatic conditions of the south-east of Ukraine; in terms of continentality the best species are hemioceanists, subcontinentalists and hemicontinentalists; in terms of the ombromode — subaridophytes, mesoaridophytes and semiaridophytes; in terms of cryomode — hemicryophytes. It has been suggested that suboceanists and oceanists are less well adapted to the conditions of the south-east of Ukraine as opposed to hemioceanists, hemicontinentalists and subcontinentalists. It follows that it is possible to anticipate successful introduction of redivives whose area refers to the regions of the globe with the thermal mode of $45 \text{ to } 55 \text{ kcal}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{year}^{-1}$, the ombromode of $-1600\text{...}-200 \text{ mm}$ of precipitation, the cryomode of $+6 \text{ to } -6 \text{ }^\circ\text{C}$.

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ВИДІВ РОДУ RHODODENDRON L. ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Наведено результати оригінальних досліджень з оптимізації технології вирощування видів роду *Rhododendron L.* шляхом внесення препаратів біологічного походження до субстрату. Виявлено позитивну специфічну роль досліджених препаратів у забезпеченні життєдіяльності сіянців *Rhododendron catawbiense Michx.*, *Rh. micranthum Turcz.*, *Rh. schlippenbachii Maxim.*

Історія культури рододендронів налічує понад три століття. Тривала садівнича практика свідчить про кращі результати культивування рододендронів і застосування їх в озелененні в тому доквілі, де ґрунтові й кліматичні умови схожі з умовами природного ареалу зростання рододендронів. Найпридатнішими для зростання рододендронів є регіони з відносно низькою температурою і підвищеними вологістю повітря та вологістю і кислотністю ґрунтів [7, 9, 20]. Асортимент рододендронів, які культивують у Західній Європі, країнах Прибалтики, на Далекому Сході Росії, на Кавказі, а також в Україні, свідчить, що близько 100 видів та більшість їхніх сортів придатні для впровадження в зелене будівництво в Україні, в тому числі у мегаполісах [6, 9, 15, 21]. Рододендрони є незамінними при створенні кам'янистих садів, альпійських гірок, в оформленні водойм. Зважаючи на широкую амплітуду біоморфи рододендронів (листопадні, напіввічнозелені, вічнозелені фанерофіти від карликових кущиків заввишки 20–30 см до кущів заввишки 3–5 м), їх з успіхом можна використовувати в ландшафтних і регулярних парках, скверах,

садах камерного типу, в міській та сільській місцевостях [2, 9, 22].

Про високу адаптивну здатність та екологічну пластичність рододендронів певною мірою свідчить висока чисельність роду (близько 1000 видів і понад 26 тис. сортів та форм) та географія їх поширення. Суворе дотримання вимог до основних лімітуючих чинників (ґрунт, світло, вологість) є запорукою успішного росту і розвитку рододендронів у культурі [9, 21]. Разом з цим, для оптимізації технології вирощування рододендронів в урбанізованому середовищі актуальним є пошук екологічно безпечних та ефективних регуляторів росту біологічного походження, застосування яких сприяло б підвищенню стійкості рослин до несприятливих біотичних та абіотичних чинників.

У зв'язку з цим ми досліджували вплив бактеріального препарату «Клепс К», вегетаріально-арбускулярних ендомікоризних грибів та пожнивних решток чорнобривців розлогих (*Tagetes patula L.*) на ріст і розвиток рослин роду *Rhododendron L.* Вибір препаратів зумовлений тим, що ґрунтові мікроорганізми визначають біологічну активність та родючість ґрунту [4], мікоризні гриби збільшують поглинальну здатність коренів у тисячі разів, послаблюють дію

грунтових патогенів та підвищують доступність важкорозчинних мінеральних речовин з ґрунту для рослин [6, 23], алелопатично активні речовини рослин *T. patula* сприяють підвищенню родючості ґрунту та розвитку агрономічно корисної мікрофлори [5, 12, 14].

Для вирішення поставлених завдань закладено вегетаційні та лабораторні дослідження, застосовано системний підхід з використанням морфометричних, агрохімічних, біохімічних, мікробіологічних методів досліджень. Повторність вегетаційних дослідів — 10-разова, лабораторних — 3-разова. Тривалість дослідної експозиції — 1 рік.

Тест-об'єктами слугували три види рододендронів з різною тривалістю життя листків [10]: вічнозелений — *Rhododendron catawbiense* Michx., напіввічнозелений — *Rh. micranthum* Turcz. та листопадний — *Rh. schlippenbachii* Maxim.

Веgetаційні дослідження проводили з однорічними сіянцями, які вирощували у вегетаційних посудинах ємністю 0,3 кг субстрату з додаванням відповідних препаратів. Дослідження закладали у таких варіантах: 1 варіант — контроль (субстрат без обробки препаратами); 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (з підсіванням інокулянту); 3 — субстрат з 10 % вмістом ґрунту з-під *T. patula*; 4 — субстрат з 3 % вмістом подрібнених поживних решток *T. patula*; 5 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К»; 6 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К» + 3 % вміст поживних решток *T. patula*.

Препарат «Клепс К», субстрат для вирощування мікоризи, інокулюм мікоризи та методику вирощування мікоризи отримано з лабораторії мікробної екології Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Морфометричні параметри визначали з допомогою лінійки та штангенциркуля з точністю до міліметра, площу листової пластинки — ваговим методом, вміст фотосинтетичних пігментів — за методикою Починка [16], агрохімічний аналіз ґрунту про-

водили за методикою Рінккіса і Ноллендорфа [16]. Диспергування мікроорганізмів з ґрунтових часточок — за методом Звягінцева [8]. Чисельність педотрофних мікроорганізмів визначали на ґрунтовому агарі, олігонітрофільних — на середовищі Ешбі, амоніфікуючих — на м'ясо-пептонному агарі, міксоміцетів — на середовищі Чапека, стрептоміцетів — на середовищі Гаузе-1, целюлозоруйнівних — на середовищі Гетчинсона [19]. Інкубування мікроорганізмів проводили впродовж 5–14 діб за температури 28 °С. Кількість мікроорганізмів виражали в колонієутворюючих одиницях (КУО) на 1 г абсолютно сухого ґрунту. Отриману кількість колоній перераховували з урахуванням коефіцієнта вологості та розведення ґрунтової суспензії. Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом [1].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за методикою [11] та з використанням стандартних програм *Statistica*, *Excel*.

Отримані результати засвідчили, що з усіх досліджуваних морфометричних параметрів (приріст пагона, кількість листків, площа листової пластинки, діаметр кореневої шийки) найчутливішим показником щодо впливу біологічних препаратів, внесених у субстрат, виявився приріст пагона (рис. 1). Найінтенсивніший приріст пагона порівняно з контрольним варіантом виявлено у рослин *Rh. micranthum*. Залежно від субстрату вирощування приріст був на 3,0–10,5 см більшим щодо контролю. У рослин *Rh. catawbiense* і *Rh. schlippenbachii* — на 1,9–5,0 та 1,0–4,5 см відповідно. Зниження приросту пагона на 5,9 см спостерігалось у рослин *Rh. catawbiense*, вирощених на субстраті з біопрепаратом «Клепс К» та 3 % вмістом поживних решток *T. patula*. Найістотніший приріст пагонів виявлено у рослин *Rh. schlippenbachii*, *Rh. micranthum* та *Rh. catawbiense*, вирощених на субстраті з 3 % вмістом поживних решток *T. patula*, — на 100, 30 та 28 % відповідно вище показника у контрольному варіанті.

Рис. 1. Морфометричні параметри видів роду *Rhododendron* L., які вирощували на субстратах з внесенням препаратів біологічного походження.

Варіанти: 1 — контроль (субстрат без обробки препаратами); 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (підсівання інокулянту); 3 — субстрат з 10% вмістом ґрунту з-під *Tagetes patula*; 4 — субстрат з 3% вмістом подрібнених решток *T. patula*; 5 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К»; 6 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К» + 3% вмістом поживних решток *T. patula*

Кількість листків, площа листової пластинки, діаметр кореневої шийки у трьох видів рододендронів, вирощених на субстратах з різними біологічними препаратами, істотно не відрізнялись від таких у контрольному варіанті.

Оскільки вміст фотосинтетичних пігментів є інтегральним показником фізіологічного стану рослин [14], ми вивчали співвідношення хлорофілу *a* і *b* та каротиноїдів у листках рослин на тлі внесених у субстрат вирощування біопрепаратів. Установлено, що у листках усіх досліджуваних видів вміст хлорофілу *b* був у межах контрольного варіанта, тоді як вміст хлорофілу *a* був вищим, ніж у контролі на 0,2–0,6 мг/г сирої речовини (рис. 2). Найінтенсивніше синтез хлорофілу *a* відбувався у рослин, які вирощували на субстратах з поживними рештками *T. patula* та з внесенням ґрунту з-під *T. patula*. Так, вміст хлорофілу *a* у листках сіяньців, вирощених на субстраті з додаванням поживних решток *T. patula*, зростав на 40–50 % порівняно з контрольним варіантом, а на субстраті з внесенням ґрунту з-під *T. patula* — на 30–45 %. Кількість каротиноїдів у листках усіх досліджуваних видів, вирощених на субстраті з інокулянтном мікоризи, перевищувала значення контрольного показника. Найвищий вміст каро-

тиноїдів зафіксовано у листках *Rh. micranthum*, який перевищував значення показника контрольного варіанта у 2,6 разу.

Таким чином, вирощування рослин видів роду *Rhododendron* на субстратах з внесенням поживних решток *T. patula*, ґрунту з-під *T. patula*, інокулянтном мікоризи ефективно впливає на морфометричні та фізіологічні показники рослин.

Ураховуючи важливу роль ґрунтової мікрофлори у формуванні родючості ґрунту, детоксикації різних сполук, розкладанні органічних решток [4], а також антибактеріальну активність поживних решток *T. patula*, важливо було прослідкувати зміну кількісного та якісного складу ґрунтової мікрофлори у субстраті контрольного варіанта та порівняти ці показники з мікробіологічним складом субстрату, до якого вносили поживні рештки *T. patula*, як такого, що найефективніше вплинув на ростові і фізіологічні показники рослин. Вивчали основні групи мікроорганізмів, які відіграють суттєву роль у формуванні ґрунтової родючості (педотрофи, амоніфікуючі бактерії, олігонітрофіли, целюлозоруйнівні, стрептоміцети, гриби).

У досліджуваних субстратах кількість усіх груп мікроорганізмів через рік від початку вегетаційного експерименту зако-

Таблиця 1. Чисельність мікроорганізмів у субстратах, на яких вирощувались сіяньці видів роду *Rhododendron*

Дата відбору проб	Варіант	Основні групи ґрунтових мікроорганізмів, КУО /г ґрунту				
		Педотрофи, млн/г	Амоніфікатори, млн/г	Олігонітрофіли, млн/г	Мікроміцети, тис./г	Стрептоміцети, млн/г
08.10.2008 р.	Контроль	158,1±4,20	152,4±3,10	121,5±1,9	24,2±1,80	41,5±0,91
21.10.2009 р.	Контроль	7,1±0,08	13,1±0,04	4,5±0,03	10,3±0,08	0,9±0,01
	Субстрат з 3 % вмістом поживних решток	8,6±0,06	7,0±0,03	5,7±0,12	7,9±0,07	1,9±0,01

Рис. 2. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках видів роду *Rhododendron* L., які вирощували на субстратах з внесенням препаратів біологічного походження.

Варіанти: 1 — контроль (субстрат без обробки препаратами); 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (підсівання інокулянту); 3 — субстрат з 10 % вмістом ґрунту з-під *Tagetes patula*; 4 — субстрат з 3 % вмістом подрібнених решток *T. patula*; 5 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К»; 6 — субстрат з біопрепаратом «Клепс К» + 3 % вмістом поживних решток *T. patula*

номірно знижувалась, що пояснюється обмеженістю ґрунтового простору у вегетаційних посудинах, а у контрольному варіанті — ще й відсутністю надходження ззовні органічної речовини — основного джерела живлення ґрунтових мікроорганізмів. Внесення до субстрату поживних решток *T. patula* супроводжувалося збільшенням кількості стрептоміцетів на 110 % порівняно з контролем, олігонітрофілів — на 27 % та педотрофів — на 21 %, що зумовлено утворенням речовин у результаті розкладання поживних решток *T. patula*, які є додатковим джерелом живлення для цих мікроорганізмів і сприяють їхньому розмноженню (табл. 1).

Загальна тенденція до зменшення кількості ґрунтових мікроорганізмів через рік після закладання дослідів характерна і для целюлозоруйнівних мікроорганізмів. Целюлозоруйнівні стрептоміцети, які відіграють важливу роль у розкладанні гумусу, хітину, лігніну, взагалі зникають, ймовірно, через відсутність або низьку концентрацію цих органічних сполук у ґрунті. Проте, ці мікроорганізми виявлено у субстраті, до якого вносили поживні рештки *T. patula*. Це зумовлено внесенням разом з поживними рештками *T. patula* складних органічних речовин, які, в свою чергу, сприяли розмноженню целюлозоруйнівних стрептоміцетів. Крім того, у субстраті, до якого вносили поживні рештки *T. patula*, зафіксовано збільшення на 130% целюло-

зоруйнівних бактерій та на 180 % — целюлозоруйнівних мікроміцетів порівняно з контролем (табл. 2).

Результати мікробіологічного аналізу дають змогу передбачити активне проходження процесів мінералізації у субстраті з 3 %-м вмістом поживних решток *Tagetes patula*.

Мінеральні речовини відіграють важливу роль у розвитку та функціонуванні рослин, а також у підвищенні їхньої стійкості до абіотичних та біотичних факторів [18]. Внесення до субстрату вирощування рослин препаратів біологічного походження певним чином впливає на зміну його елементного складу, що зумовлено як переходом від недоступних для засвоєння рослинами форм у доступні внаслідок діяльності мікроорганізмів, так і різною інтенсивністю поглинання мінеральних речовин рослинами. Багатогранний опосередкований та прямий вплив на розвиток рослин має кислотність субстрату, що виявляється як у безпосередньому впливі на ферментативні процеси в рослинах, вуглеводний та білковий обміни, синтез хлорофілу, так і у впливі на властивості ґрунту, доступність мінеральних елементів для рослин та розвиток ґрунтових мікроорганізмів [3]. У зв'язку з цим ми вивчали вплив препаратів біологічного походження на рН субстратів і вміст основних макро- (N, P, Ca, Mg, S) та мікроелементів (Fe, Mn), необхідних для життєдіяльності рослин.

Таблиця 2. Чисельність целюлозоруйнівних організмів у субстратах для видів роду *Rhododendron*

Дата відбору проб	Варіант	Целюлозоруйнівні мікроорганізми, КУО тис./г ґрунту		
		Бактерії	Мікроміцети	Стрептоміцети
08.10.2008 р.	Контроль	158,1 ± 4,21	152,4 ± 3,11	121,5 ± 1,90
21.10.2009 р.	Контроль	0,78 ± 0,01	0,79 ± 0,01	Відсутні
	Субстрат з 3 % вмістом поживних решток <i>Tagetes patula</i>	1,8 ± 0,01	2,21 ± 0,01	113,4 ± 1,51

Таблиця 3. Агрохімічні показники субстратів, на яких вирощувались саджанці видів роду *Rhododendron L.*

Показник	Контроль	10% ґрунту з-під <i>Tagetes patula</i>	3% поживних решток <i>Tagetes patula</i>	«Клепс К»	«Клепс К» + поживні рештки <i>Tagetes patula</i>
pH	<u>4,0</u> 5,0	<u>4,4</u> 5,0	<u>4,5</u> 5,0	<u>4,2</u> 4,9	<u>4,3</u> 4,8
Вміст макроелементів у ґрунтовому розчині, мг/л ґрунтового розчину					
NH ₄ ⁺	<u>20,0</u> 15,0	<u>10,0</u> 15,0	<u>10,0</u> 15,0	<u>10,0</u> 15,0	<u>15,0</u> 10,0
NO ₃ ⁻	<u>30,0</u> 45,0	<u>52,5</u> 22,5	<u>52,5</u> 52,5	<u>41,2</u> 52,5	<u>60,0</u> 90,0
P	<u>27,5</u> 54,5	<u>27,5</u> 54,5	<u>27,5</u> 82,0	<u>27,5</u> 27,5	<u>27,5</u> 27,5
Ca	<u>2832,0</u> 2832,2	<u>3165,0</u> 1666,0	<u>2666,0</u> 833,0	<u>1999,0</u> 666,4	<u>2999,0</u> 1832,0
Mg	<u>305,0</u> 304,8	<u>305,0</u> 101,6	<u>305,0</u> 101,6	<u>406,0</u> 101,6	<u>203,0</u> 203,2
S	<u>62,5</u> 37,5	<u>50,0</u> 75,0	<u>62,5</u> 75,0	<u>62,5</u> 62,5	<u>62,5</u> 75,0
Вміст мікроелементів у ґрунтовому розчині, мг/л ґрунтового розчину					
Mn	<u>65,0</u> 240,0	<u>80,0</u> 120,0	<u>90,0</u> 60,0	<u>55,0</u> 50,0	<u>75,0</u> 120,0
Fe	<u>375,0</u> 562,5	<u>375,0</u> 375,0	<u>375,0</u> 312,5	<u>250,0</u> 437,5	<u>375,0</u> 375,0

Примітка. Над рискою — показник на початку експерименту, під рискою — показник через рік після закладання експерименту

Оптимальним середовищем для рододендронів є кислі ґрунти з рН 4,0–6,0. Кислотність ґрунту на початку експерименту становила 4,0–4,5, через рік — 4,8–5,0. Причому внесення препаратів меншою мірою впливало на зміну рН порівняно з контрольним варіантом (табл. 3), що може бути використано на практиці для зменшення частоти мульчування ґрунтів з підвищеною кислотністю.

Вміст азоту у рухомих формах (амонійній (NH₄⁺) та нітратній (NO₃⁻)) зазнає змін

упродовж року. При цьому кількість амонійного азоту підвищилася на 5 мг/л в усіх варіантах, крім контрольного та варіанта, де в субстрат вносили «Клепс К» + поживні рештки *T. patula*, внаслідок діяльності ґрунтових амоніфікаторів, а нітратного — зменшилась на 30 мг/л через рік після закладання дослідів лише у варіанті з внесенням до субстрату ґрунту з-під *T. patula*. Значне підвищення вмісту NO₃⁻ спостерігали у тих варіантах, у яких вміст амонійного азоту знижувався впродовж року. Так, у контрольному варіанті вміст нітратного азоту зростав на 15 мг/л, а у варіанті, з внесенням до субстрату препарату «Клепс К» + поживні рештки *T. patula* — на 30 мг/л, що зумовлено діяльністю ґрунтових нітрифікаторів.

Фосфор зазвичай міститься в ґрунті у важкодоступній формі. Загальна його кількість в субстратах через рік не змінювалась (у варіантах з внесенням препарату «Клепс К» та «Клепс К» + поживні рештки *T. patula*) або збільшувалась, що може пояснюватися підвищенням вмістом олігонітрофілів, педотрофів та целюлозоруйнівних організмів. Вміст фосфору через рік після закладання дослідів найістотніше (на 54,5 мг/л) збільшився у субстраті з внесенням поживних решток *T. patula* і у 2 рази перевищував показник у контрольному варіанті. Це свідчить, що у цьому варіанті має місце найактивніший перебіг процесів фосфатомобілізації, в результаті яких відбувається вивільнення доступного для рослин фосфору.

Вміст кальцію у дослідних субстратах через рік зменшився на 1167–1833 мг/л, а магнію — на 203–304 мг/л. Це свідчить про інтенсивне засвоєння зазначених елементів рослинами, що позначилось на вмісті хлорофілу *a* в листках.

У контрольному варіанті вміст сірки через рік зменшив майже вдвічі. У субстратах з поживними рештками *T. patula*, ґрунтом з-під *T. patula*, біопрепаратом «Клепс К» + поживні рештки *Tagetes patula* цей показник збільшився на 12,5–25,0 мг/л, що

пояснюється утворенням сірки внаслідок розкладання органічних решток та діяльністю сіркобактерій.

Вміст марганцю через рік у субстратах, які містили поживні рештки *T. patula* і «Клепс К», зменшився на 30 і 5 мг/л відповідно, тоді як в інших субстратах його кількість збільшилася. Найбільшу різницю у вмісті марганцю на початку та в кінці експерименту зафіксовано в контрольному варіанті — 175 мг/л, в інших варіантах цей показник становив 40–45 мг/л.

Кількість заліза у субстраті контрольного варіанта та у варіанті з внесенням препарату «Клепс К» збільшилась на 187,5 та 185,5 мг/л відповідно. У субстраті з поживними рештками *T. patula* його вміст зменшився на 63 мг/л, що свідчило про засвоєння заліза рослинами.

Таким чином, суттєвий вплив на агрохімічні властивості ґрунту мали поживні рештки та кореневі виділення *T. patula*, що супроводжувалось підвищенням вмісту NH_4^+ , P, S та зменшенням — NO_3^- , Ca, Mg, Mn, Fe за рахунок засвоєння останніх рослинами.

Для оптимізації мінерального живлення при вирощуванні рослин *Rh. catawbiense*, *Rh. schlippenbachii*, *Rh. micranthum* рекомендується вносити до субстрату поживні рештки *T. patula* (3 %) або ґрунт з-під *T. patula* (10 %). Вирощування рослин на тлі внесення до субстрату поживних решток *T. patula* спричиняло зростання вмісту фотосинтетичних пігментів у листках, на субстратах, які містили поживні рештки *T. patula* (3 %) та ґрунт з-під *T. patula* (10 %), — стимуляцію ростових процесів *Rh. catawbiense*, *Rh. micranthum*, *Rh. schlippenbachii*, збільшення кількості корисної ґрунтової мікрофлори, активізацію процесів фосформобілізації та нітрифікації, зростання у субстраті вмісту NH_4^+ , P, S, зниження — NO_3^- , Ca, Mg, Mn, Fe, що мало позитивний вплив на морфометричні параметри та фізіологічний стан рослин.

Автори вдячні співробітникам відділу аделопатії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за проведені агрохімічні аналізи субстратів, а також співробітникам відділу ґрунтової та загальної мікробіології Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за здійснені мікробіологічні аналізи.

1. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. — Л.: Колос, Ленингр. отд-ние, 1976. — 280 с.

2. Ботьяновский И.Е. Культура рододендронов в Белоруссии. — Минск: Наука и техника, 1981. — 96 с.

3. Добрива та їх використання: Довідник / І.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.С. Розтальний, А.В. Савчук. — К.: Логос, 2002. — 246 с.

4. Екологія мікроорганізмів: Посібник / В.П. Патики, Т.Г. Омелянець, І.В. Грибник, В.Ф. Петриченко; За ред. В.П. Патики. — К.: Основа, 2007. — 192 с.

5. Засець І.Є., Лукашов Д.В., Митрохін О.В. та ін. Застосування бактерій для мобілізації хімічних елементів з анортозиту та оптимізації живлення рослин // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології: Тези наук. конф. молодих учених (Ужгород, 1–3 грудня 2005 р.). — Ужгород: Б.в., 2005. — С. 51.

6. Зарубенко А.У. Культура рододендронів в Україні. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. — 175 с.

7. Зарубенко А.У., Тимчишин Г.В., Шумик М.І. Методичні рекомендації з розмноження та культивування рододендронів в Україні. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 31 с.

8. Звягинцев Д.Г. Методы подготовки почв к количественному учету микроорганизмов // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. — 1969. — № 3. — С. 74–81.

9. Кондратович Р.Я. Рододендроны в Латвийской ССР: Биологические особенности культуры. — Рига: Зинатне, 1981. — 290 с.

10. Куликов Г.В. Биоэкологические основы интродукции покрытосеменных вечнозеленых древесных растений на черноморское побережье СССР (Крым, Кавказ): Автореф. дис. ...д-ра биол. наук. — М.: Таврида, 1984. — 40 с.

11. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк., 1990. — 352 с.

12. Машковська С.П. Специфіка формування ризосферної мікрофлори видів *Tagetes L.* // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. пр. Біологія. — Чернівці: Рута, 2004. — С. 130–136.

13. Машковська С.П., Юношева О.М., Вергун О.М. Фітосанітарна роль видів роду *Tagetes* в агроценозах квітково-декоративних рослин // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — С. 378–383.

14. Николаевский В.С. Экологический мониторинг зеленых насаждений в крупном городе. Методы исследований: практ. пособие. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. — 67 с.

15. Петухова И. П. Рододендроны на юге Приморья. Интродукция, культура. — Владивосток: БСИ ДВО РАН, 2006. — 131 с.

16. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 334 с.

17. Ринькис Г.Я., Ноллендорф В.Ф. Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами. — Рига: Зинатне, 1982. — 304 с.

18. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ./ Под ред. Р. Сопера. — 3-е изд. — М.: Мир, 2002. — Т. 1. — 436 с.

19. Теннер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. — М.: Колос, 1972. — 199 с.

20. Berg J., Heft L. Rododendron und immergrüne Laubgehölze. — Stuttgart: Ulmer, 1991. — S. 272.

21. Cullen J. Hardy rhododendron species: a guide to identification. — Royal Botanic Garden of Edinburgh: Timber Press, 2005. — 496 p.

22. Czekalski M. *Rosaneczniki*. — Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1983. — 248 s.

23. http://info.sotvorenje.kiev.ua/content/family_estate/plants/growing/plant_growing_mikoriza.html

Рекомендувала до друку
Н.М. Смілянець

Н.І. Шумик¹, С.П. Машковська¹,
Н.Ю. Белова¹, Н.А. Козировська², Н.П. Саваскул¹

¹ Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Институт молекулярной биологии и генетики
НАН Украины, Украина, г. Киев

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИДОВ РОДА RHODODENDRON L. ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Приведены данные оригинальных исследований по оптимизации технологии выращивания видов рода *Rhododendron L.* путем внесения препаратов биологического происхождения в субстрат. Выявлена положительная специфическая роль исследованных препаратов в обеспечении жизнедеятельности сеянцев *Rhododendron catawbiense Michx.*, *Rh. micranthum Turcz.*, *Rh. schlippenbachii Maxim.*

М.І. Шумик¹, С.П. Машковська¹, Н.Ю. Белова¹,
Н.О. Козировська², Н.П. Саваскул¹

¹ М.М. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² Institute of Molecular Biology and Genetics,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION OF CULTIVATION TECHNOLOGY OF THE GENUS RHODODENDRON L. SPECIES BY THROUGH THE USE OF DRUGS OF BIOLOGICAL ORIGIN

The data of researches, apply to the optimization of technology production *Rhododendron L.* by applying biological preparation in substrate are presented. Positive specific part of researched preparation for ensuring vital functions of the container seedlings *Rhododendron catawbiense Michx.*, *Rh. micranthum Turcz.*, *Rh. schlippenbachii Maxim.* are fixed.

О.В. ШКУРА¹, Д.Б. РАХМЕТОВ²

¹ Національний університет біоресурсів і природокористування України
Україна, 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

² Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

АНАЛІЗ ГЕНОФОНДУ ГАЗОННИХ ТРАВ ТА ВІДБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ І ДЕКОРАТИВНОСТІ

Розглянуто основні показники росту та розвитку газонних трав з урахуванням видових особливостей. Проведено порівняльну оцінку газонних трав за висотою рослин, кількістю вегетативних пагонів, урожайністю насіння та декоративністю. Встановлено найперспективніші види газонних трав за цими показниками для умов Правобережного Полісся України.

Газонні трави як декоративний елемент ландшафтного дизайну та екологічний фактор впливу на навколишнє середовище активно використовують у світі і зокрема в Україні. Створення високодекоративних травостоїв можливе лише за наявності достатньої кількості насіння сортів газонних трав, максимально адаптованих до природно-кліматичних умов України [3].

Для створення газонів різної якості в Україні використовують обмежену кількість сортів газонних трав вітчизняної селекції — лише 27 % від наявного асортименту [4].

Для виробництва достатньої кількості насіння газонних трав високої якості необхідно визначити найперспективніші види та сорти і розробити оптимальну технологію їх вирощування.

Постановка проблеми. Останніми роками в Україні проблему насінництва газонних трав, зокрема питання організації сортового насінництва та селекції нових сортів, які були б пристосовані до певних ґрунтово-кліматичних умов, вивчає декілька наукових установ. Дані щодо біологічних та екологічних особливостей рослин і насінневої

продуктивності багаторічних злакових трав є фрагментарними. Недостатньо інформації про вирощування насіння газонних трав перспективних видів і сортів вітчизняної селекції. Визначено найперспективніші види газонних трав, які відзначаються підвищеною продуктивністю і відповідають декоративним вимогам [4–6].

Доведено, що костриця червона завдяки своїй багаторічності, здатності утворювати щільний травостій, високе проектне покриття ґрунту і забезпечувати значну врожайність насіння, є найперспективнішою культурою для вирощування з метою отримання насіння і для декоративних цілей [5].

Виявлено закономірності формування листової поверхні, вегетативних і генеративних пагонів та якісного насіння, ростових параметрів під впливом різних елементів технології вирощування костриці червоної сорту Богданка в Правобережному Поліссі України [4, 6].

Умови, об'єкти та методи

Дослідження проведені протягом 2005–2009 рр. на дослідному полі Київської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН України» (с. Литвинівка Вишгородського р-ну Київської обл.) та в

Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України.

Програма досліджень передбачала проведення оцінки генетичних ресурсів газонних трав та відбір перспективних видів і сортів рослин.

Генофонд газонних трав представлений 41 таксоном з 21 виду (табл. 1).

Для досліду використовували сорти газонних трав: костриці червоної — Агата, Янка, Киянка, Фріда, Сирецька 01, Богданка; тонконога лучного — Макс-1; костриці різнолистої — Ізумрудна; костриці овечої — Забава, Торнамо; костриці очеретяної — Доменіка; мітлиці тонкої — Канота, Бардот; мітлиці звичайної — Деснянська 51; мітлиці повзучої — Клонова; пажитниці багаторічної — Літо, Орion, Вінницький, Київський 101, Півден-

ний. Решта видів злакових газонних трав були представлені на рівні популяцій.

Методи дослідження: польовий, лабораторний, аналітичний, візуальний, розрахунковий, статистичний [1, 2].

Результати досліджень

Особливості розвитку газонних трав. Установлено, що за темпами сезонного розвитку газонні трави поділяють на три групи: ранньостиглі — період від початку відростання до повної стиглості насіння становить 89–104 доби, плодоношення настає у першій половині червня (костриця овеча, к. блакитна та деякі сорти к. червоної); середньостиглі — 105–119 діб, плодоносять у другій половині червня (деякі сорти костриці червоної) та пізньостиглі — понад 120 діб, плодоносять у першій половині липня (різні види мітлиць та пажитниця багаторічна). Ця особливість важлива для насінницької роботи та визначення оптимального періоду збирання врожаю насіння злакових газонних трав.

Ростові особливості газонних трав. Через значну різницю у кількості вегетативних пагонів у досліджуваних видів газонні трави пропонується розподілити на три групи: перша — з високою здатністю пагоноутворення (понад 10,0 тис. вегетативних пагонів на 1 м²). До цієї групи належать: костриця червона та к. зігнута. Друга група із середньою здатністю (від 5,0 до 9,9 тис. вегетативних пагонів на 1 м²) включає такі види: костриця сиза, к. овеча, к. тонколиста, к. різнолиста, к. валійська, к. блакитна та к. бліднувата, тонконіг гребінчастий, т. лучний і т. звичайний, мітлиця тонка та м. звичайна. Третя група з низькою здатністю пагоноутворення (менше ніж 4,9 тис. вегетативних пагонів на 1 м²) включає кострицю очеретяну, мітлицю повзучу та пажитницю багаторічну.

Установлено, що кількість вегетативних пагонів суттєво змінюється залежно від виду (табл. 2). Найбільшим цей показник виявився у костриці червоної (9725 шт./м²),

Таблиця 1. Генофонд газонних трав

№ з/п	Видова назва	
	українська	латинська
1	Тонконіг звичайний	<i>Poa trivialis</i> L.
2	Т. лучний	<i>P. pratensis</i> L.
3	Т. гребінчастий	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.
4	Белардіохлоа фіолетова	<i>Bellardiachloa violacea</i> (Bell.) Chiov.
5	Костриця лучна	<i>Festuca pratensis</i> L.
6	К. чорніюча	<i>F. nigrescens</i> Lam.
7	К. червона	<i>F. rubra</i> L.
8	К. різнолиста	<i>F. heterophylla</i> Lam.
9	К. тонколиста	<i>F. tenuifolia</i> Sidth.
10	К. овеча	<i>F. ovina</i> L.
11	К. валійська	<i>F. valesiaca</i> Gand.
12	К. бліднувата	<i>F. pallens</i> Host
13	К. очеретяна	<i>F. arundinacea</i> Schreb.
14	К. сиза	<i>F. cinerea</i> Viil
15	К. блакитна	<i>F. glauca</i> Lam.
16	К. зігнута	<i>F. curvula</i> (Gaudin)
17	Мітлиця тонка	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.
18	М. звичайна	<i>A. vulgaris</i> With.
19	М. повзуча	<i>A. stolonifera</i> L.
20	М. біла	<i>A. gigantea</i> L.
21	Пажитниця багаторічна	<i>Lolium perenne</i> L.

найменшим — у костриці очеретяної (3182 шт./м²).

Середня кількість пагонів для різних видів газонних трав становить 6489 шт./м². За кількістю генеративних пагонів досліджувані види також відрізняються: найбільшу їхню кількість встановлено у мітлиці тонкої (587 шт./м²), найменшу — у костриці тонколистої (190 шт./м²).

Найбільшу площу листової поверхні формує костриця очеретяна (49,9 тис. м²/га), найменшу — костриця сиза (19,1 тис. м²/га).

Кластерний аналіз газонних трав за висотою рослин і кількістю вегетативних пагонів залежно від виду свідчить про суттєві відмінності між видами. За результатами цього аналізу виділено п'ять груп кластерів. До кожної групи віднесено різні види газонних трав з однаковими дослідженими показниками. Перша група включає найближчі види, а саме: кострицю червону, к. зігнуту, к. тонколисту та примикаючий вид — к. валійську. Кожна наступна група кластерів характеризується віддаленням видів за досліджуваними показниками від попередніх груп. До останньої, п'ятої, групи кластерів віднесено найвіддаленіші види газонних трав, а саме: кострицю очеретяну, пажитницю багаторічну та мітлицю повзучу.

Екологічна пластичність та стабільність газонних трав. Для оцінки екологічних особливостей газонних трав вивчено пластичність досліджуваних видів, яка відображує реакцію виду на зміну умов вегетаційного періоду та стабільність цієї реакції за показником відхилення від регресії за методикою Ебергарда-Рассела. За цією методикою види газонних трав розподілено на екологічно пластичні зі стабільною реакцією на зміну умов вегетаційного періоду (костриця червона) та непластичні і нестабільні (мітлиця повзуча та костриця очеретяна).

Для детальнішої оцінки пластичності та стабільності газонних трав за врожайністю насіння залежно від виду використано та-

Таблиця 2. Ростові параметри рослин та площа листової поверхні газонних трав (середні дані за 2006–2009 рр.)

Вид	Висота рослин, см	Кількість пагонів, шт./м ²		Площа листової поверхні, тис. м ² /га (фаза цвітіння)
		вегетативних	генеративних	
Костриця червона	81,4	9725	311	46,9
К. овеча	56,1	7561	354	28,2
К. блакитна	60,4	6104	240	20,7
К. тонколиста	84,9	9488	190	42,4
К. зігнута	83,0	9623	290	44,3
К. сиза	49,6	5589	279	19,1
К. різнолиста	74,4	5540	301	32,6
К. валійська	65,2	8997	299	38,6
К. бліднувата	63,4	6080	240	20,7
К. очеретяна	101,8	3182	336	49,9
Тонконіг лучний	47,0	7962	398	38,8
Т. гребінчастий	57,9	5420	407	31,7
Т. звичайний	52,0	5017	282	32,5
Мітлиця тонка	63,3	7074	502	38,5
М. повзуча	40,1	2505	292	40,7
М. звичайна	78,0	6967	587	38,3
Пажитниця багаторічна	61,2	3486	300	27,1
НІР _{0,5}	8,2	567,1	37,1	3,3

кий показник, як відхилення ековаленти Вріке від середнього показника. Що нижче цей показник розташований на осі *y*, то вищою екологічною пластичністю характеризується вид рослин (рис. 1).

За результатами досліджень екологічної пластичності та стабільності газонних трав за урожайністю насіння виділено три групи. До першої групи належать високопластичні види (від -50×10^6 до -21×10^6): костриця червона, к. зігнута та пажитниця багаторічна. До другої групи входять менш пластичні види із середніми показниками (від -20×10^6 до $+20 \times 10^6$) — костриця овеча, к. блакитна, к. тонколиста, к. сиза, к.

Рис. 1. Пластичність та стабільність газонних трав за урожайністю насіння (середні дані за 2006-2009 рр.): 1 — костриця червона; 2 — костриця овеча; 3 — костриця блакитна; 4 — костриця тонколиста; 5 — костриця зігнута; 6 — костриця сиза; 7 — костриця різнолиста; 8 — костриця валійська; 9 — костриця бліднувата; 10 — костриця очеретяна; 11 — тонконіг лучний; 12 — тонконіг звичайний; 13 — тонконіг гребінчастий; 14 — мітлиця тонка; 15 — мітлиця повзуча; 16 — мітлиця звичайна; 17 — пажитниця багаторічна

Рис. 2. Урожайність насіння газонних трав (середні дані за 2006–2009 рр.)

різнолиста, к. валійська, к. бліднувата, к. очеретяна, тонконіг лучний, т. гребінчастий і т. витончений, пажитниця багаторічна. Низькопластичні види газонних трав (мітлиця повзуча, м. тонка та м. звичайна) включено до третьої групи (від $+21 \times 10^6$ до $+50 \times 10^6$).

Насінна продуктивність газонних трав.

Установлено, що урожайність насіння багаторічних злакових трав відрізняється залежно від року. На 3–4-й рік використання травостою спостерігається певне зниження насінної продуктивності, яке залежить від видових особливостей та умов вегетації рослин.

Урожайність насіння значною мірою відрізняється у різних видів (рис. 2).

Найвищою урожайністю насіння (602 кг/га) характеризувалася костриця очеретяна. Деяко нижчі показники мали к. червона (414 кг/га) та к. зігнута (373 кг/га). Найменшу урожайність насіння формувала мітлиця повзуча (93 кг/га). У більшості з досліджуваних видів багаторічних злакових трав урожайність насіння становила від 163 до 315 кг/га.

Насінна продуктивність костриці червоної значною мірою залежала від сорту (рис. 3). Найвищою врожайністю характеризувався сорт Янка (539 кг/га), найнижчою — сорт Фріда (244 кг/га).

Залежність показників декоративності газонних трав від видових і сортових особливостей та елементів технології вирощування. За кількістю вегетативних пагонів, щільністю травостою, декоративністю (5 балів) кращою виявилася костриця червона (табл. 3). Дещо нижчими показниками пагоноутворення та щільності травостоїв характеризувалися костриця тонколиста, к. зігнута та мітлиця тонка (4 бали). Найнижчу оцінку (2 бали) за щільністю газонного травостою отримали пажитниця багаторічна та мітлиця повзуча.

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що в даних ґрунтово-кліматичних умовах найперспективнішим видом для створення високодекоративних газонних травостоїв є костриця червона. Вона має високу продуктивність пагоноутворення, здатність до конкуренції з бур'янами у фітоценозах та загальну декоративність травостою. Рослини костриці червоної утворюють високе проектне покриття ґрунту, мають інтенсивне забарвлення пагонів.

Економічна та енергетична оцінка вирощування насіння перспективних газонних трав. Економічна та енергетична ефективність вирощування насіння газонних трав залежить від видових і сортових особливостей рослин та застосованих елементів технології. За основними показниками економічної ефективності вирощування насіння перспективні види трав суттєво відрізняються (табл. 4).

Високою економічною ефективністю за більшістю показників відрізняється костриця очеретяна, низькою — мітлиця повзуча. Види газонних трав суттєво різнилися між собою: за рентабельністю — на 237 %, собівартістю насіння — на 580 % та умовно чистим доходом — на 204 %.

Рис. 3. Насінна продуктивність сортів костриці червоної (середні дані за 2006–2009 рр.)

Найбільший вихід енергії порівняно з іншими видами забезпечує костриця очеретяна. Найменший вихід енергії встановлено у мітлиці повзучої — на 547 % менше

Таблиця 3. Комплексна оцінка газонних трав за 100-бальною шкалою (середні дані за 2006–2009 рр.)

Вид	Загальна максимальна оцінка, бали	Група за якістю
Костриця червона	95	1
К. овеча	78	2
К. блакитна	67	3
К. тонколиста	84	1
К. зігнута	91	1
К. сиза	71	2
К. різнолиста	74	2
К. валійська	75	2
К. бліднувата	70	2
К. очеретяна	78	2
Тонконіг лучний	84	1
Т. гребінчастий	64	3
Т. звичайний	68	3
Мітлиця тонка	82	1
М. повзуча	66	3
М. звичайна	74	2
Пажитниця багаторічна	63	3

Таблиця 4. Економічна оцінка вирощування насіння перспективних газонних трав (середні дані за 2007–2009 рр.)

Вид	Витрати, грн./га	Чистий дохід, грн./га	Собівартість насіння, грн./кг	Рентабельність, %
Костриця червона	3274	9142	7,91	279
К. овеча	3185	5903	10,55	185
К. тонколиста	3316	5189	13,65	156
К. різнолиста	3318	7466	10,77	225
К. очеретяна	3365	11883	5,59	347
Тонконіг лучний	3327	8115	11,63	244
Мітлиця тонка	3495	7913	21,45	226
М. повзуча	3538	3906	38,02	110
Пажитниця багаторічна	3424	6922	9,93	202

порівняно з попереднім видом. Це пояснюється невисокою урожайністю насіння і трудомісткістю вирощування.

Висновки

Установлено, що рослини газонних трав відрізняються за темпами сезонного розвитку. За цим показником виділено три групи видів рослин: ранньо- (89–104 доби), середньо- (105–119 діб) та пізньостиглі (понад 120 діб).

За здатністю до пагоноутворення виділено три групи газонних трав, які мають різну щільність вегетативних пагонів (високу — понад 10,0 тис. шт./м², середню — від 5,0 до 9,9 тис. шт./м² та низьку — менше ніж 4,9 тис. шт./м²).

Найбільшою площею листової поверхні характеризуються травостої костриці очеретяної (49,9 тис. м²/га) та к. червоної (46,9 тис. м²/га).

Найвищою екологічною пластичністю за основними параметрами продуктивності відрізняється костриця червона. Низькопластичними видами є мітлиця повзуча та костриця очеретяна.

Найвищою урожайністю насіння характеризується костриця очеретяна (602 кг/га), найнижчою — мітлиця повзуча (93 кг/га).

Костриця червона, к. тонколиста, к. зігнута та мітлиця тонка є найперспективні-

шими газонними травами для створення високодекоративних травостоїв (82–95 балів за 100-бальною шкалою).

За економічною та енергетичною ефективністю вирощування насіння найперспективнішою газонною травою виявилася костриця очеретяна.

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). — М.: Колос, 1979. — 416 с.

2. Лаптев А.А., Котик Е.А., Коваленко Н.К. Интродукция и семеноводство газонных трав на Украине. — К.: Наук. думка, 1978. — 178 с.

3. Сердюк М.А. Нові сорти газонних трав // Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН, присвячений 100-річчю від дня народження Д.Ф. Лихваря. — К.: Фітосоціоцентр, 2003. — С. 146–150.

4. Сердюк М.А., Сердюк О.М., Шкура О.В. Нові сорти низових злакових трав // Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН». — 2008. — Вип. 2. — С. 110–120.

5. Шкура О.В. Основні якісні показники газонних трав залежно від їх видових та сортових особливостей // Вісн. Полтав. держ. агр. академії. — 2008. — № 1. — С. 202–205.

6. Шкура О.В., Рахметов Д.Б. Насіннева продуктивність газонних трав залежно від їх видових та сортових особливостей // Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН». — 2009. — Вип. 1–2. — С. 220–226.

Рекомендував до друку
М.І. Шумик

О.В. Шкура¹, Д.Б. Рахметов²

¹ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, г. Киев

² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

АНАЛИЗ ГЕНОФОНДА ГАЗОННЫХ ТРАВ И ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОДУКТИВНОСТИ И ДЕКОРАТИВНОСТИ

Рассмотрены основные показатели роста и развития газонных трав с учетом видовых особенностей. Проведена сравнительная оценка газонных трав по высоте растений, количеству вегетативных побегов, урожайности семян и декоративности. Установлены наиболее перспективные виды газонных трав по этим показателям для условий Правобережного Полесья Украины.

O.V. Shkura¹, D.B. Rakhmetov²

¹ National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE GENEPOOL ANALYSIS OF LAWN GRASSES AND SELECTION OF THE PERSPECTIVE VARIETIES FOR PRODUCTIVITY INDICATORS AND DECORATIVE EFFECT

The basic indicators of growth and development of lawn grasses depending on their species features are considered. The comparative estimation of lawn grasses for height of plants, quantity of vegetative shoots, productivity of seeds and decorative effect is carried out. For the results of conducted experiments the perspective species of lawn grasses for these indicators for conditions of Right-Bank Polesye of Ukraine are established.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕРЕВЬЕВ К ВИБРАЦИОННЫМ НАГРУЗКАМ

Обсуждается устойчивость деревьев к вибрации почвы, вызванной движением транспорта. Исследовано затухание вибрации при переходе с почвы на деревья разных видов, которое служило основным критерием устойчивости. Среди исследованных видов наибольшей механической устойчивостью к вибрациям обладают *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Platanus orientalis* L., *Magnolia kobus* Thunb., *Corylus colurna* L., *Acer ibericum* M. Bieb. ex Willd., *Juglans nigra* L., *Larix decidua* Mill. Обсуждаются факторы, снижающие амплитуду вибрации на дереве.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта является источником интенсивного акустического и вибрационного фона вблизи дорог [1]. Известен негативный эффект шума и вибрации на человека, однако их действие на растительный организм исследовано недостаточно. Вибрации могут оказывать как негативное, так и положительное влияние на растения [5]. В отдельных работах исследованы реакции растений на звук [10]. Нами ранее было показано, что вибрации с параметрами, при которых не происходит значимых изменений ростовых показателей, оказывают существенное влияние на всхожесть семян и рост проростков злаков при наличии в растворе для замачивания (или полива) химических медиаторов — солей тяжелых металлов или органических стимуляторов [4, 7]. В связи с этим становится очевидной необходимость подбора видов древесных растений для насаждений вблизи дорог с учетом их устойчивости не только к химическим загрязнителям, но и к физическому (акустическому и вибрационному) воздействию транспорта.

Механическая устойчивость (или стабильность) дерева изучается прежде всего как способность противостоять статическим и динамическим нагрузкам, например,

ветровым [9]. Механическая устойчивость определяется механическими свойствами тканей растения, жесткостью ветвей корней и ствола дерева, аэродинамической структурой кроны и корневой системы [2]. В случае вибрационной нагрузки от движения автотранспорта понятие устойчивости базируется в первую очередь на коэффициенте прохождения упругой волны из окружающей среды (почвы) на растение: $C = ((Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1))^2$, где Z_1 и Z_2 — соответственно волновое сопротивление древесных тканей и почвы [3]. Из приведенной формулы видно, что чем больше различаются волновые сопротивления почвы и древесных волокон, тем меньшая доля энергии вибрации почвы будет передана дереву. Видовые отличия растений по механическим свойствам древесины позволяют подбирать состав пород деревьев с высокой механической устойчивостью к вибрационному воздействию автотранспорта. Если под устойчивостью понимать C , то ее можно определить теоретически по измеренным значениям плотности и модулю упругости древесины и почвы [3]. Однако следует учитывать, что вибрация, переданная дереву почвой, распространяясь по дереву, затухает в зависимости от вязко-эластических свойств древесных волокон, размера ствола и морфологии коры. Поэтому для определения наиболее устойчивых

к действию вибрации деревьев необходимо провести экспериментальное исследование.

Цель исследования — экспериментальное определение механической устойчивости некоторых видов деревьев к вибрации почвы.

Материалы и методы

Объект и место проведения исследования. В работе изучали деревья, произрастающие в Донецком ботаническом саду НАН Украины, прошедшие первичную интродукцию и акклиматизированные в условиях юго-востока Украины, обладающие декоративными качествами и являющиеся перспективными для применения в зеленом строительстве.

Возбуждение и регистрация вибраций почвы и дерева. Вибрацию (упругую поперечную волну) почвы индуцировали методом «тест-удара» с помощью ударника. Данный метод широко применяется в технике для определения дефектов и собственных частот конструкций, а также при исследовании колебаний растений [8]. Для регистрации вибраций использовали пьезоэлектрические датчики, которые соединяли с осциллографом фирмы «Velleman». Запись осциллограмм проводили на почве вокруг дерева на расстоянии от 0,15 м до 1 м от ствола, а также на стволе на высоте 30 см.

Определение механической устойчивости дерева к вибрациям. Затухание вибрационного сигнала на почве определяли с учетом параметров измеренной зависимости амплитуды упругой волны от пройденного ею расстояния. В качестве основного критерия механической устойчивости использовали отношение (U_0) амплитуд вибрации почвы на расстоянии 30 см от ствола дерева и на стволе на высоте 30 см. Влияние корней, расположенных вблизи поверхности почвы, на амплитуду вибрации ствола определяли при ее возбуждении в разных точках окружности вокруг ствола. Эффективность передачи вибра-

ции над поверхностными корнями определяли как разницу (ΔU_0) относительных амплитуд вибрации, прошедшей от источника к стволу над корнями и в случае их отсутствия.

Результаты и обсуждение

Упругое возмущение на почве, вызванное ударом, индуцировало затухающую поперечную упругую волну, которая распространялась со средним коэффициентом затухания ($9,8 \pm 3,7$) дБ/м (рис. 1). Вблизи отдельных деревьев он составлял от 1,59 до 14,36 дБ/м. Распространение вибрации с почвы на дерево сопровождалось снижением ее амплитуды, величина которого зависела от места возбуждения упругой волны вокруг ствола. В эксперименте с *Platanus orientalis* L. упругое возмущение создавали на расстоянии 70 см от ствола поочередно в нескольких точках окружности вокруг дерева. Затухание вибрации было минимальным, если ее возбуждение осуществляли напротив корней, основание которых было на поверхности почвы. На рис. 2 это точки, которые соответствуют 90 и 180 градусам. Разница между минимальным и максимальным затуханием (ΔU_0) в точках 90 и 0 градусов соответственно составила 6,9 дБ.

Для всех исследованных деревьев, у которых можно было определить направление

Рис. 1. Затухание амплитуды упругой волны на поверхности почвы в зависимости от пройденного ею расстояния

Рис. 2. Относительная амплитуда вибрации при ее прохождении с почвы на ствол *Platanus orientalis* L. в зависимости от места возмущения на почве вокруг дерева (пояснения в тексте)

роста корней вблизи поверхности почвы, были характерны более высокие значения амплитуды вибрации, если между местом ее возбуждения и стволом находились такие корни. Разница между максимальным и минимальным затуханием вибрации вокруг

Таблица 1. Разница относительных амплитуд вибрации (ΔU_0) при ее распространении по почве над поверхностными корнями дерева и при их отсутствии

Вид	ΔU_0 , дБ	Уровень значимости
<i>Acer ibericum</i> M. Bieb. ex Willd.	2,7	0,001
<i>Corylus colurna</i> L.	4,7	0,001
<i>Crataegus submollis</i> Sarg.	4,3	0,001
<i>Ginkgo biloba</i> L.	3,1	0,001
<i>Juglans nigra</i> L.	6,2	0,001
<i>Larix decidua</i> Mill.	6,3	0,001
<i>Magnolia kobus</i> Thunb.	6,9	0,050
<i>Pinus flexilis</i> James.	4,1	0,001
<i>P. ponderosa</i> Dougl. ex C. Laws.	4,4	0,001
<i>Platanus orientalis</i> L.	4,4	0,001
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	7,5	0,001
<i>Quercus robur</i> L.	2,8	0,001
<i>Q. rubra</i> L.	3,3	0,078

разных деревьев значительно варьировала, но в большинстве случаев она была статистически достоверной (табл. 1).

Для определения отношения амплитуд упругой волны на почве у ствола и на стволе эксперимент проводили на участке вокруг дерева с отсутствием или минимальным количеством поверхностных корней. Как показано в табл. 2, максимальные значения U_0 характерны для *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco (n=5), *Platanus orientalis* (n=1), *Magnolia kobus* Thunb. (n=1), *Larix decidua* Mill. (n=3), *Juglans nigra* L. (n=3), *Corylus colurna* L. (n=5), *Acer ibericum* M. Bieb. ex Willd. (n=5). С минимальным затуханием вибрация проходит на деревья *Crataegus submollis* Sarg. (n=3), *Fagus orientalis* Lipsky (n=1), *Ginkgo biloba* L. (n=2), *Liriodendron tulipifera* L. (n=2), *Metasequoia glyptostroboides* Hu et W.C. Cheng (n=2), *Pinus ponderosa* Dougl. ex C. Laws. (n=1), *Quercus robur* L. (n=3), *Taxus baccata* L. (n=3). Из приведенных данных видно также, что малым затуханием обладают в основном невысокие деревья с малым диаметром ствола. Коэффициент корреляции относительной амплитуды с высотой и диаметром ствола составил 0,51 и 0,62 соответственно.

Поскольку исследованные деревья каждого вида имели близкие значения высоты и диаметра ствола, то для исследования связи между затуханием вибрации при переходе с почвы на дерево и диаметром ствола были изучены несколько деревьев *Quercus rubra* L. с разным диаметром ствола. Как показано на рис. 3, деревья с наибольшими диаметрами стволов обладают наибольшими значениями относительной амплитуды, то есть затухание вибрации на них выше.

Увеличение амплитуды вибрации при малом диаметре ствола, вероятно, обусловлено его изгибными колебаниями, которые вызывает упругая волна почвы. Данный эффект диаметра предсказан теорией С.П. Тимошенко [6] и эксперимен-

Таблица 2. Относительная амплитуда вибрации (U_0), высота и диаметр ствола дерева

Вид	U_0 , дБ	Высота, м	Диаметр основания, см
<i>Acer ibericum</i>	$-13,2 \pm 1,23$	$6,0 \pm 0,5$	$28,0 \pm 0,5$
<i>Corylus colurna</i>	$-13,6 \pm 2,49$	$9,0 \pm 1,0$	$37,5 \pm 2,5$
<i>Crataegus submollis</i>	$-3,9 \pm 1,38$	$6,0 \pm 1,0$	$28,0 \pm 2,5$
<i>Fagus orientalis</i>	$-4,7 \pm 2,06$	$6,5 \pm 0,5$	$27,5 \pm 1,0$
<i>Ginkgo biloba</i>	$-5,7 \pm 1,47$	$6,0 \pm 0,5$	$19,5 \pm 0,5$
<i>Juglans nigra</i>	$-11,4 \pm 0,94$	$9,5 \pm 1,5$	$38,0 \pm 2,5$
<i>Larix decidua</i>	$-12,1 \pm 1,57$	$8,5 \pm 1,5$	$28,0 \pm 2,0$
<i>Liriodendron tulipifera</i>	$-3,0 \pm 2,48$	$6,0 \pm 1,0$	$18,0 \pm 1,5$
<i>Magnolia kobus</i>	$-15,0 \pm 1,55$	$6,5 \pm 0,5$	$33,0 \pm 0,5$
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	$-5,7 \pm 3,60$	$6,5 \pm 0,5$	$23,0 \pm 0,5$
<i>Pinus flexilis</i>	$-9,7 \pm 1,16$	$2,7 \pm 0,2$	$14,0 \pm 0,5$
<i>P. ponderosa</i>	$-3,59 \pm 1,37$	$2,6 \pm 0,2$	$9,0 \pm 0,5$
<i>Platanus orientalis</i>	$-19,3 \pm 2,18$	$12,0 \pm 0,5$	$43,0 \pm 1,0$
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	$-21,7 \pm 1,48$	$10,5 \pm 2,0$	$34,0 \pm 2,0$
<i>Quercus robur</i>	$-3,28 \pm 0,81$	$12,0 \pm 1,0$	$35,5 \pm 3,0$
<i>Taxus baccata</i>	$-4,24 \pm 1,25$	$2,7 \pm 0,5$	$5,5 \pm 1,5$

тальными исследованиями [8], в ходе которых было выяснено, что изгибные колебания большой амплитуды характерны для растений с относительно небольшим диаметром.

Другим важным критерием при выборе пород, устойчивых к вибрации, является толщина коры и ее морфологические особенности. У крупных деревьев *Quercus rubra* толщина коры на высоте 50 см составляет более 1,5 см, она плотно и равномерно покрывает ствол. Для определения роли коры в гашении вибрации проведен эксперимент в двух вариантах: 1) при возбуждении упругой волны ударником по стволу и регистрации ее на расстоянии 50 см от ствола; 2) после освобождения от коры части ствола, куда наносили удар и регистрировали вибрацию. В результате было выявлено, что после удаления коры изменение амплитуды составило 10,8 дБ, то есть она возросла в 12 раз.

У *Corylus colurna* кора чешуйчатая, ее верхние слои неплотно прилегают к нижним и фактически являются демпферами (смягчителями вибраций). В эксперименте мы провели две серии опытов: в первой из-

Рис. 3. Зависимость относительной амплитуды вибрации при переходе с почвы на дерево от диаметра ствола *Quercus rubra* L.

меряли вибрации при интактной коре, во второй — после снятия верхнего слоя. Было выяснено, что разница в амплитуде вибрации при ее стандартном возбуждении при интактной и снятой коре составляет 7,4 дБ. Таким образом, при наличии коры амплитуда была ниже примерно в 5,5 раза.

Выводы

Затухание амплитуды вибрации при ее прохождении с почвы на деревья исследованных

видов варьирует от $-(3,28 \pm 0,81)$ до $-(21,7 \pm 1,48)$ дБ. Деревья с малым диаметром ствола являются менее устойчивыми к вибрации почвы из-за возбуждения изгибных колебаний большой амплитуды. Затухание вибрации на стволе дерева в значительной степени обусловлено наличием и морфологическими свойствами коры. При наличии корней, расположенных близко к поверхности почвы, затухание вибрации при переходе с почвы на дерево снижается. Среди исследованных видов максимальным затуханием вибрации при переходе с почвы на ствол обладают *Pseudotsuga menziesii*, *Platanus orientalis*, *Magnolia kobus*, *Corylus colurna*, *Acer ibericum*, *Juglans nigra*, *Larix decidua*.

Перспективы дальнейших исследований. Полученные результаты определяют два направления дальнейших исследований: 1) исследование влияния аэродинамической структуры кроны и механических свойств древесных волокон на устойчивость деревьев к вибрациям грунта и к ветровым нагрузкам; 2) формирование схем зеленых насаждений, ограничивающих распространение вибраций грунта, которые индуцируются движением транспорта.

1. Нецветов М., Сулова О. Вибраційний вплив автомобільного транспорту на дерева придорожних смуг // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2008. — Вип. 48. — С. 75–82.

2. Нецветов М.В., Хиженков П.К., Сулова Е.П. Введение в вибрационную экологию. — Донецк, 2009. — 165 с.

3. Нецветов М.В., Сулова Е.П. Механическая устойчивость деревьев и кустарников к вибрационным нагрузкам // Промышленная ботаника. — 2009. — С. 60–67.

4. Нецветов М.В. Совместное действие вибрации и химических медиаторов на рост ячменя // Промышленная ботаника. — 2008. — С. 35–40.

5. Растительная клетка при изменении геофизических факторов / Под ред. В.Ф. Машанского. — К.: Наук. думка, 1984. — 136 с.

6. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. — М.: Наука, 1975. — 576 с.

7. Хиженков П.К., Нецветов М.В. Накопление свинца растениями под влиянием электрических токов и вибраций // Экологія та ноосферологія. — 2006. — № 1–2. — С. 51–54.

8. Casas J., Magal C., Sueur J. Dispersive and non-dispersive waves through plants: implications for arthropod vibratory communication // Proc. R. Soc. B. — 2007. — 274. — P. 1087–1092.

9. James K.R., Haritos N., Ades P.K. Mechanical stability of trees under dynamic loads // Am. J. Bot. — 2006. — 93. — P. 1522–1530.

10. Jeong M.-J., Shim C.-K., Lee J.-O. et al. Plant gene responses to frequency-specific sound signals // Mol. Breeding. — 2008. — 21. — P. 217–226.

Рекомендовал к печати П.Е. Булах

М.В. Нецветов

Донецкий ботанический сад НАН Украины, Украина, м. Донецьк

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВ ДО ВІБРАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Обговорюється стійкість дерев до вібрації ґрунту, спричиненої рухом транспорту. Досліджено згасання вібрації при переході з ґрунту на дерева різних видів, яке слугувало основним критерієм стійкості. Серед досліджених видів дерев найбільшу механічну стійкість до вібрацій мають *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Platanus orientalis* L., *Magnolia kobus* Thunb., *Corylus colurna* L., *Acer ibericum* M. Bieb. ex Willd., *Juglans nigra* L., *Larix decidua* Mill. Обговорюються чинники, що знижують амплітуду вібрації на дереві.

M.V. Netsvetov

Donetsk Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

EXPERIMENTAL EXAMINATION OF TREES MECHANICAL STABILITY UNDER SOILBORNE VIBRATIONS

The trees stability under transport traffic vibrations is discussed in the paper. It is studying the vibration damping on the stem of several species. Among examined species the most stable to vibrations ones are *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Platanus orientalis* L., *Magnolia kobus* Thunb., *Corylus colurna* L., *Acer ibericum* M. Bieb. ex Willd., *Juglans nigra* L., *Larix decidua* Mill. There are factors of plantborne vibration damping discussed in the paper.

ОЦІНКА ПОШКОДЖЕНОСТІ НАСАДЖЕНЬ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» КАШТАНОВОЮ МІНУЮЧОЮ МІЛЛЮ

*Наведено дані щодо оцінки пошкодженості листків *Aesculus hippocastanum* L. каштановою мінуючою міллю у насадженнях дендропарку «Олександрія». Проведено оцінку декоративності та аналіз загального стану насаджень, дано рекомендації щодо їхнього захисту.*

Каштанова мінуюча міль (*Cameraria orchidella* Deschka & Dimic) нині є одним з найнебезпечніших «інвазійних чужорідних» шкідників насаджень гіркокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) в Україні. Відсутність природних ворогів, наявність достатньої кількості кормової бази, сприятливі умови для розмноження та розвитку призвели до того, що через 13 років від першої появи цей шкідник трапляється майже на всій території України. Вважають [5, 6], що середньорічні темпи поширення каштанової мінуючої молі в Європі становлять близько 100 км за сезон, проте припускають [10], що в останні роки є вірогідність їх збільшення. Існують дві думки щодо способів розселення каштанової мінуючої молі. Так, Гейтланд і Мецгер [12] вважають, що основним з них є транспортні засоби, оскільки осередки масового розмноження фітофага виникають у регіонах, які віддаленні від первинних вогнищ на значну відстань, і переважно вздовж транспортних магістралей. Досить поширений також аерогенний спосіб міграції комах. При цьому метелики у вечірню пору масово піднімаються з висхідними течіями повітря на висоту до 100 м і переносяться на значні відстані (до 500 км і більше) [7–9, 11].

Згідно з літературними джерелами [10] основною кормовою рослиною *Cameraria orchidella* є *Aesculus hippocastanum*, проте в ентомологічній практиці відомі випадки, коли в період спалахів масового розмноження олігофаги стають поліфагами, а монофаги — олігофагами, тому теоретично можливе розширення кола кормових рослин каштанової мінуючої молі за систематичного масового розмноження її в нових місцях. Каштанова мінуюча міль завдає великої шкоди, оскільки в старих осередках відбувається стале масове її розмноження, яке забезпечується високим рівнем виживання популяції в зимовий період, досить високою плодючістю самиць (20–40 яєць), високим рівнем життєздатності яєць (50–70 %), полівольтинністю (3–4 генерації за сезон). Підраховано [10], що одна пара метеликів за плодючості самиць 30 яєць і виживання 50 % популяції за три генерації дасть 3375 особин. За даними українських дослідників [1, 5, 6], в умовах України розвиваються 3–4 генерації *Cameraria orchidella*, проте четверте покоління розвивається лише до гусені L_2 – L_4 , яка взимку гине. Це значно зменшує зимовий запас фітофага. Встановлено [10], що за період свого розвитку кожна гусінь створює міну розміром 18–30 × 8–18 мм площею 2,5–2,8 см² і може пошкодити понад 70 % листової пластинки, внаслідок чого остання втрачає

Рис. 1. Схема ландшафтних ділянок дендропарку «Олександрія»

асиміляційні властивості. Це призводить до передчасного скидання деревом листків, зниження його життєздатності та імунітету. Крім того, пошкоджена крона не дає змоги накопичити достатньо поживних речовин, і рослини можуть взимку вимерзнути. Навіть якщо не відбудеться повного вимерзання, листки дерев, суттєво пошкоджені в попередньому сезоні мінером, наступної весни будуть тільки розпускатись, а окремі гілки — всихати. На ослаблених деревах зазвичай заселяються інші шкідники, що пошкоджують листки, пагони, стовбури, розвиваються грибні інфекції. Все це призводить до пригнічення розвитку, втрати декоративності та санітарно-оздоровчих функцій. У зв'язку з масовим

поширенням каштанової мінуючої молі в Україні надзвичайно важливим завданням є оцінка пошкодженості насаджень *Aesculus hippocastanum* цим фітофагом для вжиття заходів боротьби з цим шкідником.

Aesculus hippocastanum — інтродуцент, що походить з Балкан, відрізняється надзвичайною декоративністю, особливо в період цвітіння. В насадженнях дендропарку «Олександрія» цей вид почали культивувати в 1830 р. за часів графині О.В. Браницької. Незважаючи на те, що за кількістю дерев з діаметром понад 8 см та за сумою площ поперечних перерізів частка *Aesculus hippocastanum* у структурі насаджень є незначною (1,8%), але цей вид завдяки своїй декоративності є невід'ємною

частиною пейзажів парку. Так, група так званих сплячих каштанів є окрасою Великої галявини, чимало вікових дерев зростають у районі колишнього літнього палацу Браницьких, Горіхової галявини та на інших ландшафтних ділянках парку, тому важливо проводити моніторинг їхнього стану з метою збереження для майбутніх поколінь.

Дослідження пошкодженості насаджень *Aesculus hippocastanum* дендропарку «Олександрія» каштановою мінуючою міллю проводили в західній, центральній і східній частинах парку в кварталах: 2, 3, 7, 8, 14–16, 19, 20, 24, 28, 31 (рис. 1) протягом 2008–2010 років. На кожній ландшафтній ділянці проводили заміри діаметрів дерев на висоті грудей мірною вилкою в двох взаємно перпендикулярних напрямках та висот за допомогою маятникового висотоміра Макарова. Таксаційні показники дерев наведено в табл. 1. Оцінку пошкодженості листя *Aesculus hippocastanum* проводили за 9-бальною шкалою [10], загальний стан насаджень оцінювали за шкалою А.І. Воронцова та ін. [2, 3], модифікованою С.О. Трибелем, О.М. Гамановою та Я. Свентославські [10], фітосанітарний стан насаджень — за 9-бальною шкалою [10], яка враховує площу заселених дерев та ступінь прояву ознак заселеності дерев каштановою мінуючою міллю.

Результати обстежень насаджень *Aesculus hippocastanum* щодо пошкодженості листків каштановою мінуючою міллю показали, що ступінь пошкодженості листків цим шкідником значно змінювався залежно від року, та місцезростаювання дерев на площі парку (локалітету). Порівняно з 2008 р. цей показник значно зріс у насадженнях на всіх ландшафтних ділянках, що свідчить про сприятливі метеорологічні умови, які зумовили збільшення чисельності каштанової мінуючої молі (табл. 2). Так, якщо в 2008 р. ступінь пошкодженості листків дерев *Aesculus hippocastanum*, які зростали на ландшафтних ділянках західної частини,

Таблиця 1. Середні таксаційні показники насаджень *Aesculus hippocastanum* на дослідних ландшафтних ділянках

Місцезростання	Діаметр, см	Висота, м
Західна частина		
Квартал 19	57	19
Квартал 24	62	19
Квартал 31	22	18
Центральна частина		
Квартал 2	61	20
Квартал 3	45	18
Квартал 7	49	21
Квартал 8	52	19
Квартал 20	45	18
Квартал 28	43	18
Східна частина		
Квартал 15	62	22
Квартал 16	50	19
Квартал 18	33	19

становив 6–9 балів, то в 2010 р. — 8–9 балів і характеризувався як дуже сильний. Ступінь пошкодженості листків *Aesculus hippocastanum* у насадженнях центральної частини в 2008 р. варіював від 4 до 9 балів, а в 2010 р. — від 6 до 9 балів. Аналогічна ситуація спостерігалась і на ландшафтних ділянках східної частини парку. Найбільшу частку дерев із сильним ступенем пошкодженості листків (8–9 балів) каштановою мінуючою міллю протягом усього дослідного періоду виявлено в насадженнях на ландшафтних ділянках західної частини (кв. 19, 24, 31), децю меншу частку — в насадженнях східної частини парку (кв. 15, 16, 18). Відомо [10], що пошкодженість понад 75 % листкового апарату є катастрофічною для рослин і може з часом призвести до їхньої загибелі. Саме таке явище ми спостерігали в 2010 р. при обстеженні насаджень у кварталах 8, 20, 24 та 31.

Отримані дані щодо заселеності насаджень *Aesculus hippocastanum* фітофагом

Таблиця 2. Оцінка пошкодженості листків *Aesculus hippocastanum* каштановою мінуючою міллю

Місцезростання	Рік	Ступінь пошкодженості листків	Бал	Уражена мінами площа листової поверхні, %	Частка дерев з різним ступенем пошкодженості листків, %
Західна частина					
Квартал 19	2008	Сильна	6–7	35–50	40
		Дуже сильна	8–9	51–65	60
	2009	Дуже сильна	8–9	55–65	100
		Дуже сильна	8–9	55–75	100
Квартал 24	2008	Сильна	6–7	40–50	45
		Дуже сильна	8–9	51–65	55
	2009	Дуже сильна	8–9	60–70	100
		Дуже сильна	8–9	75–80	100
Квартал 31	2008	Сильна	6–7	45–50	30
		Дуже сильна	8–9	60–75	70
	2009	Дуже сильна	8–9	75–80	100
		Дуже сильна	8–9	> 90	100
Центральна частина					
Квартал 2	2008	Середня	4–5	15–25	45
		Сильна	6–7	30–45	55
	2009	Сильна	6–7	45–50	100
		Дуже сильна	8–9	55–60	25
Квартал 3	2008	Середня	4–5	10–25	35
		Сильна	6–7	26–40	50
	2009	Дуже сильна	8–9	50–60	15
		Сильна	6–7	30–40	60
	2010	Дуже сильна	8–9	51–65	40
		Сильна	6–7	40–50	38
Квартал 7	2008	Середня	4–5	10–25	45
		Сильна	6–7	26–50	55
	2009	Сильна	6–7	35–50	70
		Дуже сильна	8–9	51–60	30
	2010	Сильна	6–7	45–50	50
		Дуже сильна	8–9	55–65	50
Квартал 8	2008	Сильна	6–7	26–45	55
		Дуже сильна	8–9	55–65	45
	2009	Сильна	6–7	30–50	30
		Дуже сильна	8–9	60–75	70
2010	Дуже сильна	8–9	70–80	100	

свідчать, що цей показник протягом останніх трьох років становив 100 %, або 8–9 балів. Ступінь прояву ознак заселеності насаджень *Aesculus hippocastanum* каштановою мінуючою міллю характеризується як дуже сильний, характер прояву ознак — як суцільний сильний.

Пошкодження насаджень *Aesculus hippocastanum* каштановою мінуючою міллю призводить до втрати їхньої декоративності, яка відіграє важливу роль у ландшафтних парках. Як основні критерії для оцінки змін декоративності ми обрали колір, розмір та форму листків, оскільки саме

Закінчення табл. 2.

Місцезростання	Рік	Ступінь пошкодженості листків	Бал	Уражена мінами площа листової поверхні, %	Частка дерев з різним ступенем пошкодженості листків, %
Квартал 20	2008	Сильна	6–7	30–50	35
		Дуже сильна	8–9	55–65	65
	2009	Дуже сильна	8–9	51–75	100
		Дуже сильна	8–9	60–85	100
Квартал 28	2008	Середня	4–5	15–25	20
		Сильна	6–7	26–45	60
		Дуже сильна	8–9	51–60	20
	2009	Сильна	6–7	35–50	45
		Дуже сильна	8–9	51–65	55
	2010	Дуже сильна	8–9	55–70	100
		Східна частина			
Квартал 15	2008	Середня	4–5	10–25	30
		Сильна	6–7	26–40	55
		Дуже сильна	8–9	51–60	15
	2009	Сильна	6–7	30–45	70
		Дуже сильна	8–9	55–65	30
	2010	Сильна	6–7	40–50	50
Дуже сильна		8–9	60–70	50	
Квартал 16	2008	Середня	4–5	15–25	25
		Сильна	6–7	26–40	40
		Дуже сильна	8–9	51–60	35
	2009	Сильна	6–7	30–45	45
		Дуже сильна	8–9	55–65	55
	2010	Сильна	6–7	45–50	25
		Дуже сильна	8–9	60–70	75
Квартал 18	2008	Слабка	2–3	3–5	25
		Середня	4–5	7–15	50
		Сильна	6–7	26–35	25
	2009	Середня	4–5	10–20	40
		Сильна	6–7	26–40	60
	2010	Сильна	6–7	35–50	100

вони зумовлюють загальний декоративний вигляд дерева протягом вегетаційного періоду. Оцінку декоративності листків проводили візуально за 5-бальною шкалою. Ступінь декоративності визначали за такою шкалою: 1 — декоративність слабка (< 2 балів), 2 — середня (2–3 бали), 3 — досить висока (3–4 бали), 4 — висока (> 4 балів). Результати досліджень (рис. 2), проведених у насадженнях *Aesculus hippocastanum*

на ландшафтних ділянках центральної частини, свідчать, що їхня декоративність протягом вегетаційного періоду значно змінювалася. Так, якщо в квітні–червні вона була високою і досить високою, то, починаючи з липня, погіршувалася і в останні місяці року була посередньою і навіть слабкою.

Аналіз загального стану насаджень *Aesculus hippocastanum*, проведений за

Рис. 2. Оцінка декоративності насаджень *Aesculus hippocastanum*, пошкоджених каштановою мінуючою міллю

результатами оцінки стану крони, показав, що деревостани західної частини парку (кв. 19, 24, 31), а також деяких ландшафтних ділянок центральної частини (квар-

тали 8, 20, 28) мають незадовільний стан, у кронах більшість листків ненормально розвинені, пошкоджені, знебарвлені і оцінюються 1 балом. У західній частині парку (кв. 24) ми спостерігали в кінці літа повторне цвітіння, яке є реакцією дерев на втрату листків і може призвести до їхньої загибелі (рис. 3). Дещо краща ситуація в східній частині парку, де стан насаджень оцінено 2–3 балами.

Отримані дані щодо оцінки пошкодженості насаджень *Aesculus hippocastanum* каштановою мінуючою міллю свідчать про їхній незадовільний стан і потребують вжиття заходів боротьби з нею. Інтегрований захист насаджень *Aesculus hippocastanum* від каштанової мінуючої молі нині в Україні перебуває на стадії розробки. Одним з основних заходів в умовах дендро-

а

б

Рис. 3. Стан насаджень *Aesculus hippocastanum*, пошкоджених каштановою мінуючою міллю: а — повторне цвітіння; б — знебарвлення листків та передчасна дефоліація

парку вважаємо осінній збір опалих листків і вивіз їх за межі зростання дерев з подальшою утилізацією. Ефективним методом є застосування феромонних пасток та ентомофагів. Слід вводити в паркові насадження інші види, форми або гібриди роду *Aesculus*, стійкі до пошкодженості *Cameraria orhidella*. Такими є види *A. assanica*, *A. chinensis*, *A. indica*, *A. grabra*, *A. parviflora*, *A. pavia*, а також гібриди *A. hippocastanum* × *A. pavia*, *A. hippocastanum* × *A. carnea* та деякі інші [5]. Ефективним методом боротьби з каштановою мінуючою міллю є також ін'єкції в стовбур препаратів Камеркіл Плюс 25 SL, Камеркіл Екстра 50 SL, Данадим 400, які проводять раз на 4–5 роки [10].

Вважаємо, що вжиття зазначених заходів дасть змогу захистити насадження *Aesculus hippocastanum* дендропарку «Олександрія» від пошкодження каштановою мінуючою міллю.

1. Акимов И.А., Зерова М.Д., Нарольский Н.Б. и др. Биология каштановой минирующей моли *Cameraria orhidella* (Lepidoptera: Gracillariidae) в Украине // Вестн. зоол. — 2006. — Вып. 40, № 4. — С. 321–332.

2. Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса. — М.: Экология, 1991. — 304 с.

3. Воронцов А.И., Семенова И.Г. Лесозащита. — М.: Лесн. пром-сть, 1975. — 344 с.

4. Герасимов А.М. Насекомые чешуекрылые. Гусеницы // Фауна СССР. — Л.: Наука, 1952. — Т. 1, вып. 2, ч. 1. — 338 с.

5. Зерова М.Д., Никитченко Г.Н., Нарольский Н.Б. и др. Каштановая минирующая моль в Украине. — К., 2007. — 88 с.

6. Зерова М.Д., Свиридов С.В., Нарольский М.Б. та ін. Каштанова мінуюча міль. — К., 2007. — 52 с.

7. Мельниченко А.Н. Закономерности массового перелета лугового мотылька и проблемы построения его залетов // Защита растений. Тр. ВИЗР. — Л., 1936. — Сер.1, № 7. — С. 56–59.

8. Пятницкий Г.К. К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька. — Л.: ЦУГЕМС, 1936. — 112 с.

9. Трибель С.А. Луговой мотылек. — М.: ВО Агропромиздат, 1989. — 64 с.

10. Трибель С.О., Гаманова О.М., Свентославски Я. Каштанова мінуюча міль. — К.: Колодіг, 2008. — 72 с.

11. Щербиновский Н.С. Пустынная саранча шистоцерка. — М.: Госсельхозиздат, 1952. — 416 с.

12. Heitland W., Metzger J. Die Kastanienminiermotte *Cameraria orhidella* Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) in Bayern // LWF Aktueli. — 1997. — S. 16–17.

Рекомендував до друку В.Д. Колодійчук

И.В. Броун, Т.Г. Трегуб, Л.А. Плескач
Дендрологический парк «Александрия»
НАН Украины,
Украина, г. Белая Церковь

ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ НАСАЖДЕНИЙ КАШТАНА КОНСКОГО ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛЬЮ

Представлены данные относительно оценки поврежденности листьев *Aesculus hippocastanum* каштановой минирующей молью в насаждениях дендропарка «Александрия». Проведены оценка декоративности и анализ общего состояния насаждений, даны рекомендации по их защите.

I.V. Broun, T.G. Tregub, L.Ya. Pleskach
Dendrological park *Olexandria*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Bila Tserkva

ESTIMATION OF DAMAGE OF STANDS AESCLUSUS HIPPOCASTANUM OF DENDROLOGICAL PARK OLEXANDRIA BY CAMERARIA ORHIDELLA DESCHKA & DIMIC

Data about estimation of damage of leaves *Aesculus hippocastanum* of stands of *Olexandria* dendrological park by *Cameraria orhidella* Deschka & Dimic are presented. Estimation of ornamentation and analysis of common state of stands were done, recommendations about them protection are gave.

УДК 581.524.1:576.8

Н.Е. ЕЛЛАНСЬКА, Н.А. ПАВЛЮЧЕНКО, О.П. ЮНОШЕВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ СОРТІВ SYRINGA VULGARIS L. НА МІКРОБІОТУ ТА АЛЕЛОПАТИЧНИЙ СТАН ҐРУНТУ

*Наведено результати вивчення мікробіологічних та алелопатичних властивостей ґрунту під сортами *Syringa vulgaris* L. за різної тривалості культивування. Виявлено, що вік рослин впливав на динаміку мікробіоти менше, ніж сорт та фенологічна фаза. Встановлено, що фітотоксичність ґрунту залежала від вмісту фенольних сполук у ньому та зростала при збільшенні тривалості культивування бузку.*

Сад бузків є однією з найпопулярніших ділянок Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, створення якої було розпочато у 1948 р. Загальна його площа нині становить 2,4 га. На ній представлена найбільша в Україні колекція видів роду *Syringa* L.: 21 вид, 130 сортів, 11 декоративних форм та понад 40 гібридів селекції НБС [1, 9]. Багаторічне культивування бузків призвело до ґрунтовоми, внаслідок якої спостерігалася навіть загибель рослин [1]. Відомо що однією з причин цього комплексного явища може бути акумуляція фітотоксичних алелопатично активних речовин у прикореневому середовищі [2, 8]. Тому актуальним є вивчення особливостей формування алелопатичного режиму в умовах тривалої культури рослин бузку.

У природних екосистемах здатність до саморегуляції та ефективного використання природних ресурсів забезпечується великою кількістю трофічних і енергетичних зв'язків між рослинами, тваринами, птахами, комахами й мікроорганізмами. Останні є постійними компонентами біогеоценозів. Вони перебувають у тісних взаємовідносинах з ґрунтом та рослинами і відіграють провідну роль у колообігу речовин у біогео-

ценозі завдяки високій фізіологічній активності та різноманітності біохімічних функцій. Тому гетеротрофна частина будь-якого угруповання вищих рослин є важливою для їхньої алелопатичної взаємодії.

Зважаючи на викладене вище, метою роботи було дослідити мікробіологічний та алелопатичний стан прикореневого ґрунту сортів бузку звичайного (*Syringa vulgaris* L.) залежно від тривалості їх культивування.

Об'єкти та методи

Зразки прикореневого ґрунту відбирали у фази цвітіння та листопаду на глибині 0–30 см у такі строки: 1 — травень 2004 р., 2 — жовтень 2004 р., 3 — травень 2005 р., 4 — жовтень 2005 р. Контролем слугував ґрунт тривалого пару. Об'єктами досліджень були сорти бузку звичайного 'Людвіг Шпет', 'Мадам Лемуан' та 'Весталка' 1948 та 1977 років посадки.

Алелопатичний аналіз ґрунту здійснювали методом прямого біотестування [4]. У ґрунті досліджували вміст фенольних речовин, а також визначали окисно-відновний потенціал (ОВП) [3]. Виділення (екстракцію) здійснювали толуолом, кількісне визначення вільного проліну в листках проводили нінгідринним методом [12]. Вміст основних фотосинтетичних пігментів у листках визначали спектрофотометрично [10].

Мікробіологічні аналізи проводили методом посіву ґрунтових суспензій у відповідних розведеннях на агаризовані живильні середовища за загальноприйнятими методиками [7], рН ґрунтових суспензій — 6–6,5. Вираховували чисельність: мікроміцетів (середовище Чапека), неспорівих бактерій та стрептоміцетів (капустяний агар, КА), споруотворюючих бактерій (середовище Мішустіна) та мікроорганізму *Azotobacter chroococcum* (% обростання грудочок ґрунту на середовищі Ешбі) [11]. Загальну кількість колоній при по-

сівах ґрунтових суспензій виражали у колонієутворюючих одиницях (КУО).

Статистичну обробку результатів виконано за допомогою пакета прикладних програм Microsoft Office 2000.

Результати та обговорення

Проведені дослідження впливу тривалості культивування різних сортів бузку на мікробіоту ґрунту показали, що досить значний вік (понад 30 та 60 років) кущів бузку не є вирішальним чинником у розподілі

А) Мікроміцети

Б) Неспорові бактерії

С) Споруючі бактерії

Рис. 1. Чисельність мікроорганізмів основних таксономічних груп у ризосфері сортів бузку різних строків культивування: 1–4 — терміни відбору зразків

Таблиця 1. Чисельність стрептоміцетів у ґрунті під сортами бузку за різної тривалості культивування

Варіант	тис. КУО в 1 г сухого ґрунту	
	фаза цвітіння	фаза листопаду
Контроль	73,3 ± 3,1	281,2 ± 9,2
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1948)	57,0 ± 2,3	509,4 ± 53,4
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1977)	72,3 ± 2,7	113,4 ± 14,1
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1948)	355,0 ± 42,3	461,0 ± 43,3
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1977)	144,0 ± 13,6	287,5 ± 29,2
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1948)	975,3 ± 90,4	460,0 ± 39,6
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1977)	71,8 ± 5,9	234,0 ± 10,0

мікроорганізмів основних таксономічних груп (рис. 1). Так, чисельність мікроміцетів переважала у ризосфері сорту 'Людвіг Шпет' 1977 року посадки та сорту 'Весталка' 1948 року посадки. Кількісний розподіл неспоривих та споруутворюючих бактерій залежав від сорту і змінювався у часі. Високий рівень цих груп мікроорганізмів зареєстровано в осінній період, коли в ґрунті відбувається розклад рослинних решток. Лише стрептоміцети виявилися більш чутливими до тривалості вирощування бузку — їхня чисельність переважала під старішими кущами всіх досліджуваних сортів (табл. 1). Значна кількість стрептоміцетів-інгібіторів може спричинити ґрунтовому.

Динаміка чисельності всіх досліджуваних груп мікроорганізмів мало відрізнялася від контрольних показників. Виняток становить ризосфера сорту 'Людвіг Шпет' старих за віком кущів, в якій в осінній строк відбору зразків чисельність мікроміцетів, неспоривих та споруутворюючих бактерій знижувалась на відміну від контролю.

Рис. 2. Розвиток азотобактера у ризосфері сортів бузку за різних строків культивування: 1–4 — терміни відбору зразків

Таблиця 2. Алелопатична активність ґрунту під сортами бузку за різної тривалості культивування (приріст коренів крес-салату, % до контролю)

Варіант	Строки відбору зразків			
	1	2	3	4
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1948)	60,2 ± 1,8	45,2 ± 1,8	65,1 ± 1,9	40,1 ± 1,2
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1977)	80,1 ± 2,4	65,3 ± 1,9	85,1 ± 2,5	61,0 ± 1,8
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1948)	25,2 ± 1,0	12,1 ± 0,6	35,1 ± 1,4	10,1 ± 0,5
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1977)	55,1 ± 2,2	40,2 ± 1,6	65,1 ± 1,9	50,4 ± 1,5
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1948)	49,1 ± 2,0	28,0 ± 1,1	45,2 ± 1,3	32,1 ± 1,3
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1977)	70,1 ± 2,1	55,1 ± 2,2	74,0 ± 2,2	58,1 ± 1,7

Розвиток азотобактера меншою мірою залежав від віку рослин бузку, більшою — від фенологічної фази. Навесні, в період цвітіння бузку, чисельність азотобактера була невисокою, ймовірно, за рахунок недостатньої кількості поживних елементів. У зразках ризосфери сортів 'Людвіг Шпет' та 'Весталка' 1948 року частота обростання грудочок ґрунту культурою *Azotobacter chroococcum* становила 68 % та 41 % відповідно (рис. 2).

Алелопатичний аналіз прикореневого ґрунту показав, що його фітотоксичність під рослинами сортів бузку зростала на 20–40 % при збільшенні тривалості їх вирощування, особливо під бузком сорту 'Мадам Лемуан' (табл. 2).

Показано зростання фітотоксичності ґрунту в кінці вегетації, що пояснюється акумуляцією прижиттєвих виділень рослин протягом вегетаційного періоду, а також надходженням органічної речовини при деструкції рослинних решток, що узгоджується з підвищенням чисельності мікроорганізмів у цей період.

Біохімічний стан ґрунту оцінювали за зміною показників ОВП. З окисно-відновними процесами пов'язано перетворення рослинних решток, темпи накопичення та склад органічних речовин [5]. Усі дослідні варіанти характеризувалися зниженням показників ОВП на 20–80 мВ порівняно з

Таблиця 3. Вміст фенольних речовин у прикореновому ґрунті під сортами бузку за різної тривалості культивування, мг/кг

Варіант	Строки відбору зразків			
	1	2	3	4
Контроль	30,3 ± 1,2	35,0 ± 1,4	25,0 ± 1,2	31,0 ± 1,2
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1948)	70,1 ± 2,8	82,1 ± 2,5	65,2 ± 1,9	75,2 ± 2,2
Ґрунт під сортом 'Людвіг Шпет' (1977)	45,0 ± 1,3	56,0 ± 1,7	51,0 ± 2,0	60,2 ± 1,8
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1948)	105,0 ± 3,1	120,0 ± 4,8	96,0 ± 2,9	110,0 ± 4,4
Ґрунт під сортом 'Мадам Лемуан' (1977)	75,0 ± 2,2	90,1 ± 2,7	70,0 ± 2,1	84,2 ± 2,5
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1948)	85,1 ± 2,5	97,3 ± 2,9	80,1 ± 2,4	90,2 ± 2,7
Ґрунт під сортом 'Весталка' (1977)	60,1 ± 2,4	76,0 ± 2,3	64,4 ± 1,9	70,0 ± 2,1

контролем, але найбільше — прикореневий ґрунт рослин бузку, що зростали з 1948 р. Така тенденція свідчить про наявність рухливих форм органічних речовин, які можуть визначати алелопатичний режим ґрунту.

Серед органічних сполук, які здатні виявляти алелопатичний вплив, велике значення мають фенольні речовини [2, 14, 15, 16]. Виявлено, що фітотоксичність ґрунту під сортами бузку зумовлюється накопиченням фенольних сполук. Кількість фенольних речовин під сортами бузку була вищою порівняно з контролем. Найбільший вміст фенольних сполук відмічено у ґрунті під сортом 'Мадам Лемуан', що, очевидно, пояснюється сортовими особливостями (табл. 3).

Оцінку фізіологічного стану рослин бузку досліджуваних сортів проводили в динаміці протягом вегетаційного періоду з використанням відомих індикаторів стресового стану: концентрації проліну, вмісту та співвідношення основних фотосинтетичних пігментів [6, 13].

Спостерігали зниження вмісту хлорофілів та каротиноїдів, насамперед хлорофілу *a*, та зростання кількості вільного проліну в листках бузку при збільшенні фітотоксичності ґрунту і тривалості культивування. Отримані дані свідчать про стресовий стан рослин, що, очевидно, пов'язано зі збільшенням напруженості алелопатичного режиму.

Висновки

Отже, мікробіологічні дослідження ґрунту показали, що динаміка мікробіоти ризосфери різних за віком сортів бузку має мінливий характер — періоди збільшення чи зниження чисельності мікроорганізмів визначаються сортовою належністю рослин, фенологічними фазами, інтенсивністю фізіологічних процесів, які відбуваються у них, і, меншою мірою, тривалістю культивування рослин бузку. Нами не виявлено суттєвої різниці у кількісному

складі мікроорганізмів різних систематичних груп у ризосфері різновікових груп рослин. Лише чисельність стрептоміцетів переважала під старішими куцями всіх досліджуваних сортів. Значна кількість стрептоміцетів-інгібіторів може спричинити ґрунтовтому. Ймовірно, що мікробіоценоз, який сформувався у ризосфері рослин бузку 60- і 30-річного віку, суттєво не відрізняється.

Збільшення тривалості культивування сортів бузку зумовило зростання фітотоксичності прикореневого ґрунту, зниження окисно-відновних процесів, що спричинило підвищення кількості рухливих форм органічних речовин, зокрема фенольних сполук, які можуть виявляти алелопатичну дію на рослини-акцептори.

Отримані результати засвідчили важливу роль алелопатичного чинника в процесі ґрунтового при тривалому культивуванні бузку.

1. Горб В.К., Довгалюк Н.І., Павлюченко Н.А. Сад бузків Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України: історія створення, сучасний стан, перспективи розвитку // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (15–17 вересня 2010 р.). — К.: Фітосоціоцентр, 2010. — С. 45–47.

2. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. тр. — К.: Наук. думка, 1991. — 432 с.

3. Гродзинский А.М., Горобец С.А., Крупа Л.И. Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв. — К., 1988. — 18 с.

4. Гродзинский А.М., Кострома Е.Ю., Шроль Т.С., Хохлова И.Г. Прямые методы биотестирования почвы и метаболитов микроорганизмов // Аллелопатия и продуктивность растений. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 121–124.

5. Кауричев И.С., Орлов Д.С. Окислительно-восстановительные процессы и их роль в генезисе и плодородии почв. — М.: Колос, 1982. — 247 с.

6. Колупаєв Ю.Є. Стресові реакції рослин. — Харків: Вид-во Харків. держ. аграр. ун-ту, 2001. — 173 с.

7. Михальський Л.О., Радченко О.С., Степура Л.Г. та ін. Практикум із загальної мікробіології: Навчальний посібник. — К.: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2002. — 111 с.

8. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — К.: Наук. думка, 1990. — 208с.

9. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка: Наук.-довід. вид. / За ред. Т.М. Черевченко. — К.: Архетип, 2005. — 96 с.

10. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 336 с.

11. Рубенчик Л.И. Азотобактер и его применение в сельском хозяйстве. — К.: Изд-во АН УССР, 1960. — 328 с.

12. Стаценко А.П., Бутылкин Ф.А. Биохимический прогноз жаростойкости зерновых бобовых культур // Достижения науки и техники АПК. — 1999. — № 7. — С. 29–30.

13. Таран Н.Ю. Каротиноїди фотосинтетичних тканин за умов посухи // Физиология и биохимия культурных растений. — 1999. — Т. 31, № 6. — С. 414–422.

14. Blum U. Fate of phenolic allelochemicals in soils – the role of soil and rhizosphere microorganisms // Allelopathy: chemistry and mode of action of allelochemicals. — CRC Press, 2004. — P. 57–76.

15. Einhellig F.A. Mode of allelochemical action of phenolic compounds // Ibid. — P. 217–238.

16. Rice E.L. Allelopathy. — London: Acad. press., 1984. — 422 p.

Рекомендувала до друку
Н.В. Заїменко

Н.Э. Элланская, Н.А. Павлюченко, Е.П. Юношева
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СОРТОВ SYRINGA
VULGARIS L. НА МИКРОБИОТУ
И АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ

Приведены результаты изучения микробиологических и аллелопатических свойств почвы под сортами *Syringa vulgaris* L. при разной продолжительности культивирования. Обнаружено, что возраст растений влиял на динамику микробиоты меньше, чем сорт и фенологическая фаза. Установлено, что фитотоксичность почвы зависела от содержания фенольных соединений в ней и возрастала при увеличении длительности культивирования сирени.

N.E. Ellanskaya, N.A. Pavluchenko, O.P. Yunosheva
M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

EFFECT OF DURATION OF CULTIVATION
OF SYRINGA VULGARIS L. CULTIVARS
ON MICROBIOTA AND ALLELOPATHIC
STATE OF SOIL

Microbiological and allelopathic properties of soil under *Syringa vulgaris* L. cultivars at different duration of cultivation were studied. It was shown that plants age influenced microbiota dynamics less than cultivar and phenological phases. It was established that phytotoxicity of soil depended on phenolics content in it and increased at enlargement of duration of lilac cultivation.

Н.В. РОСІЦЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ГАЗОННИХ ПОКРИТТІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ

Наведено результати експериментів з вивчення впливу кремнієвмісних сполук, аміачної селітри та саліцилової кислоти на динаміку накопичення продуктів пероксидного окиснення ліпідів і проліну. Встановлено залежність між вмістом продуктів пероксидного окиснення ліпідів, проліну, фотосинтетичних пігментів і вологістю ґрунту. Доведено, що внесення кремнієвмісних природних мінералів та обробка рослин аміачною селітрою і саліциловою кислотою позитивно впливає на показники приросту надземної та підземної частин рослин, сприяє підвищенню їхньої адаптації до недостатнього водозабезпечення.

Газонні покриття, як один з важливих компонентів рослинного покриву міст, є ключовою ланкою у формуванні стабільного екологічного стану урбоєкосистеми, саме тому актуальним є пошук шляхів оптимізації розвитку газону із застосуванням науково обґрунтованих технологій. Для цього підбрано спеціальні суміші насіння газонних трав, основу яких становлять такі види: *Lolium perenne* L., *Poa pratensis* L., *Festuca rubra* L. [9, 12, 19]. Крім того, *P. pratensis* і *F. rubra* згідно з класифікацією О.О. Лаптева [7] належать до групи видів, найбільш придатних для вирощування класичних газонів [10, 11]. Проте навіть при використанні зазначених видів при створенні газонів залишається актуальною проблема подальшого їхнього функціонування. Оскільки вирощування *P. pratensis* і *F. rubra* потребує великих витрат через високу вимогливість рослин до водозабезпечення [8], метою нашої роботи було вивчення стійкості газонних трав до різних умов зволоження.

Експериментальну роботу проводили у відділі аделопатії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. У модельних дослідах використовували суміш газонних трав: *L. perenne* (40 %), *P. pratensis* (25 %), *F. rubra* (35 %).

Рослини вирощували за температури 22–24 °С і відносної вологості повітря 75–80 %. Вологість сірого опідзоленого ґрунту підтримували на рівні 20, 40, 60, 80 % від повної вологоємності (ПВ). Обробку рослин проводили 0,1 % водним розчином саліцилової кислоти та аміачної селітри. Як джерело кремнію, який сприяє підвищенню стійкості рослин до посухи [4, 15], вносили анальцим і трепел у дозі 500 мг на 500 г ґрунту.

Перебіг процесу пероксидації ліпідів вивчали за вмістом тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБКАП). Концентрацію ТБКАП визначали за кількістю маломолекулового діальдегіду (МДА) [5], а ступінь адаптації рослин до стрес-фактора, зокрема, до посухи, — за концентрацією проліну [18]. Вміст цукрів аналізували за методикою Г.С. Бертрана [13], фотосинтетичних пігментів — за методикою Х.М. Починка [14]. Повторність досліду — 6–10-разова.

Отримані результати статистично опрацьовано за загальноприйнятими в біології методиками. У статті наведено середні арифметичні дані з урахуванням похибок. Відмінності вважали вірогідними, якщо $p \leq 0,05$ [6].

У результаті проведених досліджень з'ясовано, що обробка рослин водними розчинами саліцилової кислоти та аміачної се-

літри, а також внесення у ґрунт кремнієвмісних природних мінералів певним чином впливало на ростові процеси рослин за різних умов зволоження (рис. 1). Аналіз отриманих даних показав збільшення приросту надземної частини рослин у всіх варіантах досліджу при 20 % вологості ґрунту. Так, при обробці саліциловою кислотою та аміачною селітрою лінійні розміри надземної частини рослин збільшувалися порівняно з контролем в 1,5–1,6 разу, а на тлі анальциму і трепелу — в 1,1 разу. Підземна частина рослин у дослідних варіантах, за винятком саліцилової кислоти, була на 10–25 % меншою порівняно з контролем. На тлі 40 % зволоження відмічено збільшення лінійних розмірів надземної та підземної частин рослин у всіх варіантах досліджу на 18–23 %. При оптимальній 60 % вологості виявлено збільшення показників приросту рослин в 1,1–1,7 разу. При 80 % від ПВ зафіксовано зниження приросту як надземної, так і підземної частини рослин, за винятком варіанта з аміачною селітрою, яка на 53 % та 24 % відповідно стимулювала їхній ріст.

Одним з можливих компонентів швидкої реакції рослин на дію несприятливих чинників є активація пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). Продукти цієї реакції виступають у ролі первинного медіатора стресу [2]. Показано, що концентрація МДА в усіх варіантах досліджу значно зменшувалася зі збільшенням водозабезпечення рослин (рис. 2). Так, на тлі 20 % зволоження вміст МДА зменшувався при обробці анальцимом у 13,5 разу, трепелом — в 11,8 разу, аміачною селітрою — в 6,0 разів, саліциловою кислотою — в 45,7 разу; на тлі 40 % вологості — відповідно в 3,4; 27,6; 13,2 та 95,0 разів; при 60 % вологості — в 9,9; 21,2; 5,0 в 42,5 разу; при 80 % зволоженні — в 16,9; 3,8; 1,6 та 25,0 разів.

Важливу роль у функціонуванні фотосинтетичного апарату відіграють пігменти. Оскільки фотосинтетична система — це найчутливіший індикатор умов існування рослин, від її стану залежить їхня адаптивна спроможність, ми досліджували особливості розподілу фотосинтетичних пігментів у листках за різних умов зволоження (таблиця).

Рис. 1. Приріст газонних трав за різних умов зволоження

Рис. 2. Концентрація МДА у листках газонних трав за різних умов зволоження

З літературних джерел [17] відомо, що водний дефіцит спричиняє зменшення величини співвідношення хлорофіл *a*/хлорофіл *b*. У наших експериментах за різних умов вологозабезпечення цей показник був вищим у варіанті з анальцимом порівняно з контролем в 1,1–1,3 разу, з трепелом — в 1,0–1,2 разу, з аміачною селітрою — в 1,0–1,1 разу, із саліциловою кислотою — в 1,1–1,2 разу. Більш низький вміст хлорофілів у листках рослин дослідних варіантів, на

думку В.В. Бараненко [1], є наслідком безпосередньої взаємодії молекул хлорофілу з продуктами ПОЛ.

Відомо, що вуглеводи є основним живильним, енергетичним і структурним матеріалом для росту та розвитку клітин і тканин. Водночас підвищення рівня цукрів пригнічує ріст, зменшує ефективність фотосинтезу, спричинює акумуляцію антоціанів, скручування, хлороз і некроз листків [16]. Отримані нами результати засвідчили, що в усіх варіантах

Рис. 3. Вміст проліну у листках газонних трав за різних умов зволоження

Вміст фотосинтезуючих пігментів у листках залежно від умов зволоження, мг на 100 г сирової речовини

Варіант досліджу	Хлорофіл		Сума хлорофілів a + b	Каротиноїди	Хлорофіл a / хлорофіл b	Сума хлорофілів a + b / каротиноїди
	a	b				
Контроль						
20 %	40,04±1,92	28,12±1,06	68,16±2,72	11,64±0,46	1,42±0,06	5,86±0,21
40 %	31,72±0,91	21,81±0,87	53,53±2,08	8,92±0,31	1,45±0,05	6,00±0,30
60 %	32,39±1,26	22,85±0,98	55,24±2,15	8,81±0,24	1,42±0,06	6,27±0,30
80 %	33,91±1,52	21,92±1,01	55,83±2,67	10,32±0,39	1,55±0,07	5,41±0,24
Анальцим						
20 %	27,15±1,30	18,11±0,83	45,26±2,08	7,78±0,35	1,50±0,03	5,82±0,23
40 %	31,83±1,20	19,34±0,54	51,18±2,30	9,38±0,40	1,65±0,06	5,45±0,21
60 %	20,98±0,57	11,82±0,46	32,80±1,31	6,80±0,20	1,78±0,07	4,83±0,17
80 %	37,22±1,40	24,96±0,94	62,17±1,56	10,90±0,43	1,49±0,06	5,71±0,22
Трепел						
20 %	26,67±0,80	16,14±0,48	42,81±1,71	7,96±0,39	1,65±0,07	5,37±0,25
40 %	33,60±0,94	22,59±0,81	56,19±2,24	9,64±0,44	1,49±0,07	5,83±0,26
60 %	36,22±1,70	23,86±0,95	60,08±2,40	10,64±0,42	1,52±0,06	5,65±0,15
80 %	25,51±1,14	16,38±0,65	41,89±1,67	7,65±0,30	1,56±0,04	5,48±0,19
Аміачна селітра						
20 %	29,56±1,11	18,74±0,89	48,31±2,22	10,65±0,51	1,58±0,04	4,54±0,17
40 %	37,01±1,33	24,32±1,16	61,33±3,00	11,10±0,43	1,52±0,06	5,53±0,24
60 %	31,93±1,53	20,45±0,98	52,38±1,47	9,60±0,46	1,56±0,04	5,45±0,26
80 %	30,83±1,32	19,40±0,93	50,23±2,15	9,57±0,36	1,59±0,06	5,25±0,25
Саліцилова кислота						
20 %	26,87±1,07	15,94±0,70	42,81±2,05	8,88±0,22	1,69±0,05	4,82±0,17
40 %	36,60±1,42	22,73±0,90	59,33±2,91	11,02±0,49	1,61±0,06	5,38±0,15
60 %	33,92±1,63	21,70±0,74	55,62±2,50	11,22±0,50	1,56±0,06	4,96±0,23
80 %	29,03±1,36	17,95±0,62	46,98±2,25	9,31±0,45	1,62±0,06	5,05±0,24

досліджу концентрація розчинних вуглеводів була меншою, ніж у контролі. Так, на тлі кремнієвмісних мінералів їхня кількість була нижчою в 1,1–1,4 разу, аміачної селітри — в 1,3 разу та саліцилової кислоти — в 1,7 разу.

Доведено, що в умовах стресу у тканинах рослин зростає вміст проліну, який сприяє підвищенню стійкості організму до дії несприятливих чинників, зокрема до посухи, внаслідок збільшення водоутримувальної здатності клітин [3].

Зменшення вмісту проліну (рис. 3) щодо контролю при 20 % зволоженні спостерігали при обробці рослин аміачною селітрою та саліциловою кислотою — відповідно у 7,0 та 2,0 рази, а при внесенні кремнієвмісних мінералів — в 1,1–1,6 разу. На тлі 40 % ґрунтової вологи цей показник у варіанті з аміачною селітрою був меншим у 33,5 разу, а при внесенні кремнієвмісних мінералів — в 1,7–7,7

разу. При оптимальній 60 % вологості виявлено зменшення концентрації проліну у 7,0–10,0 разів на тлі анальциму і трепелу. В рослинах, оброблених розчинами саліцилової кислоти та аміачної селітри, вміст проліну зменшувався в 4,8 і 45,8 разу відповідно.

Отже, експериментально доведено, що внесення кремнієвмісних природних мінералів та обробка рослин аміачною селітрою і саліциловою кислотою позитивно впливає на показники приросту надземної та підземної частин рослин і сприяє підвищенню їхньої адаптаційної спроможності до недостатнього водозабезпечення.

1. Бараненко В.В. Пероксидне окиснення ліпідів у листках *Sium latifolium* L. за різних умов водозабезпечення // Укр. ботан. журн. — 2009. — 66, № 5. — С. 713–721.

2. Бацманова Л.М., Буюн Л.І., Ковальська Л.А., Таран Н.Ю. Проантиоксиданти деяких видів тропічних орхідних за низькотемпературної адаптації // Там само. — 2008. — **65**, № 6. — С. 912–921.

3. Долгова Л.Г., Самойлова М.В. Вміст проліну як показник стійкості рослин-інтродуцентів роду *Amelanchier* Medic. // Актуальні питання біології, екології та хімії. — 2009. — **1**, № 3. — С. 29–34.

4. Іваницька Б.О., Міськів Н.Г., Росицька Н.В. Кремніємісткі мінерали природного походження як фактор впливу на ростові процеси та біосинтез фотосинтетичних пігментів рослин різних життєвих форм // Матеріали дев'ятої наук. конф. молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», (1–2 жовтня 2009 р., Львів). — Львів: ТзОВ «Компанія "Манускрипт"», 2009. — С. 141–142.

5. Кабашникова Л.Ф., Шибытко Н.Л., Абрамчик Л.М. Методы оценки физиологического состояния растений в условиях засухи. — Минск: Белорус. наука, 2007. — 42 с.

6. Лакін Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк., 1990. — 352 с.

7. Лаптев А.А. Газоны. — К.: Наук. думка, 1983. — 176 с.

8. Лисовец Е.И. Структурные особенности фитоценозов мятлика узколистного (*Poa angustifolia* L.) и мятлика лугового (*Poa pratensis* L.) в условиях степного Приднепровья // Актуальні питання біології, екології та хімії. — 2009. — **1**, № 2. — С. 20–27.

9. Марутяк С.Б. Формування газонів у зонах інтенсивного антропогенного навантаження // Наук. вісн.: Проблеми урбоекотології та фітомеліорації. — 2003. — Вип. 13.5. — С. 326–330.

10. Мифтахова С.А., Зайнуллина К.С. Динамика побегообразования газообразующих видов *Festuca rubra* L и *Poa pratensis* L. в среднетаежной подзоне Республики Коми // Агр. вестн. Урала. — 2009. — № 1 (55). — С. 43–46.

11. Мицик Л.П. Метод визначення декоративності травостою // Питання степового лісознавства та лісової рекультивациі земель. — 2008. — Вип. 12. — С. 10–15.

12. Мыцк Л.П. К вопросу о видовом составе дернообразующих растений, устойчивых в степных условиях // Там само. — 2007. — Вип. 11. — С. 8–14.

13. Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений. — М.: Агропромиздат, 1985. — 255 с.

14. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 336 с.

15. Росицька Н.В., Іваницька Б.О. Підвищення стійкості газонних покриттів в умовах посухи // Матеріали VI міжнар. наук. конф. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» (Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). — Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2010. — С. 403–405.

16. Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф., Золотарьова О.К. Цукри як ключова ланка в регуляції метаболізму фотосинтезуючих клітин // Укр. ботан. журн. — 2001. — **58**, № 1. — С. 121–127.

17. Соколовська О.Г., Гуляев Б.І. Фотосинтез і посухостійкість листків // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. — К., 2001. — Т. 1. — С. 97–101.

18. Стаценко А.П. Биохимический прогноз жаростойкости у зерновых и бобовых культур // Достижения науки и техники. АПК. — 1999. — № 7. — С. 29–30.

19. Чоха О.В. Газонні покриття м. Києва. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 288 с.

Рекомендував до друку П.А. Мороз

Н.В. Росицька

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ УВЛАЖНЕНИЯ

Приведены результаты экспериментов по изучению влияния кремнийсодержащих соединений, аммиачной селитры и салициловой кислоты на динамику накопления продуктов перекисного окисления липидов и пролина. Установлена зависимость между содержанием продуктов перекисного окисления липидов, пролина, фотосинтетических пигментов и влажностью почвы. Доказано, что внесение кремнийсодержащих природных минералов и обработка растений аммиачной селитрой и салициловой кислотой положительно влияет на показатели прироста надземной и подземной части растений, способствует повышению их адаптации к недостаточному водообеспечению.

N.V. Rositska

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

INCREASING OF LAWN STABILITY TO DIFFERENT WATER CONDITIONS

The results of investigation analcime, tripoli, ammonium nitrate and salicylic acid influences on lipid peroxidation product and proline accumulation were shown. The dependence between the content of lipid peroxidation products, proline and photosynthetic pigments and soil moisture degree was established. Analcime, tripoli, ammonium nitrate and salicylic acid making had positive effect on ground and underground growth rates of plants and promoted adaptive potential to low water supply.

ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2011, № 2

Н.Ю. МАРЧУК

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр НААН Украины
Украина, 98648 АР Крым, г. Ялта, пгт Никита

ДИНАМИКА СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА В ХВОЕ И ШИШКАХ КИПАРИСА ЛУЗИТАНСКОГО В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ

Приведены результаты изучения динамики состава и содержания эфирного масла в хвое и шишках кипариса лузитанского в течение вегетации в условиях Южного берега Крыма.

Среди видов рода *Cupressus* L. кипарис лузитанский (*Cupressus lusitanica* Mill.) относится к наиболее широко культивируемым. Он успешно акклиматизировался как лесная порода в Португалии, Пакистане, Индии, Африке. В Украину этот вид впервые интродуцирован Никитским ботаническим садом в 1842 г., но в отличие от черноморского побережья Кавказа он не получил на Южном берегу Крыма широкого распространения в связи с недостаточной устойчивостью [3, 4, 8].

К настоящему времени накоплен опыт успешного использования эфирных масел хвойных деревьев. Распыление эфирных масел в производственных помещениях обеспечивает антимикробную устойчивость людей, снижает их эмоциональное напряжение и повышает скорость переработки информации, способствует профилактике обострений заболеваний легких [2, 7].

Целью наших исследований было установление оптимального периода вегетации кипариса лузитанского для получения качественного эфирного масла, пригодного для использования в лечебно-профилактических целях. Для этого изучена динамика содержания суммы эфирных масел в хвое и шишках кипариса лузитанского в процессе годичного цикла вегетации.

Материалы и методы

Материал для исследований получен из коллекции Никитского ботанического сада — Национального научного центра НААН Украины (НБС—ННЦ) в течение 2007–2010 гг. Эфирное масло из хвои и шишек кипариса лузитанского выделяли методом гидродистилляции [5]. Состав эфирных масел определяли с помощью хроматографа Agilent Technology 6890 с масс-спектрометрическим детектором 5973, колонка HP-5 длиной 30 м, внутренний диаметр — 0,25 мм. Идентификацию индивидуальных соединений выполняли путем сравнения полученных масс-спектров с данными библиотеки NIST05-WILEY (около 500 тыс. масс-спектров).

Результаты и их обсуждение

Установлено (рисунок), что минимальное количество эфирного масла в хвое кипариса лузитанского приходится на весенние месяцы (апрель-май); в июне доля эфирного масла достигает 0,17 % от сухой массы, с последующим понижением в августе (0,04 %). Второй максимум содержания эфирного масла наблюдается в ноябре (0,21 %). Для шишек в течение вегетации отмечен только один максимум — в феврале (0,25 %), тогда как минимум — в летний период (0,04 %).

Изучена динамика индивидуальных компонентов эфирного масла хвои и шишек кипариса лузитанского в процессе вегетации.

Содержание эфирного масла в хвое и шишках кипариса лузитанского

В составе исследуемого эфирного масла из хвои обнаружено 102 компонента, из них можно выделить 20 основных (% от суммы масел): 4 монотерпена — α -пинен (0,3–9,28), Δ^3 -карен (0,37–3,4), лимонен (1,96–11,62) и γ -терпинен (0,32–3,66); 11 сесквитерпеноидов — камфора (0,53–3,94), умбеллулон (3,6–19,08), терпинен-4-ол (5,11–12,6), бидиклосесквифелландрен (1,57–5,5), эпи-бидиклосесквифелландрен (3,92–13,84), эпизонарен (1,55–5,0), цис-каламенен (1,57–5,92), гермакрен В (0,45–2,67), сесквитерпеновый спирт с мв 220 (2,24–13,42), α -мууроол (0,52–2,26) и α -кадинол (1,16–4,86); 4 дитерпена — 14-норкадин-5-ен-4-он (0,7–7,57), филлокладен (0,26–5,07), незукол (0,26–6,74) и филлокладанол (0,15–7,45); 1 фенольное соединение — тимол (0,51–3,94).

Для эфирного масла, полученного из хвои, максимум монотерпенов приходится на июль и ноябрь (до 25 % от общей суммы масел), что совпадает с максималным вы-

ходом эфирного масла, а минимумы — на август и декабрь (до 10 %). Для дитерпенов и нетерпеновых соединений характерен один максимум — в августе (4,5 %) и сентябре (28 %) соответственно. Динамика содержания сесквитерпеноидов имеет волнообразный характер, диапазон варьирования этого показателя — 52–66 %. Принимая во внимание аллергическое действие Δ^3 -карена и сесквитерпеноидов [1, 6] и динамику содержания эфирного масла из кипариса лузитанского, лучшим периодом для получения качественного эфирного масла из хвои является сентябрь.

В составе эфирного масла, полученного из шишек, обнаружено 66 компонентов, из них 9 являются основными и составляют (% от суммы масел): α -пинен — 54,14–60,95, β -пинен — 4,64–5,91, мирцен — 8,17–10,52, лимонен — 4,18–5,45, умбеллулон — 0,21–2,58, терпинен-4-ол — 1,04–2,11, α -терпинол — 1,34–3,67, цитронеллол — 1,70–

3,62, кариофиллен — 0,41–2,59. Максимальное содержание монотерпенов отмечено в зимний период (86 % от суммы масла) с последующим плавным понижением к осени (77 %). Для дитерпенов и нетерпеновых соединений характерен один максимум, совпадающий с таковым для эфирного масла из хвои, для сесквитерпенов — один максимум в октябре (до 20 %). Лучшим периодом для получения качественного эфирного масла из хвои шишек является февраль.

Выводы

1. В эфирном масле из хвои кипариса лузитанского преобладают сесквитерпеноиды, основными из них являются умбеллулон, терпинен-4-ол, эпи-бицикросесквифелландрен, цис-каламенен.

2. В эфирном масле из шишек кипариса лузитанского преобладают монотерпены, основными из них являются α -пинен, β -пинен, мирцен, лимонен.

3. Исходя из динамики состава и содержания эфирного масла кипариса лузитанского, лучшим периодом для получения качественного эфирного масла из хвои является сентябрь, из шишек — февраль.

1. Акимов Ю.А., Остапчук И.Ф., Захаренко Г.С. и др. Аэрофитотерапия — метод реабилитации и вторичной профилактики заболевания легких // Тез. докл. науч. конф. «Фитонциды. Бактериальные болезни растений» (Ужгород, октябрь 1985 г.). — К.: Наук. думка, 1985. — Ч. I. — С. 113–114.

2. Артюховский А.К. Санитарно-гигиенические и лечебные свойства леса. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. — 104 с.

3. Захаренко Г.С. Биологические основы интродукции и культуры видов рода кипарис (*Cupressus* L.). — К.: Аграрна наука, 2006. — 256 с.

4. Карпун Ю.Н., Арнаутов Н.Н. Итоги и перспективы интродукции древесных растений в России. Род Кипарис. — Сочи, 1994. — Вып. 1. — 31 с.

5. Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье // Государственная фармакопея СССР. — М.: Медицина, 1987. — Вып. 1. — С. 290–295.

6. Rogov V.A. Использование летучих терпеноидов сосновых лесов в оздоровлении воздушной среды замкнутых объемов помещений // Химия растительного сырья. — 2000. — № 2. — С. 67–72.

7. Rogov V.A. Улучшение параметров микроклимата в производственных помещениях // Там же. — 2000. — № 2. — С. 73–78.

8. Luoga E.J., Chamshama S.A.O., Iddi S. Survival, growth, yield and wood quality of a species and provenance trial of *Cupressus lusitanica*, *Cupressus lindleyi* and *Cupressus bentamii* at Hambala Wei, Lushoto, Tansania // *Silva Genetica*. — 1994. — Bd. 44, Heft 4. — S. 181–264.

Рекомендовала к печати
Н.И. Джуренко

Н.Ю. Марчук

Нікитський ботанічний сад —
Національний науковий центр НААН України,
Україна, АР Крим, м. Ялта, смт Нікіта

ДИНАМІКА СКЛАДУ І ВМІСТУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ У ГЛИЦІ ТА ШИШКАХ КИПАРИСУ ЛУЗИТАНСЬКОГО ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ

Наведено результати вивчення динаміки складу і вмісту ефірної олії у глиці та шишках кипариса лузитанського протягом вегетації в умовах Південного берега Криму.

N.Yu. Marchuk

Nikitsky Botanical Gardens —
National Scientific Center,
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Ukraine, Crimea, Nikita

THE DYNAMICS OF ESSENTIAL OILS COMPOSITION AND CONTENT IN THE NEEDLES AND CONES OF *CUPRESSUS LUSITANICA* MILL. DURING VEGETATION

The studying results of the dynamics of essential oils composition and content in the needles and cones of *Cupressus lusitanica* Mill. during vegetation in the Southern Coast of the Crimea have been given.

А.В. ВІТЕР¹, О.В. ДМИТРІЄВ², О.І. ДЗЮБА¹

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 64

ВЛАСТИВОСТІ ЛЕКТИНІВ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ, ВИРОЩЕНОЇ ЗА ЗМІНЕНОЇ ДІЇ ГРАВІТАЦІЇ

*Досліджено взаємодію білків з надземної частини рослин люцерни посівної (*Medicago sativa* L.) сорту Ярославна віком 30 та 50 діб, вирощених за різної орієнтації відносно вектора гравітації з D-арабінозою, D-рамнозою, D-сахарозою та еритроцитами чотирьох груп людської крові. Аномальне розміщення рослин у гравітаційному полі стимулювало гемолітичну активність, особливо у разі передпосівної обробки пророщеного насіння штамом *Sinorhizobium meliloti* 441. Найкращим індикатором зміни активності лектинів виявились еритроцити від донорів з III та IV групами крові.*

Космічні закриті системи життєзабезпечення вимагають надійності як окремих компонентів, так і взаємозв'язків між ними. Наші дослідження показали принципову можливість формування продуктивного бобово-ризобіального симбіозу за умов імітованої мікрогравітації. Загалом інтродукція рослин у космічні оранжереї передбачає дослідження низки аутокологічних питань та питань взаємодії вищих фототрофів з іншими компонентами закритих екосистем (консументами, редуцентами, симбіонтами, патогенами та паразитами) у модельних умовах — під впливом кліностагування. Одним із зручних інструментів для вивчення фізіолого-біохімічного стану рослин є дослідження їхніх гемаглютининів, оскільки властивості цих білків відображують комплекс важливих характеристик рослин.

Дослідження гемолітичної та вуглеводної активності білків з бобових рослин свідчить про придатність рослинного матеріалу як харчових або лікарських засобів для організмів-консументів з різними особливостями клітин крові [8]. Під час стресів підвищується властивість деяких глікопротеїнів людини зв'язуватися з рослинними лектинами. Такі глікопротеїни запро-

поновано використовувати як діагностичні маркери стресів людського організму ще до появи виражених симптомів [12]. Показано, що перебування в космічному польоті призводило до послаблення специфічних відповідей Т-лімфоцитів на дію фітогемаглютининів в умовах *in vitro* [17].

Активність рослинних лектинів зростає в ході онтогенезу, під дією збудників захворювань, а також абіотичних стресорів [1]. Наприклад, осмотичний стрес спричиняє вироблення в коренях рису лектину, що зв'язує манозу [13]. Вироблення лектинів у підсім'ядольних колінах сої зазнає змін за дії холодного стресу [11]. Опірність рослин стресорам можна стимулювати завдяки попередньому застосуванню лектинів, що показано на прикладі підвищення солестійкості проростків пшениці *Triticum aestivum* L. [4] або стійкості рослин цього виду до УФ-опромінення [5]. Н. Ланноо зі співавт. [15] виявили, що екзогенна жасминова кислота та її метиловий ефір підсилюють синтез лектинів, спричинений стресами. Цей ефект на інтактних рослинах виявляється більшою мірою, ніж на висічках з листків. Нещодавні дослідження свідчать про те, що у відповідь на холодний стрес листки виробляють N-глікозилзовані біл-

Титр реакції гемаглютинації екстрактів з надземної частини *Medicago sativa* сорту Ярославна відносно вихідних солевих екстрактів рослини віком: а — 30 діб; б — 50 діб

ки, які аглютинують з лектинами [14]. Є повідомлення про причетність фітогемаглютининів до регуляції окисного стресу, перебудови цитоскелета [1], обговорюється можливість їхньої взаємодії з гістонами [16].

Відомо також про інші важливі властивості лектинів: зв'язування бульбочкових бактерій зі специфічним складом (залишками) екзополісахаридів [7] і про позитивну кореляцію між гемолітичною та алелопатичною активностями рослинних білків [3].

Існує думка, що імітована мікрогравітація може впливати на рослини як значний стресор [6]. За даними наших попередніх досліджень, симбіотична азотфіксація сприяє пристосуванню рослин до його дії, тому метою цього експерименту було виявити залежність лектинової активності люцерни посівної (*Medicago sativa* L.) від зміни дії гравітації та взаємодії рослин з високоефективним штамом *Sinorhizobium meliloti* 441.

У нашому експерименті, крім кліностакування рослин, випробовували вплив постійної 180° переорієнтації рослин відносно поверхні Землі. Цей варіант слугував для перевірки ефектів, спричинених власне орієнтацією рослин у гравітаційному полі, адже кліностакування лише імітує невагомість завдяки циклічній зміні положення рослин у гравітаційному полі, не усуваючи фактора сили земного тяжіння.

Матеріали та методи

У дослідженнях використовували насіння *M. sativa* сорту Ярославна з селекційного розсадника ННЦ «Інститут землеробства» НААН, штам *Sinorhizobium meliloti* 441 (музейна колекція Інституту фізіології рослин та генетики НАН України), який відзначається високою здатністю вступати в ефективний азотфіксувальний симбіоз з рослинами. Експеримент проводили в культурі скляних контейнерів, заповнених мінеральним волокном Grodan (Нідерланди),

вологість якого підтримували живильним розчином за [10] на рівні 700 % від сухої маси за 15-годинного освітлення 2,5 клк.

Випробування рослин проводили за схемою двофакторного дослідження. Суть першого фактора — 3 варіанти розміщення рослин відносно вектора сили земного тяжіння на досліджуваній об'єкт: 1) звичайний стаціонар (контроль); 2) двохосьове кліностакування (частота обертання за осями становила 0,11 та 0,48 об./хв) — періодична зміна орієнтації рослин у гравітаційному полі, що імітує невагомість; 3) постійна 180° переорієнтація рослин: пагони спрямовані до Землі, а корені — від Землі (перевернутий стаціонар). В усіх варіантах пагони рослин були постійно орієнтовані до ламп освітлення — це дало змогу розмежувати ефекти умов освітлення та гравітаційного поля Землі. Другим фактором був спосіб зараження *M. sativa* бульбочковими бактеріями: 1) спрямована передпосівна інокуляція стерильного (30 хв у 70 % етиловому спирті з наступним промиванням) пророщеного насіння зазначеним штамом; 2) неконтрольоване зараження коренів ризобіями (контроль).

Відбір рослинного матеріалу проводили у віці 30 і 50 діб. Визначення вуглеводзв'язувальної активності екстрактів (1 ч. сирих пагонів/10 ч. фізіологічного розчину) проводили на 10 % розчинах D-арабінози, D-рамнози та D-сахарози, реакції гемаглютинації (РГА) лектинів — за модифікованим методом [8], валового вмісту білка у висушених пагонах — за [9]. Повторність експериментів — триразова.

Результати та обговорення

Випробування сольових екстрактів білків з пагонів *M. sativa* в поставлених нами експериментах на спорідненість до D-арабінози, D-рамнози і D-сахарози дало позитивну реакцію лише з останнім вуглеводом. Як відомо, екзополісахариди *S. meliloti*, що є специфічними до *M. sativa*, містять переважно залишки галактози та глюкози [7].

Глюкозний залишок входить також до складу сахарози, тому можна очікувати, що високий рівень вироблення лектинів *M. sativa* (зокрема, показаний нашими експериментами) корелюватиме зі здатністю рослин до зв'язування видоспецифічних ризобій на коренях.

Наступним етапом дослідження було випробування гемолітичної активності солевих екстрактів з пагонів рослин (рисунк).

Зміна здатності рослинних екстрактів до взаємодії з вуглеводними компонентами, в тому числі з розміщеними на поверхні еритроцитів, може бути наслідком двох внутрішніх процесів: 1) загальних змін вмісту білка у фітомасі та 2) зміни здатності білка до взаємодії з вуглеводними залишками, що можна пояснити конформаційними змінами фітогемаглютининів або підвищенням їхньої частки в загальному пулі білків. Виходячи з цього, ми вважали, що інтегральним показником лектинової активності утвореного рослинами білка може слугувати десятковий логарифм

оберненого добутку цих двох параметрів (відносна лектинова активність білка)

$$\lg \frac{1}{w_{\text{білка}} \times \text{РГА}}$$

де w — вміст білка (% на суху речовину), а РГА — титр сухої речовини рослинного матеріалу в сольовому розчині (РГА = 10 × титр відносно вихідного сольового екстракту × частка сухої речовини в аналізованих пробах пагона). Значення відносної лектинової активності білка відображує максимальне розведення білка, яке забезпечує зсідання еритроцитів. Теоретично, цей показник дорівнює одиниці, якщо зсідання спричиняє екстракт, який містить 1 % валового білка. Результати аналізу екстрактів з *M. sativa* за цим показником наведено в таблиці.

Аналіз наведених у таблиці даних свідчить, що:

1. Білки люцерни посівної з еритроцитами III і IV групи крові аглютинували значно краще, ніж із еритроцитами I групи. II група відзначалася проміжним рівнем РГА.

Вплив індукованої інокуляції та зміненої дії гравітації на відносну лектинову активність білка рослин *Medicago sativa* сорту Ярославна

Вік рослин, діб	Варіант	Показник $\lg \frac{1}{w_{\text{білка}} \times \text{РГА}}$ для груп крові			
		I	II	III	IV
30	Звичайний стаціонар (контроль) зі спонтанним зараженням	2,0	1,4	0,8	1,1
	Звичайний стаціонар (контроль) з індукованою інокуляцією	1,1	1,7	2,3	3,8
	Перевернутий стаціонар зі спонтанним зараженням	2,6	2,0	1,7	2,0
	Перевернутий стаціонар з індукованою інокуляцією	1,7	2,6	1,4	3,8
	Кліностакування зі спонтанним зараженням	2,4	0,9	2,4	2,1
50	Кліностакування з індукованою інокуляцією	2,3	2,3	3,5	2,0
	Звичайний стаціонар (контроль) зі спонтанним зараженням	0,8	2,3	3,8	2,0
	Звичайний стаціонар (контроль) з індукованою інокуляцією	1,4	2,0	3,8	3,2
	Перевернутий стаціонар зі спонтанним зараженням	1,7	3,8	3,8	2,3
	Перевернутий стаціонар з індукованою інокуляцією	4,8	4,8	5,1	5,1
	Кліностакування зі спонтанним зараженням	2,3	3,8	3,8	3,8
	Кліностакування з індукованою інокуляцією	3,5	1,7	3,8	3,8

2. Зі збільшенням віку рослин *M. sativa* здатність лектинів аглютинувати з людськими еритроцитами поліпшувалася, що особливо було характерне для III і IV груп крові.

3. Тенденція до посилення РГА як у 30-добових, так і в 50-добових рослин виявлялась однаковою чином: звичайний стаціонар < кліностакування < перевернутий стаціонар. Можна вважати, що саме добре виражена РГА в перевернутому стаціонарі та незначною мірою слабша під дією кліностакування свідчить про особливо стресовий вплив умов зміненої гравітації на рослини та хорошу адаптаційну здатність рослин *M. sativa* до цих стресорів.

4. Білки спонтанно заражених рослин виявляли дещо гіршу РГА порівняно з білками рослин індуковано інокульованого варіанта. Ми пояснюємо цей факт тим, що сприятливе забезпечення азотом дало змогу краще реалізуватися потенціалу рослин щодо формування тих структур білкових макромолекул, які потрібні для вступу у взаємодію з еритроцитами. Водночас у варіантах спонтанного зараження нестача азоту перешкоджала реалізації цієї генетичної здатності рослин.

Висновки

Проведений експеримент дає підстави припустити, що білки, здатні зв'язувати вуглеводи, причетні до адаптивної відповіді *Medicago sativa* на екстремальні умови, спричинені зміною положення рослин відносно вектора сили тяжіння. Зі збільшенням віку рослин з 30 до 50 діб не тільки зростає кількість білків, а й їхня відносна лектинова активність, яка посилюється в умовах повноцінного азотного живлення внаслідок симбіозу рослин з високоефективним штамом *Sinorhizobium meliloti* 441. Виявлення великих відмінностей у гемолітичній активності екстрактів з рослин *M. sativa* щодо еритроцитів, одержаних від донорів з різними групами крові, дає підстави стверджувати, що для застосування

рослин *M. sativa* як харчового або лікарського продукту необхідно проводити попередню оцінку РГА для кожної людини окремо. Необхідно пам'ятати про те, що система груп крові відповідає тільки одному з численних видів антигенних детермінант, що містяться на поверхні еритроцитів людини [2], тому не виключено, що в РГА люцернових лектинів визначальними є поверхневі структури еритроцитів, відмінні від тих, якими визначається система АВ0. На нашу думку, уявлення про гемолітичну активність білків *M. sativa* можна розширити завдяки дослідженням їхньої взаємодії з еритроцитами сільськогосподарських тварин, що сприяло б поліпшенню раціонів годівлі. Особливо це актуально для таких космічних місій, де можна досягти тривалого вегетаційного періоду для цього виду рослин. Зростання лектинової активності пагонів у відповідь на зміну положення рослин *M. sativa* відносно гравітаційного вектора свідчить про те, що розширені дослідження білків цього виду можуть доповнити уявлення про відповідь рослин на екстремальний вплив фактора гравітації.

1. Бабоша А.В. Индуцибельные лектины и устойчивость растений к патогенным организмам и абиотическим факторам // Биохимия. — 2008. — 73, № 7. — С. 812–825.

2. Вершигора А.Е. Общая иммунология: Учеб. пособие. — К.: Вища шк., 1990. — 736 с.

3. Дзюба О.І., Соляник О.В. Біологічна активність лектинів деяких представників родини Ericaceae // Проблеми фізіології рослин і генетики на рубежі III тисячоліття: Матеріали VII конф. молодих вчених (Київ, 2000 р.). — К.: Б.в., 2000. — С. 29.

4. Кильдибекова А.Р., Безрукова М.В., Авальбаев А.М. и др. Механизмы защитного влияния агглютинина зародыша пшеницы на рост клеток корневой проростков пшеницы при засолении // Цитология. — 2004. — 46, № 4. — С. 312–316.

5. Кириченко О.В., Перковська Г.Ю. Вплив екзогенного лектину пшениці на вміст флавоноїдів та зміну лектинової активності у проростках пшениці за умов ультрафіолетового опромінення // Біополімери і клітина. — 2005. — 21, № 5. — С. 413–418.

6. Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів. — К.: Сталь, 2003. — 156 с.
7. Коць С.Я., Береговенко С.К., Кириченко Е.В., Мельникова Н.Н. Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов. — К.: Наук. думка, 2007. — 316 с.
8. Луцик М.Д., Панасюк Е.Н., Луцик А.Д. Лектины. — Львов: Вища школа, 1981. — 192 с.
9. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 334 с.
10. Шильникова В.К., Нестерова Н.М. Влияние кислотности среды на процесс инфицирования клевера клубеньковыми бактериями // Изв. АН СССР. Сер. биол. — 1969. — № 3. — С. 445–448.
11. Aghaei K., Ehsanpour A.A., Shah A.H., Komatsu S. Proteome analysis of soybean hypocotyl and root under salt stress // Amino Acids. — 2009. — **36**, N 1. — P. 91–98.
12. Barisic K., Lauc G., Dumic J. et al. Changes of glycoprotein patterns in sera of humans under stress // Europ. J. Clin. Chem. & Clin. Biochem. — 1996. — **34**, N 2. — P. 97–101.
13. Branco A.T., Bernabé R.B., dos Santos Ferreira B. et al. Expression and purification of the recombinant SALT lectin from rice (*Oryza sativa* L.) // Protein Expression and Purification. — 2004. — **33**, N 1. — P. 34–38.
14. Komatsu S., Yamada E., Furukawa K. Cold stress changes the concanavalin A-positive glycosylation pattern of proteins expressed in the basal parts of rice leaf sheaths // Amino Acids. — 2009. — **36**, N 1. — P. 115–123.
15. Lannoo N., Vandendorre G., Miersch O. et al. The jasmonate-induced expression of the *Nicotiana tabacum* leaf lectin // Plant and Cell Physiol. — 2007. — **48**, N 8. — P. 1207–1218.
16. Schouppé D., Ghesquière B., Menschaert G. et al. Interaction of the tobacco lectin with histone proteins // Plant Phys. — 2011 (El. pub. ahead of print).
17. Taylor G.R., Dardano J.R. Human cellular immune responsiveness following space flight // Aviat., Space & Environ. Med. — 1983. — Vol. 52, Issue 12, Pt. 2. — P. S55–S59.

Рекомендувала до друку Н.В. Заїменко

А.В. Витер¹, А.В. Дмитриев², О.І. Дзюба¹

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

СВОЙСТВА ЛЕКТИНОВ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ, ВЫРАЩЕННОЙ ПРИ ИЗМЕНЕННОМ ДЕЙСТВИИ ГРАВИТАЦИИ

Исследовано взаимодействие белков надземной части растений люцерны посевной (*Medicago sativa* L.) сорта Ярославна в возрасте 30 и 50 суток, выращенных в условиях различной ориентации относительно вектора гравитации с *D*-арабинозой, *D*-рамнозой, *D*-сахарозой и эритроцитами четырех групп крови человека. Аномальное размещение растений в гравитационном поле стимулировало гемолитическую активность, особенно в случае предпосевной обработки пророщенных семян штаммом *Sinorhizobium meliloti* 441. Наилучшим индикатором изменения активности лектинов оказались эритроциты от доноров с III и IV группами крови.

А.В. Витер¹, О.В. Дмитриев², О.І. Дзюба¹

¹ М.М. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine, Kyiv

LECTINS PROPERTIES UNDER CULTIVATION OF ALFALFA IN ALTERED GRAVITY CONDITIONS

Proteins from aerial portion of 30- and 50-days plants of alfalfa (*Medicago sativa* L.) cv. Yaroslavna which grown under various orientation with regard to gravitational vector were tested to interact with *D*-arabino-, *D*-ramnose, *D*-sucrose and erythrocytes of 4 human blood groups. Salt extracts hemolytic activity was stimulated by abnormal arrangement of plants in gravitational field of the Earth, especially under treatment of sprouted seeds with *Sinorhizobium meliloti* str. 441. Erythrocytes of donors with the 3rd and the 4th human blood groups were observed to be the best indicator among the other blood groups.

УДК [712.253:58]:[94:57] + 502.753

С.І. ГАЛКІН

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква-13

ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСИЛЕННЯМ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЇХНІ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ)

Наведено результати вивчення ступеня забруднення території дендропарку «Олександрія» техногенними забруднювачами. Встановлено джерела забруднення та визначено вміст шкідливих речовин у підземних та поверхневих водах ставків старовинного парку. Проведено порівняльний аналіз концентрації техногенних забруднювачів у дендропарку «Олександрія» та інших дендропарках НАН України.

Три дендрологічні парки — «Олександрія», «Софіївка» і «Тростянець» — підпорядковані НАН України. Всі вони розміщені в Лісостеповій зоні України на територіях старовинних панських маєтків, побудованих наприкінці XVIII ст. — у першій половині XIX ст. Кожен з цих парків має свою історію створення, стилістичний образ, ландшафтне упорядкування території та структуру насаджень, яка склалася протягом століть.

Одним з головних завдань, які НАН України поставила перед дендрологічними парками, є збереження історичних паркових композицій та цінних рослинних угруповань [7].

В останні десятиліття значно посилюлися антропогенний тиск і техногенне навантаження на історичні паркові насадження. В дендропарках «Софіївка» і «Тростянець» це пов'язано насамперед зі значним збільшенням кількості відвідувачів, а в дендропарку «Олександрія», який обрано як основний об'єкт досліджень, проблема ускладнюється ще й значним техногенним забрудненням частини паркової території [1, 3, 5].

Нині біоценози дендропарку «Олександрія» перебувають під загрозою деградації внаслідок екологічних порушень, які виникли в результаті тривалого забруднення його території нафтопродуктами з прилеглої території військового аеродрому (в/ч 36746 — окремих батальйон аеродромно-технічного обслуговування) і шкідливими відходами гальванічного цеху авіаремонтного заводу (в/ч 13845) [2]. Крім того, насадження парку потерпають від викидів забруднюючих речовин підприємствами міста (особливо тими, які розташовані на його водозбірній площі), автотранспорту і підвищеного рівня радіації внаслідок аварії на ЧАЕС. За останнє десятиліття в дендропарку зафіксоване техногенне забруднення поверхневих і підземних вод, донних відкладів, ґрунтів, біоти.

За даними геоекологічних досліджень, проведених у 2004 р., площа техногенного забруднення середовища парку становить близько 55 га. Дослідженнями встановлено, що основними забруднювачами території дендропарку є нафтопродукти, метали, особливо Cr(VI), азотовмісні сполуки, поліхлорфеніли та ін. [4, 6].

© С.І. ГАЛКІН, 2011

Нафтопродукти (НП) вперше були виявлені на початку 1990 р. за характерним запахом і плівкою в воді водойми «Потерчата» та за погіршенням смакових якостей води джерела, розташованого на одному з її берегів. Пізніше плівковий шлейф НП було зафіксовано біля урочища «Будинок лісника» і на поверхні води р. Рось у районі дачних ділянок (с. Чмирівка). За даними досліджень, поширення НП відбувається окремими потоками в бік р. Рось. У 2005 р. площа забруднення підземних вод НП становила понад 20 га. Вміст НП у підземних водах джерел парку варіював від 1,6 до 14,8 мг/дм³, у поверхневих — від 1,3 до 5,6 мг/дм³. Статистичні запаси забрудненої води становили 1200 м³, обсяг надходжень НП змінювався від 500 л/добу у весняний період до 50 л/добу — в осінній. НП забруднено підземні води водоносних горизонтів, гірські водовмісні породи, поверхневі води водойм, мулові відклади, ґрунти.

За результатами досліджень установлено площу сучасного забруднення геологічного середовища парку НП. Вона охоплює всі три балки дендропарку: західну, центральну і східну та урочище «Будинок лісника». Найінтенсивніше забруднення НП спостерігається на лівому схилі і тальвегу урочища «Будинок лісника», а також у верхів'ї західної балки. Ширина фронту просочування НП на схилі урочища «Будинок лісника» досягає 45 м на рівні тилового шва заплавної тераси і корінного берега р. Рось. У верхів'ї західної балки просочування НП по поверхні ґрунту відбувається на відрізку завдовжки до 35 м. Вміст НП у підземних водах джерел парку варіював від 0,05 до 24,8 мг/дм³. Найвищі концентрації виявлено в пробах води джерела «Малий Лев». У водах водойм західного каскаду вміст НП варіював від 0,26 до 0,55 мг/дм³ і перевищував гранично допустиму концентрацію у 5,2–11,0 разів.

Природні води та ґрунти дендропарку найбільш забруднені сполуками хрому. Виникнення забруднення хромом пов'язують з діяльністю гальванічного цеху авіаремонтно-

го заводу, який розташований поряд з дендропарком. Шестивалентним хромом переважно забруднені поверхневі та підземні води західної частини парку. Проте при зниженні рівня ґрунтових вод сполуки Cr(VI) можна також виявити у водах джерел у центральній і східній частинах парку, оскільки водоносні горизонти мають тісний гідравлічний зв'язок. Забруднення простягається у формі смуги від цеху гальванізації авіаремонтного заводу до джерела у верхів'ї ставу «Потерчата». Ширина потоку забруднених вод становить 20 м, довжина — 450 м, товщина забрудненого горизонту — 5 м. Об'єм забрудненої води при цьому становить 13,5 тис. м³. Концентрація Cr(VI) у водах свердловин змінювалась від десятої частки мг/дм³ до 240–286,0 мг/дм³. Протягом 2003 р. вміст Cr(VI) у підземних водах джерела, розташованого у верхів'ї західної балки, змінювався від 0,48 до 0,53 мг/дм³. У водах водойм цієї балки концентрація Cr(VI) варіювала від 0,016 мг/дм³ (16 ГДК) до 0,123 мг/дм³ (123 ГДК).

Протягом останніх років у водоймах західної балки парку спостерігається значне підвищення концентрацій азотовмісних сполук, особливо NH₄⁺. Найвищий вміст цього забруднювача спостерігали в 2001 р., при цьому максимальні концентрації NH₄⁺ досягали величини 281,0 мг/дм³ (562 ГДК), 286,28 мг/дм³ (572 ГДК), 660 мг/дм³ (1320 ГДК). Протягом весняних місяців 2006 р. вміст NH₄⁺ у водах водойм західного каскаду варіював від 28,42 (56,8 ГДК) до 131,96 мг/дм³ (263,9 ГДК). Найбільш забруднені NH₄⁺ води ставу «Русалка». За нашими припущеннями, забруднення підземних і поверхневих вод західної балки сполуками азоту зумовлене аварійними викидами каналізаційних колекторів масиву «Гайок», складами «Агрохімоб'єднання» і селекційної станції, які розташовані вище за потоком ґрунтових вод за межами дендропарку.

У 2007–2008 рр. проведено додаткові комплексні гідрохімічні аналізи поверхневих вод ставків західної балки (таблиця, рисунок). Отримані результати свідчать, що

Схема точок відбору проб на р. Рось та її притоках

загроза забруднення підземних та поверхневих вод дендропарку зберігається.

Унаслідок надходження азотовмісних сполук та інших біогенних речовин у ставках західного каскаду посилюються процеси евтрофікації. Тривале техногенне забруднення негативно впливає на стан деревної та трав'янистої рослинності парку. Навколо забруднених водойм збільшилася кількість суховершинних дерев. Через високу загальну токсичність вод західного каскаду в ставках, які належать Інституту гідробіології НАН України, протягом 2002 р. загинуло все дослідне поголів'я риб.

Аналіз 8 протоколів дослідження поверхневих вод, проведеного санепідемстанцією м. Біла Церква, свідчить про те, що на всій історичній території парку (201,4 га) відмічено наявність у воді сполук хрому і нафтопродуктів.

Таким чином, оцінюючи екологічний стан території дендропарку «Олександрія» можна зробити такі висновки:

1. За останнє десятиліття в дендропарку відбулися значні зміни екологічного стану навколишнього середовища, зумовлені техногенним забрудненням ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

2. Виконані гідрохімічні дослідження поверхневих і підземних вод та ґрунтів і мулових відкладів дали змогу визначити площі забруднення геологічного середовища нафтопродуктами (у фазі рідини) в межах таких ділянок: «Будинок лісника», «Потерчата» та «Лев». Крім того, в урочищі «Потерчата» та на масиві «Гайок» визначено межі площі забруднення середовища сполуками хрому, а також зафіксовано забруднення поверхневих вод сполуками азоту.

Результати аналізів поверхневих вод західного каскаду ставків дендропарку «Олександрія»

Код проби	Розчинний кисень, мг/дм ³	pH	Лужність, ммоль/дм ³	Жорсткість, моль/дм ³	Сухий залишок, мг/дм ³	БСК ₅ , мг О/дм ³	ХСК, мг О/дм ³	Амоній, мг/дм ³	Нітриги, мг/дм ³	Нітраги, мг/дм ³	Фосфати, мг/дм ³	Хлориди, мг/дм ³	Сульфати, мг/дм ³
13.10.04													
1	—	7,68	7,7	14,7	2611,5	6,96	128	80,00	0,302	57,75	—	697,5	—
2	—	8,02	6,5	13,3	1951,0	32,41	131	80,90	1,466	50,23	—	530,1	—
3	—	7,82	5,6	11,2	1621,5	4,80	57	39,63	0,805	20,35	—	348,8	—
4	—	7,90	—	—	—	—	—	17,94	—	—	—	—	—
5	—	7,88	—	—	—	—	—	0,78	—	—	—	—	—
14.12.04													
1	—	7,67	20,8	—	2149,5	12,89	105	42,10	0,252	70,36	0,005	625,4	307,5
2	—	8,52	11,0	—	1382,5	—	54	182,13	1,039	49,81	0,008	483,9	242,3
3	—	8,20	10,4	—	996,0	17,89	72	45,76	0,366	28,05	0,015	327,6	147,3
4	—	7,60	10,1	—	957,0	3,84	51	15,15	0,209	12,78	0,065	290,4	97,4
5	—	8,04	6,2	—	788,0	7,89	27	2,22	0,048	2,17	0,061	89,3	56,1
24.01.05													
1	—	8,10	17,3	140,3	1728,5	4,84	84	74,14	0,498	58,75	—	523,6	320,6
2	—	8,37	8,3	83,2	762,5	—	34	40,09	0,312	20,07	—	250,7	99,4
3	—	8,23	12,1	98,2	1308,5	4,84	73	67,73	0,297	36,16	—	387,1	162,3
4	—	7,82	11,8	100,2	1117,5	4,52	45	42,70	0,201	23,29	—	324,5	140,0
5	—	8,31	6,7	55,1	443,0	<3,0	28	1,30	0,049	2,55	—	95,9	54,1
13.04.05													
1	—	7,46	—	332,66	2862,0	—	104,72	47,78	0,241	80,26	—	645,2	—
2	—	7,81	—	193,39	2111,5	—	66,64	83,11	0,489	45,10	—	531,8	—
3	—	7,92	—	145,29	1364,0	—	57,12	62,24	0,425	36,82	—	372,2	—
4	—	7,88	—	125,25	1110,0	—	—	35,79	0,208	21,14	0,417	234,0	—
5	—	8,15	—	61,83	342,0	—	—	0,046	0,003	<0,1	0,005	28,4	—
24–25.05.05													
1	<2,00	7,21	5,2	10,5	1905,5	—	128,4	178,84	0,120	50,14	1,308	595,6	368,1
2	11,92	7,89	5,2	16,4	1865,0	4,88	118,6	85,30	1,454	55,77	0,843	558,3	325,6
3	—	8,03	4,9	12,4	1271,5	9,68	69,2	41,10	0,925	31,19	0,264	171,2	215,5

Примітка: БСК — бактеріологічне споживання кисню; ХСК — хімічне споживання кисню. Код проби: 1 — скид зі ставка № 1; 2 — зі ставка № 2; 3 — зі ставка № 3; 4 — зі ставка № 4; 5 — зі ставка № 5.

3. Станом на 01.10.2008 р. забруднення нафтопродуктами і сполуками хрому спостерігається в ґрунтових водах четвертинних відкладів, у поверхневих водах та в мулових відкладах урочищ дендропарку.

4. В урочищах «Потерчата» і «Будинок лісника» та на промисловому масиві «Гайок» загальна площа забруднення ґрунтів становить 5,6 га: в тому числі в урочищі «Потерчата» — 1,5 га, урочищі «Будинок лісника» — 3,2 га і на масиві «Гайок» — 0,9 га.

5. Аналіз карт забруднення навколишнього середовища дає змогу виявити зв'язок забруднення з техногенною діяльністю авіаційних військових частин, розташованих на масиві «Гайок» (урочища «Будинок лісника» і «Потерчата»), та промислових об'єктів м. Біла Церква (урочище «Лев»).

Ліквідація гальванічного виробництва та рекультивация гальвано-шлаків, а також жорсткий контроль за зберіганням пально-мастильних матеріалів на базах військових

частин, починаючи з 1995 р., значно зменшили техногенне навантаження на навколишнє геологічне середовище. Потужність потоку нафтопродуктів станом на 01.12.2008 р. зменшилась в 2–3 рази, а вміст сполук хрому у підземних водах знизився з 286 до 6,07 мг/дм³. При цьому вміст нафтопродуктів у ґрунтових водах (у зоні дренажу урочища «Потерчата») зменшився з 13,2 до 0,8 мг/дм³.

6. Забруднення підземних і поверхневих вод урочища «Потерчата» сполуками азоту зумовлене, ймовірно, аварійними викидами каналізаційних колекторів масиву «Гайок», складами «Агрохімоб'єднання» і селекційної станції, які розташовані вище по потоку ґрунтових вод за межами дендропарку.

7. Загальна площа техногенного забруднення навколишнього природного середовища дендропарку «Олександрія» становить 55 га (в межах потоку нафтопродуктів та його шлейфів у поверхневих водах).

8. За період техногенного забруднення геологічного середовища нафтопродуктами, сполуками хрому та азоту в мулових відкладах ставків урочища «Потерчата» утворилися нові техногенні сполуки таких металів, як хром, свинець, цинк, титан, марганець, мідь та ін., які при зміні температурного режиму водосховищ можуть частково або повністю переходити в розчин, тобто у водне середовище.

9. Про накопичення важких металів у навколишньому середовищі свідчать результати хімічних аналізів складу рослинного світу та фауни (риба) ставків урочища «Потерчата».

Вміст у рослинах хрому і свинцю в межах площі забруднення дендропарку досягає 17–38 мг/кг при загальному фоні 4–5 мг/кг, а в зябрах риб — 3,7–4,5 мг/кг при загальному фоні 0,1–1,0 мг/кг.

10. Порівняльний аналіз вмісту важких металів і хрому в ґрунтах дендрологічних парків в Умані та Тростянці, свідчить, що забруднення середовища дендропарку «Олександрія» сполуками свинцю, хрому, цинку і кадмію є в 4–5 разів більшим.

11. Геохімічні умови забруднення геологічного середовища урочищ «Потерчата» і «Лев» значно ускладнюють постійні витоки азотних сполук та полібефінілів, які практично не вивчали.

12. Результати проведених досліджень свідчать про складну екологічну ситуацію на території дендропарку «Олександрія». За підсумками роботи складено запити до Міністерства охорони навколишнього природного середовища, в яких обґрунтовується необхідність проведення робіт з ліквідації техногенного забруднення.

13. До програм наукових досліджень дендропарків НАН України слід включити моніторингові дослідження з визначення їхнього екологічного стану.

1. Головки Е.А., Галкін С.І., Плескач Л.Я., Мордатенко Л.П. Техногенне забруднення паркових ландшафтів дендропарку «Олександрія» // Матеріали міжнар. конф. «Екологія кризових регіонів України». — Дніпропетровськ, 2001. — С. 21–22.

2. Плескач Л.Я. Біоіндикація забруднення атмосферного повітря дендропарку «Олександрія» // Питання біоіндикації та екології. — 2001. — Вип. 6, № 3. — С. 19–28.

3. Плескач Л.Я. Донные отложения дендропарка «Александрия» — результат длительного антропогенного воздействия // Тр. Междунар. науч.-практ. конф. «Геологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья». — Тирасполь, 2001. — С. 37–41.

4. Плескач Л.Я. Моніторинг стану техногенно забруднених водойм дендропарку «Олександрія» за вмістом основних забруднюючих речовин // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Моніторинг природних та техногенних середовищ». — Сімферополь: ДІАЙЛ, 2008. — С. 93–96.

5. Плескач Л.Я., Мордатенко Л.П. Экологические аспекты загрязнения дендропарка «Александрия» // Лесной комплекс: состояние и перспективы развития. Сб. науч. ст. — Брянск, 2001. — Вип. 1. — С. 77–80.

6. Плескач Л.Я., Потрохов О.С., Зінковський О.Г., Могилевич Н.О. Біологічна оцінка якості забруднених природних вод дендропарку «Олександрія» за показниками *Lemna minor* L. // Вісн. БДАУ. — 2004. — Вип. 30. — С. 128–139.

7. Черевченко Т.М., Косенко І.С., Вернюк Г.А. Завдання ботанічних садів та дендропарків Украї-

ни по втіленню в життя глобальної стратегії збереження рослин // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища. Матеріали міжнар. наук. конф. (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005 р.) — Дніпропетровськ: Проспект, 2005. — С. 54–57.

Рекомендував до друку Ф.М. Левон

С.И. Галкин

Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ НАСАЖДЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ С УСИЛЕНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ»)

Приведены результаты изучения степени загрязнения территории дендропарка «Александрия» техногенными загрязнителями. Установлены источники загрязнения и определено содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах прудов дендропарка «Александрия». Прове-

ден сравнительный анализ концентрации техногенных загрязнителей в дендропарке «Александрия» и других дендропарках НАН Украины.

S.I. Galkin

State Dendrological Park *Olexandria*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

DENDROLOGY PARKS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE: PROBLEMS OF PRESERVATION OF THE HISTORICAL PLANTINGS, CONNECTED WITH INCREASE IN ANTHROPOGENOUS INFLUENCE AT THEIR TERRITORIES (ON AN EXAMPLE DENDROLOGICAL PARK *OLEXANDRIA*)

Results of studying of degree of pollution of territory dendrological park *Olexandria* by technogenic pollutants are presented. Sources of pollution are established and the maintenance of harmful substances in underground waters and a surface water of ponds dendrological park *Olexandria* are defined. The comparative analysis of concentration of technogenic pollutants in *Olexandria* and in other ancient parks is carried out.

УДК 58(092)

**Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО¹, О.В. БУЛАХ², Н.М. ШИЯН², О.М. ЦАРЕНКО², Н.Г. ДРЕМЛЮГА², Л.І. БУЮН¹,
В.С. ВАХРУШКІН¹**¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1² Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 м. Київ, МСП-1, вул. Терещенківська, 2

ЯСКРАВІЙ ШЛЯХ У НАУЦІ
(До 75-річчя від дня народження С.М. Зиман)

Як неймовірно швидко спливає час... Здається лише нещодавно ми щиро вітали вельмишановну Світлану Миколаївну Зиман з попереднім ювілеєм... А ось вже наступний ювілей, з яким ми поздоровляємо нашу шановну колегу, чуйного вчителя і доброго друга. Квітень — це яскравий, сонячний, щедрий на барви весняний місяць. Дуже

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, О.В. БУЛАХ, Н.М. ШИЯН, О.М. ЦАРЕНКО,
Н.Г. ДРЕМЛЮГА, Л.І. БУЮН, В.С. ВАХРУШКІН, 2011

приємно, що саме цей чудовий весняний період подарував нам славетного науковця, енергійного дослідника, непересічну особистість, чарівну жінку — Світлану Миколаївну Зиман, яка вже п'ятдесят років самовіддано працює на ботанічній ниві в Україні.

У нашій країні та далеко за її межами ім'я Світлани Миколаївни — видатного ботаніка, систематика і морфолога рослин, флориста, доктора біологічних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України — нерозривно пов'язано з такими напрямками в ботаніці, як еволюційна морфологія судинних рослин, комплексні порівняльно-морфологічні дослідження родин Ranunculaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Fabaceae, Crassulaceae, вивчення таксономічних та еволюційних аспектів життєвих форм, установлення таксономічних рівнів біоморфологічної диференціації. До сфери наукових інтересів С.М. Зиман входять також питання популяційного, морфологічного, екологічного і таксономічного вивчення рідкісних та зникаючих рослин, зокрема, у високогірній флорі Українських Карпат, встановлення можливих шляхів збереження цих рослин.

Світлана Миколаївна — людина великої наукової ерудиції, яскравого творчого темпераменту, невичерпної працездатності, надзвичайно принципова і безмежно віддана науці, для якої такі поняття, як «наукова істина» та «наукова етика», мають важливе значення.

Думка про те, що людину як особистість значною мірою формує середовище, в якому вона опинилася, колеги і друзі, з якими вона спілкується, цілком підтверджується життєвим шляхом і науковим досвідом ювілярки. Світлана Миколаївна — неймовірно цікава людина і талановитий оповідач. У робочому кабінеті чи під час перепочинку в експедиції колеги слухали її розповіді про складні «візерунки» життя, про відомих учених і просто цікавих людей, з якими їй довелося познайомитися чи працювати разом. Перейнявши літературний хист від батька-журналіста, Світлана Миколаївна жваво і колоритно малювала портрети тих, з ким нам не довелося спілкуватися. Тому для нас, її колег і учнів, видатні українські ботаніки професори О.Л. Липа, Є.М. Кондратюк, М.І. Котов, М.В. Клоков, К.А. Малиновський, Б.В. Заверуха, Д.М. Доброчаєва, а також славетні ботаніки колишнього Радянського Союзу — Т.І. Серебрякова, В.Г. Хржановський, П.М. Овчинников, П.І. Дорофєєв, — не просто історичні постаті, а живі люди. Особистість Світлани Миколаївни є яскравим прикладом наступності в науці та житті, який вчить нас пам'ятати і шанувати своїх учителів та батьків, не переставати замислюватися над тим, що ми залишимо своїм нащадкам.

Хто не знає імен шановних і поважних колег, з якими Світлана Миколаївна спілкується у сьогоднішній час? Це, російські вчені Р.В. Камелін та В.М. Голубєв, колеги з Інституту ботаніки — К.М. Ситник, І.О. Дудка, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Я.П. Дідух, С.Я. Кондратюк, Д.В. Дубина, В.В. Протопопова, Л.І. Мусатенко і колеги з Національного ботанічного саду — Т.М. Черевченко, С.В. Клименко, П.А. Мороз, В.Г. Собко, з якими Світлану Миколаївну вже багато років пов'язує плідна співпраця і дружні стосунки.

Спілкуватися з професором Зиман дуже цікаво. Ця тендітна жінка з уважним поглядом є невичерпним джерелом натхнення та енергії, якими вона щедро ділиться з тими, хто приходить до неї за порадою. Її характер сформувало саме життя, а висока дисциплі-

нованість і вимогливість, насамперед до себе, стали підставою для загального визнання наслідків її праці. Світлана Миколаївна — людина, яка щиро і глибоко захоплена наукою. Для неї радість наукової творчості полягає не тільки в отриманні результату, а й у самому процесі. Навіть у тяжкі часи становлення нашої країни, коли частина наукової еліти пішла з науки або емігрувала за кордон, наша ювілярка вірила у те, що за наукою майбутнє і вселяла впевненість у цьому в своїх колег. Тому зимову тишу кабінету вона із задоволенням змінює на експедиційні умови, і ніякий дощ чи вітер не можуть перешкодити їй «вийти в поле».

Для нас Світлана Миколаївна — це зразок мандрівника у самому прямому розумінні, тому що вона вміє й любить подорожувати. Особливе місце в її житті займають Карпати, їх вона відвідувала не лише для роботи з рослинами, а й для відпочинку. Її колеги разом з нею багато разів піднімалися на вершини найцікавіших карпатських гір, разом потрапляли під зливи, мерзли, падали у струмки й річки, але при цьому насолоджувалися природою й завжди збирали багатий «урожай» цікавих рослин, які опрацьовували протягом наступних, переважно нічних годин. Світлана Миколаївна здійснила порівняльне вивчення високогірних рослин на території Словаччини, Чехії, Румунії. Останнім часом вона захопилася природою і рослинами Балкан, залучила до цього захоплення колег і разом з ними збирала рослини на території Болгарії, Сербії, Чорногорії та Хорватії.

Окремо слід згадати спільні поїздки на Кавказ та в гори Середньої Азії, причому на Паміро-Алтаї Світлана Миколаївна збирала рослини для молекулярно-біологічних досліджень навіть під час громадянської війни у 1995 році, коли були відсутні регулярні рейси до Таджикистану літаком чи потягом. Незабутні враження залишились у Світлани Миколаївни від спільної роботи з американськими колегами за грантом від National Research Council. Їй випала нагода опрацьовати найкращі гербарії США — у Нью-Йорку, Вашингтоні та Гарвардському

університеті, зібрати рослини у більш ніж 10 штатах, у тому числі на берегах Великих озер та у Скелястих горах.

Окрема сторінка міжнародних контактів — це дві поїздки до В'єтнаму у складі невеликої команди з Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, під час яких С.М. Зиман працювала з гербарієм рослин флори Індокитаю в Інституті тропічної біології в Сайгоні, а також подорожувала по країні, у тому числі по джунглях, мангрових лісах, дельті Меконга.

Співробітники з Національного ботанічного саду, які разом зі Світланою Миколаївною брали участь в експедиційних дослідженнях у В'єтнамі, мали унікальну нагоду пересвідчитись в її високій професійності як вченого-біоморфолога, знанні світової флори, небайдужості до природи загалом, здатності до «командного стилю» роботи.

Внутрішня шляхетність і повага до людей зумовили їх небайдужість до неї. Вона є автором двох дисертаційних робіт (кандидатської на тему «Флора і рослинність Ясинської улоговини» (1966) та докторської на тему «Морфологическая эволюция семейства Лютиковые» (1984)), низки монографій, великої кількості наукових статей. Складно підрахувати кількість прорецензованих нею авторефератів, дисертаційних робіт і статей. З кожним дисертантом чи аспірантом, які до неї звертаються, вона працює наполегливо, вкладаючи все своє уміння й душу, бо не вміє жити впівсили і відчуває, що сьогоднішня та майбутня науки полягає насамперед у вихованні наукової молоді. Світлана Миколаївна була керівником однієї докторської та чотирьох кандидатських дисертацій. Всі, хто виконував під керівництвом Світлани Миколаївни кандидатські дисертації, консультувався з нею під час підготовки докторської роботи, звертався за науковою порадою, знають, що вона допомагає зосередити увагу та зусилля саме на тих питаннях, які потребують вирішення, вміє стимулювати творче мислення, тому наслідком їхньої співпраці завжди є лише позитивний результат.

Протягом тривалого часу С.М. Зиман бере участь у роботі двох спеціалізованих рад із захисту дисертації — в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного та Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка, що сприяє збільшенню висококваліфікованих наукових кадрів в Україні.

Світлана Миколаївна — автор і співавтор понад 200 публікацій, 40 з них надруковано англійською мовою в провідних світових журналах з ботаніки («Annals of the Missouri Botanical Garden», «Botanical Journal of Linnean Society», «Edinburg Botanical Journal», «Journal of Japanese Botany», «Taxon», «Taiszia», «Український ботанічний журнал», «Інтродукція рослин»), 14 монографій («Жизненные формы и биология степных растений Донбасса» (1976), «Тысячелистники» (1984), «Определитель высших растений Украины» (1987), «Морфология и филогения семейства Лютиковые» (1985), «Хорология растений Украины» (1985), «Словарь ботанических терминов» (1984), «Екофлора України» (2004), «Taxonomy and Phylogeny of *Anemone narcissiflora* complex» (1997), «Flora of China» (2001), «Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин» (2004).

Список основних наукових праць С.М. Зиман з 2005 року

Ziman S.N., Ehrendorfer F., Y. Kadota, C.S. Keener, et al. A taxonomic revision of *Anemone* L. section *Omalocarpus* DC. sensu lato (Ranunculaceae). I // J. Jap. Bot. — 2005. — 80, N 5. — P. 282-302.

Зиман С.М., В.І. Солоненко, Д.Б. Рахметов, В.Д. Бугайов. Культура *Trifolium ambiguum* Bieb. в Лісостепу України. — Київ. — 38 с.

Ziman S.N., Y. Kadota, C.S. Keener, O.V. Bulakh, O.N. Tsarenko. Modern approaches to the differentiation and taxonomy of genus *Anemone* L. (Ranunculaceae Juss.) // XVII International Botanical Congress (Vienna, Austria, Europe, 17-23 July 2005). — Vienna, 2005. — P. 390.

Ziman S.N., F.D. Gamor, A.F. Gamor. About "hot spots" analysis for the rare plants conservation within the Ukrainian Carpathians // Ibid. — P. 597.

Ziman S.N., Ehrendorfer F., Kadota Y., Keener C. et al. A taxonomic revision of *Anemone* L. Section
ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2011, № 2

Omalocarpus DC. sensu lato (Ranunculaceae) II // J. Jap. Bot. — 2006. — 81, N 1. — P. 1–19.

Ziman S.N., Keener C., Kadota Y., Bulakh E., Tsarenko O. A Revision of Anemone L. (Ranunculaceae Juss.) from the Southern Hemisphere // Ibid. — N 4. — P. 193–224.

Зиман С.М., Гамор Ф.Д., Фейн П., Довганич Я.Ш. та ін. Методичний посібник для виконання робіт у рамках українсько-голландського проекту «Праліси Закарпаття (Україна) як ядрові зони нар-європейської екологічної мережі». — Рахів, 2006. — 59 с.

Ziman S.N., Ehrendorfer F., Keener C.S., Mosyakin S.L. et al. Revision of Anemone sect. Himalayicae (Ranunculaceae) with three new series // Edinburgh Journal of Botany. — 2007. — 64, № 1. — P. 51–99.

Зиман С.М., Дідух Я.П., Гродзинський Д.М., Федорончук М.М., Булах О.В. Тримовний словник назв судинних рослин флори України. — К.: Фітосоціоцентр, 2008. — 320 с.

Ziman S., Bulakh E., Kadota Y., Keener C. Modern view on the taxonomy of the genus Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.) // J. Jap. Bot. — 2008. — 83, N 3. — P. 1–29.

Зиман С.М., Булах О.В., Кадота Ю. Современный взгляд на таксономию рода Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.). Ч. 1. // Интродукция растений. — 2008. — № 1. — С. 56–65.

Зиман С.М., Булах Е.В., Царенко О.Н. и др. Таксономия и филогения Anemone sect. Anemone (Ranunculaceae Juss.) // Ботаника и микология: современные горизонты. Сб. науч. работ, посвященный памяти акад. АН УССР А.М. Гродзинского. — К.: Академперіодика, 2007. — С. 94–122.

Зиман С.М., Булах О.В. Наукова термінологія і словникарство в ботаніці // Зб. Українська наукова термінологія. — К.: Наук. думка, 2008. — С. 45–51.

Зиман С.М., Гамор А.Ф., Булах О.В. Рідкісні таксони судинних рослин у високогірній флорі Близниці // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат. Тези доп. регіональної наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю біобази УжНУ в с. Колочава та пам'яті її фундатора В.Ю. Штаєра (23–25 травня 2008 р., с. Колочава, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.). — Ужгород, 2008. — С. 50–51.

Ziman S., Ehrendorfer F., König C., Keener C. S., et al. Taxonomic revision, phylogenetics and transcontinental distribution of Anemone section Anemone

(Ranunculaceae) // Bot. J. the Linnean Society. — 2009. — 160. — P. 312–354.

Aconitum jacquinii, Anemone narcissiflora, Anthenaria carpatica, Anthemis carpatica, Aquilegia nigricans (A. transilvanica), Aster alpinus, Biscutella laevigata, Campanula kladniana, C. subcapitata, Coeloglossum alpinum, Gentiana acaulis, G. laciniata, G. verna, Draba aizoides, Narcissus angustifolius, Phyteuma confusum, Primula farinosa, P. halleri, P. minima, P. poloninensis, Ptarmica lingulata, Ranunculus thora, Saxifraga androsacea, S. bryoides, Veronica aphylla // Червона книга України. — 2009.

Зиман С.М., Дремлюга Н.Г., Гамор А.Ф., Максимів Т.О., Сухарюк Д.Д. Рідкісні та ендемічні таксони судинних рослин у високогірній флорі Петроса (Чорногора) // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. — 2009. — Т. 1, вип. 1. — С. 63–67.

Зиман С.М., Гамор А.Ф. Ендемічні види судинних рослин у флорі Українських Карпат та питання генезису флори Карпат // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біол. — 2009. — Вип. 25. — С. 159–166.

Зиман С.М., Булах Е.В., Кадота Ю. Современный взгляд на таксономию рода Anemone L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.). Ч. 2. // Интродукция растений. — 2010. — № 1. — С. 47–60.

Зиман С.М., Дремлюга Н.Г., Булах О.В. Аналіз угруповань з участю видів Campanula L. в Українських Карпатах // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. — 2010. — Т. 1, вип. 2. — С. 44–62.

Дремлюга Н.Г., Зиман С.М. Campanula talievii Juz. — рідкісний ендемічний вид у флорі Криму // Укр. ботан. журн. — 2010. — 67, № 2. — С. 225–230.

Людська мудрість говорить, що вік людини визначається не кількістю прожитих років, а станом її душі. Світлана Миколаївна випромінює оптимізм, натхнення та велике прагнення жити цікаво. Вона мудра і дбайлива мама, яка виховала чудових синів, без любові Світлани Миколаївни не уявляють свого життя її внучки.

Бажаємо Вам, дорога Світлано Миколаївно, родинного тепла та подальших творчих успіхів і наукових досягнень. Доброго Вам здоров'я та життєвого оптимізму. Сподіваємося, що у Вас попереду ще багато змістовних сторінок у наукових працях, багато здібних і вдячних учнів та послідовників, чудових і незабутніх подорожей, цікавих зустрічей.

ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ СОБКО (до 80-річчя вченого)

26 червня 2011 року виповнилось 80 років від дня народження і 55 років педагогічної та наукової діяльності Володимира Гавриловича Собка — доктора біологічних наук, професора, академіка Української академії наук, лауреата державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. М.Г.Холодного та ім. М.М.Гришка, видатного ботаніка України, знаного флориста, систематика, фітосозолога, знавця раритетної флори України, неперевершеного популяризатора наукових знань.

У 1973 р. Володимир Гаврилович захистив кандидатську дисертацію на тему «Флора гранітних відслонень і пісків, що до них прилягають на Придніпровській височині і в Центральному Поліссі».

Ним вперше виявлено і описано п'ять нових для науки та шість нових для флори України рідкісних видів рослин, зокрема вузько локальний палеоендем — вишню Клокова та юринею Олени. За його ініціативи та за підтримки науковців Інституту ботаніки в околицях центрального басейну річки Південний Буг створено регіональний ландшафтний парк «Гранітно-Степове Побужжя» (1994).

Починаючи з 1969 р., життя Володимира Гавриловича тісно пов'язане з ЦРБС АН УРСР (нині — НБС ім. М.М. Гришка НАН України). З 1970 р. В.Г. Собко є першим і протягом сорока років незмінним куратором ділянки «Рідкісні рослини флори України». Він дослідив біологічні особливості близько 200 рідкісних і зникаючих, переважно вузькоендемичних та реліктових видів рослин.

У 1993 р. В.Г. Собко захистив докторську дисертацію на тему «Інтродукція рідкісних і зникаючих видів рослин у зв'язку з їх охоро-

ною», а у 2005 р. йому присвоєно вчене звання професора. У науковому доробку В.Г. Собка понад 220 праць, серед них 24 науково-популярні книги та монографії.

За пропаганду ботанічних знань серед населення В.Г. Собка нагороджено медаллю «За активну роботу» товариства «Знання» (1996), срібною (1981) та двома бронзовими (1983, 1985) медалями ВДНГ, медаллю «В пам'ять 1500-ліття

Києва» (1982). Праця Володимира Гавриловича відзначена також медаллю «Ветеран труда» (1986), грамотами ЮНЕСКО «За збереження генофонду ботанічними садами» (1971) та «За багаторічну сумлінну громадську діяльність», почесною грамотою Всеукраїнського товариства охорони природи (1996).

У 1989 р. за працю «Лікарські рослини: енциклопедичний словник» В.Г. Собку разом з групою науковців НБС АН України присвоєно Державну премію. За високі досягнення в галузі інтродукції рідкісних та зникаючих рослин його нагороджено премією ім. М.М. Гришка (2005), за цикл робіт «Фіторесурси України: раціональне використання та біотехнологія» — премією імені М.Г. Холодного НАН України (2007).

Володимир Гаврилович виховав багатьох аспірантів, підготував 6 кандидатів наук та консультує 2 здобувачів вченого ступеня доктор біологічних наук.

В.Г. Собко — непересічна, інтелігентна, чуйна і доброзичлива людина, з високим інтелектом і великою щедрістю душі та серця. Йому притаманна вимогливість до себе і оточуючих, наполегливість у досягненні мети і реалізації задумів. Вітаючи ювіляра, зичимо йому здоров'я, щастя, добробуту, активного довголіття, невгасимої творчої наснаги.

В.І. МЕЛЬНИК, М.Б. ГАПОНЕНКО, А.М. ГНАТЮК